

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organı

Sahibi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Adına

Mustafa Tuncer, Türkiye

Editör

Cengiz Demir, Türkiye

Editör Yardımcıları

Recep Yıldızhan, Türkiye

Hakkı Şimşek, Türkiye

Mehmet Parlak, Türkiye

Yayın Kurulu

Serap Güneş Bilgili, Türkiye

Numan Çim, Türkiye

Mehmet Aslan, Türkiye

Saliha Yıldız, Türkiye

Nazım Bozan, Türkiye

Siddık Keskin, Türkiye

Gazel Ser, Türkiye

Teknik Sorumlu: Zöhre Berköz **Baskı Tarihi:** Aralık / 2016 **Baskı:** Üniversite Matbaası

Dergimiz Ulusal Tıp Dizininde ve Türkiye Atıf Dizini veri tabanlarında İndekslenmektedir

VAN TIP DERGİSİ

Bilimsel Danışma Kurulu (Alfabetik Sırayla)

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Van Tıp Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu'nun doğal üyeleridir.

A. B. Lale CERRAHOĞLU (Celal Bayar)	Ferhan SOYUER (Erciyes)	Merih ÇETİNKAYA (İstanbul)
A. Feridun IŞIK (Gaziantep)	Fulya ADALI (Balıkesir)	Metehan GÜMÜŞ (Dicle)
Abdullah ATLI (Dicle)	Gökçe Anık İLHAN (Marmara)	Mehmet BERKÖZ (Yüzüncü Yıl)
Adem ŞENGÜL (Katip Çelebi)	Gökhan YILMAZER (Medikalpark)	Mehmet ŞENCAN (Cumhuriyet)
Adnan SEYREK (Fırat)	Gülçin BAYRAMOĞLU (Karadeniz Teknik)	Mehmet Burhan OFLAZ (Necmettin Erbakan)
Ahmet KİZİRGİL (Fırat)	Halil BAŞEL (Bezmialem)	Mehmet Ufuk ALUÇLU (Dicle)
Ali ANLAGÜR (Selçuk)	Hasan Ali GÜMRÜKÇÜ (Lokman Hekim)	Mustafa BERKTAŞ (Lokman Hekim)
Ali BAY (Gaziantep)	Hasan EKİM (Bozok)	Mustafa GÜVEN (Onsekiz Mart)
Ali DOĞAN (Antalya)	Hasan KARSEN (Harran)	Mücahit EĞRİ (Gaziosmanpaşa)
Asiye KANBAY (Medeniyet)	Hasan Veysi GÜNEŞ (Osmangazi)	Nejmi KIYMAZ (Akdeniz)
Ayşe Serap KARADAĞ (Medeniyet)	Hüseyin DEMİR (Erciyes)	Nilgün ULUTAŞDEMİR (Zirve)
Aytekin ÇIKMAN (Mengücek Gazi)	İrfan YALÇINKAYA (Süreyyapaşa)	Necip PİRİNÇÇİ (Fırat)
Begüm YILDIZHAN (Marmara)	İsmail İYNEN (Harran)	Özgür DÜNDAR (Gata)
Banu Musaffa SALEPÇİ (Lütfi Kırdar)	İsmail KATI (Gazi)	Özcan HIZ (Samsun)
Barış GÜLHAN (Mengücek Gazi)	İsmail Önder UYSAL (Cumhuriyet)	Remzi KARADAĞ (Medeniyet)
Bülent ÖZBAY (Sıdkı Koçman)	Kadir BAHAR (Ankara)	Said BODUR (Selçuk)
Bünyamin SERTOĞULLARI (Katip Çelebi)	Kenan HASPOLAT (Dicle)	Sunullah SOYSAL (Marmara)
Cemil GÖYA (Dicle)	Köksal YUCA (Selçuk)	Süleyman ALICI (Medikalpark)
Cengiz DURUCU (Gaziantep)	Levent ERDİNÇ (Dicle)	Şahin ZETEROĞLU (Acıbadem)
Çapan KONCA (Adıyaman)	Mahmut BULUT (Dicle)	Tanju PEKİN (Marmara)
Eda DEMİR ÖNAL (Ankara)	Mansur KAMACI (Ankara)	Temel TOMBUL (Bezmialem)
Ertan ADALI (Balıkesir)	Mehmet Emin SAKARYA (Meram)	Zafer Hasan Ali SAK (Erzurum)
Fahrettin TALAY (Abant)	Meral ERDİNÇ (Dicle)	

Yazım Kuralları

Yayın Politikası

Gönderilen yazıların dergide yayınlanabilmesi için daha önce başka bir bilimsel yayın organında yayınlanmamış olması ve başka bir dergide değerlendirme aşamasında olmaması gerekir. Gönderilen yazı daha önce herhangi bir toplantıda sunulmuş ise; toplantı adı, tarihi ve düzenlendiği şehir belirtilmelidir.

Yazıların yayınlanmak üzere kabul edilmesi için öncelikli koşullar; özgün olması, bilimsel düzeyinin yüksek olması ve atıf alma olasılığının bulunmasıdır.

Yayınlanan yazılardaki kullanılan kaynakların, görüşlerin, bulguların, sonuçların, tablo, şekil, resim ve her türlü içeriğin sorumluluğu yazar veya yazarlarına ait olup ulusal ve uluslararası telif haklarına konu olabilecek mali ve hukuki sorumluluğu yazarlara aittir. Van Tıp Dergisi, yayınlanan yazıların içeriği ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Yayınlanan yazılar için herhangi bir telif hakkı ücreti ödenmez. Yayınlanması uygun görülmeyen yazılar başvuru sahibine iade edilmez.

Yazarlar Araştırma ve Yayın Etiği ilkelerine tam olarak uyum göstermelidir. Klinik araştırmalarda, çalışmaya katılanlardan bilgilendirilmiş olur alındığının Gereç ve Yöntem bölümünde belirtilmesi gerekmektedir. Yazarlar, bu tür bir çalışma söz konusu olduğunda, uluslararası alanda kabul edilen kılavuzlara ve yürürlükte olan tüm mevzuatta belirtilen hükümlere uymalıdır. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar için de gereken izinler alınmalıdır. Hasta kimliğini tanıttak fotoğraf kullanıldığında, hastadan yazılı onay alındığına dair bilgi makale içerisinde belirtilmelidir.

Yazarlar yayımlanmak üzere teslim ettikleri her şeyin bir kopyasını saklamalıdır.

Türkiye dışındaki ülkelerden yazı gönderen yazarlar için Başlık, Özet, Anahtar kelimeler ve yazıyla ilgili diğer bazı temel bölümlerin Türkçe olarak gönderilmesi zorunlu değildir. Bu bölümler için Türkçe çeviri hizmetleri, yazarlar tarafından gönderilen özgün İngilizce metinler dikkate alınarak dergi editörlüğü tarafından sağlanacaktır.

Değerlendirme Süreci

Dergiye gönderilen yazılar, ilk olarak dergi standartları açısından incelenir. Derginin istediği forma uymayan yazılar, daha ileri bir incelemeye gerek görülmezsizin yeniden düzenlenmek üzere yazarına iade edilir. Tüm yazılar önce editör tarafından ön değerlendirmeye alınır; daha sonra incelenmesi için danışma kurulu üyelerine gönderilir. Gönderilen yazılar, en az 2 danışman (hakem) tarafından değerlendirildikten sonra kabul, minör revizyon, major revizyon, yeniden yazılması gerekli ya da ret kararı çıkabilir. Yayın Kurulunun kararı sorumlu yazara yazılı olarak bildirilir. Dergide yayınlanmasına karar verilen yazı basım sürecine alınır; bu aşamada tüm bilgilerin doğruluğu için ayrıntılı kontrol ve denetimden geçirilir; yayın öncesi şekline getirilerek yazarların kontrolüne ve onayına sunulur.

Yazılar kabul edildikten sonra yazar listesine ekleme, çıkarma veya isim sırasında değişiklik yapılamaz.

Yayın Hakkı: Yazar, yazının tüm yayım haklarının Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ait olduğunu kabul eder. Her türlü yayım hakkının devredildiğine dair beyanları kapsayan "Yayın Hakkı Devir Formu'nun tüm yazarlarca imzalanarak sisteme yüklenmelidir.

Yazının Hazırlanması

Dergiye yayımlanması için gönderilen yazılarda aşağıdaki biçimsel esaslara uyulmalıdır.

Her sayfanın iki yanında, alt ve üst kısımlarında 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Yazılar Word programı ile 1,5 aralıklı ve 12 punto olarak, Times New Roman yazı stiliyle yazılmalıdır. Sayfa numaraları, her sayfanın sağ alt kısmında yer almalıdır.

Metin dosyanızın içinde, yazar isimleri ve kurumlara ait bilgi, makalede kullanılan şekil ve resimler olmamalıdır.

Metin içinde gerekli görüldüğü takdirde, kısaltmalar yapılabilir. Bu durumda, kısaltmalar ilk geçtikleri yerde açık yazılarak bunun yanına kısaltmalar parantez içinde verilmelidir.

Farmasötik ürünler yazılırken jenerik isimler tercih edilmelidir. Ticari isimler belirtilmişse bunlar büyük harfle yazılmalı, firma ve firma şehri ürün adından hemen sonra parantez içinde yer almalıdır.

Metin içinde geçen mikroorganizma isimleri ilk kullanıldığında tam ve açık yazılmalı, daha sonraki kullanımlarda kısaltılarak verilmelidir. Mikroorganizmaların orjinal Latince isimleri italik yazılmalıdır: Örneğin; *Pseudomonas aeruginosa*, *P. aeruginosa* gibi.

Metin içerisinde bahsedilen birimlerin sembolleri Uluslararası Birimler Sistemi (SI)'ne göre verilmelidir. Yanında birim gösterilmeyen ondan küçük sayılar yazı ile yazılmalı, rakam ile yazılan sayılara takılar kesme işareti ile eklenmelidir (beş hasta, olguların 38'i gibi). Cümleler zorunluluk olmadıkça rakamla gösterilen sayılarla başlamamalıdır.

Yazılar bir zorunluluk olmadıkça "geçmiş zaman edilgen" kip ile yazılmalıdır.

Yazılar, türlerine göre aşağıdaki yapıda düzenlenmelidir.

Kapak Sayfası: Kapak sayfası ayrı bir belge olarak gönderilmelidir. Yazının Türkçe ve İngilizce başlığı (ayrıca yazıyı tanımlayan Türkçe ve İngilizce 40 karakteri aşmayan kısa başlık), tüm yazarların adı, soyadı ve ünvanları, çalıştıkları kurumun adı ve şehri bu sayfada yer almalıdır. Bu sayfaya ayrıca "yazışmadan sorumlu" yazarın isim, açık adres, telefon, faks, mobil telefon ve e-posta bilgileri eklenmelidir. Varsa çalışmayı destekleyen kurum yer almalı; daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş olması durumunda toplantının resmi adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir.

Araştırma yazıları; Türkçe ve İngilizce başlıklar, Türkçe özet, Türkçe anahtar sözcükler, İngilizce özet, İngilizce anahtar sözcükler, Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Teşekkür (varsa), Kaynaklar, tablolar ve son sayfada şekillerin (varsa) alt yazıları bölümlerinden oluşmalıdır. Türkçe ve İngilizce özetler: Amaç (Objective), Gereç ve Yöntem (Materials and Methods), Bulgular (Results) ve Sonuç (Conclusion) bölümlerine ayrılmalı ve 150-250 sözcük arasında olmalıdır. Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler (en az 3, en fazla 6 tane) özete bitiminde belirtilmelidir. Anahtar kelimeler, <http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html> internet adresinde belirtilen Tıp Konuları Başlıkları (Medical Subject Headings: MeSH) arasından seçilerek TÜBİTAK-ULAKBİM Türk Tıp Dizini tarafından istenen güncel koşullar yerine getirilmelidir. Kaynak sayısı araştırma yazılarında 25'i geçmemelidir. Kaynaklar Index Medicus'a uygun şekilde (Vancouver Stili) yazılmalıdır. Resimler JPEG veya TIFF formatında ayrı olarak sisteme yüklenmelidir. İstatistiksel analizin sunumu Gereç ve Yöntemler bölümü içerisinde ayrı bir alt başlık altında yapılmalı ve kullanılan yazılım kesinlikle tanımlanmalıdır. Araştırma yazıları, tablo, şekil ve kaynaklar hariç 10 sayfayı geçmemelidir.

Derleme türü yazılarda; tercihen yazar sayısı ikiden fazla olmamalıdır. Yazının konusunda birikimi olan ve bu birikimleri uluslararası literatüre yayın ve atıf sayısı olarak yansımış uzmanlar tarafından hazırlanmış yazılar değerlendirmeye alınmaktadır. Derlemelerde Özet Türkçe ve İngilizce dillerinde, alt başlıklara ayrılmamış olarak ve tek paragraf olarak en az 150, en fazla 250 sözcük içerecek şekilde yazılmalıdır. Anahtar kelimeler, <http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html> internet adresinde belirtilen Tıp Konuları Başlıkları (Medical Subject Headings: MeSH) arasından seçilerek TÜBİTAK-ULAKBİM Türk Tıp Dizini tarafından istenen güncel koşullar yerine getirilmeli ve en az 3 en fazla 6 adet ile sınırlandırılmalıdır. Derleme türü yazılar için kaynak sayısı en fazla 60 olmalıdır. Kaynaklar Index Medicus'a uygun şekilde (Vancouver Stili) yazılmalıdır. Resimler JPEG veya TIFF formatında ayrı olarak sisteme yüklenmelidir. Tablo, şekil ve kaynaklar hariç 10 sayfayı geçmemelidir. Derleme makaleler yazarın uygun göreceği şekilde bölümlere ayrılır.

Olgu Sunumu: Olgu sunumu türünde yazılar için sınırlı sayıda yer ayrılmakta ve sadece ender görülen, tanı ve tedavide güçlük gösteren hastalıklarla ilgili olan, yeni bir yöntem öneren, kitaplarda yer verilmeyen bilgileri yansıtan, ilgi çekici ve öğretici özelliği olan olgular yayına kabul edilmektedir. Türkçe ve İngilizce olarak başlık, özet ve anahtar sözcükler ayrıca Giriş, Olgu ve Tartışma alt başlıkları bulunmalıdır. Özet alt başlıklara ayrılmamalı ve tek paragraf olarak 150 kelimeyi geçmemelidir. Anahtar kelimeler, <http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html> internet adresinde belirtilen Tıp Konuları Başlıkları (Medical Subject Headings: MeSH) arasından seçilerek TÜBİTAK-ULAKBİM Türk Tıp Dizini tarafından istenen güncel koşullar yerine getirilmeli ve en az 3 en fazla 6 adet ile sınırlandırılmalıdır. Kaynaklar ve Tablolar ana dosyada sunulmalı, Şekiller ve Resimler JPEG veya TIFF formatında ayrı olarak sisteme yüklenmelidir. Olgu sunumu türü yazılar için kaynak sayısı en fazla 10 olmalıdır. Olgu sunumları, tablo, şekil ve kaynaklar hariç 3 sayfayı geçmemelidir.

Editöre Mektup: Daha önce yayımlanmış yazılara eleştiri getirmek, katkıda bulunmak ya da bilim haberi niteliği taşıyacak bilgilerin iletilmesi amacıyla yazılan yazılar, Yayın Kurulu'nun inceleme ve değerlendirmesinin ardından yayınlanır. Editöre Mektup bir sayfayı aşmamalı ve kaynak sayısı en fazla 5 olmalıdır. Hakkında mektup yazılan yayına ait cilt, yıl, sayı, sayfa numaraları, yazı başlığı ve yazarların adları açık bir şekilde belirtilmeli, kaynak listesinde yazılmalı ve metin içinde atıfta bulunulmalıdır.

Şekil, Resim, Tablo ve Grafikler: Tablo, resim, çizim ve grafikler metin içerisindeki geçiş sırasına göre Arabik rakamlarla numaralanmalı ve hasta, doktor ve kurum adları görülmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Tablo kapsamının kısa tanımı başlık olarak tablonun üstüne yazılmalıdır. Açıklayıcı yazılar ve kullanılan kısaltmaların açıklamaları tablonun altında olmalıdır. Tablolar Microsoft Office Word dosyası içinde Tablo Ekle komutu kullanılarak hazırlanmalıdır. Tablolar her sayfaya bir tablo olmak üzere yazının gönderildiği dosya içinde olmalı ve tablolar JPEG, TIFF veya diğer görsel formatlarda gönderilmemelidir. Özellikle tablolar, metni açıklayıcı ve kolay anlaşılır hale getirecek biçimde hazırlanmalı ve metnin tekrarı niteliğinde olmamalıdır.

Yazıya ait şekil, grafik ve fotoğrafların her biri ayrı bir imaj dosyası (JPEG veya TIFF) olarak gönderilmelidir. Resimler/fotoğraflar renkli, ayrıntıları görülecek derecede kontrast ve net olmalıdır. Görseller sisteme minimum 300 DPI çözünürlükte yüklenmelidir. Daha önce basılmış şekil, resim, tablo ve grafik kullanılmış ise yazılı izin alınmalıdır ve bu izin

açıklama olarak şekil, resim, tablo ve grafik açıklamasında belirtilmelidir. Şekil, resim ve grafiklerin açıklamaları makale dosyasının son sayfasında belirtilmelidir.

Kaynaklar: Kaynaklar, yazı içinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Metinde parantez içinde ve cümle sonunda belirtilmelidir. Makalede cümle içinde direct olarak kaynağa atıf yapılacaksa yazar isminin hemen arkasından parantez içinde belirtilmelidir (Greenblatt ve ark. (8) yaptığı çalışmada.....). Aynı görüşü belirten birden fazla kaynak kullanılmış ve kaynak numaraları artarda geliyorsa ilk ve son rakam arasına (-) işareti konur, değilse aralarına (,) konarak yazılmalıdır. Kaynak gösterilen makalede altı veya daha az yazar varsa tüm yazarların isimleri yazılmalı; yedi veya daha fazla yazar olduğunda ilk altı yazarın ismi yazılmalı, sonrasında Türkçe kaynaklarda “ve ark.”, Türkçe dışı kaynaklarda “et al.” kullanılmalıdır. Kaynak sayısı araştırma yazılarında 25’i, derlemelerde 60’ı, olgu sunularında 10 ve editöre mektuplarda 5’i geçmemelidir.

Kaynakların dizilme şekli ve noktalamalar aşağıdaki örneklere uygun olmalıdır (Noktalamaya işaretlerine lütfen dikkat ediniz):

Makale; Greenblatt DJ, Harmatz JS, Zinny MA, Shader RI. Effect of gradual withdrawal on the rebound sleep disorder after discontinuation of triazolam. N Engl J Med 1987; 317(12): 722-728.

Kişisel yazarlı kitap: Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY): Delmar Publishers; 1996.

Editörlü Kitap: Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: Churchill Livingstone; 1996.

Kitapta Bölüm: Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p. 465-478.

Türkçe kitaplar için; Altındış M, R Kalaycı. RNA Virüsleri. İçinde: Altındış M, editör. Hemşireler için Mikrobiyoloji. 1. Baskı. İstanbul: Nobel Yayınları; 2010. s. 285-297.

Çeviri Kitaptan alıntı: White DO, Fenner FJ. Medikal Viroloji. Çeviren: Doymaz MZ. 1. Baskı, İstanbul: Nobel; 2000.

Web adresi: Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2014, T.C. Sağlık Bakanlığı, <http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-44263/saglik-istatistikleri-yilligi-2014.html> (ET: 27.10.2015).

Diğer kaynak yazılımları için bakınız: Uniform requirements for manuscript submitted to biomedical journals. N Eng J Med 1997; 336: 309-315.

Makalenizi Editöre göndermeden önce aşağıda tanımlanan özellikler açısından kontrol ediniz

- Editöre sunum sayfası
- Tüm yazarlarca imzalanmış “[Telif Hakkı Devir Formu](#)”
- Kapak sayfası
 - Makale başlığı (Türkçe ve İngilizce)
 - Kısa başlık (Türkçe ve İngilizce, en fazla 40 karakter)
 - Tüm yazarların adı, soyadı ve ünvanları, çalıştıkları kurumun adı ve şehri
 - Sorumlu yazarın isim, açık adres, telefon, faks, mobil telefon ve e-posta bilgileri
 - Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuşsa toplantının resmi adı, yeri ve tarihi
 - Çalışmayı destekleyen kurum veya kuruluş (varsa)
- Makale Metni
 - Araştırma yazıları; Başlıklar, Özetler, Anahtar sözcükler, Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma
 - Derleme: Başlıklar, Özetler, Anahtar sözcükler, yazarın uygun gördüğü şekilde bölümler
 - Olgu Sunumu: Başlıklar, Özetler, Anahtar sözcükler, Giriş, Olgu, Tartışma
 - Kaynaklar (dergi yazım kurallarına göre hazırlanmış)
 - Tablolar (makale metni içinde kaynaklardan sonra, her biri ayrı sayfada olacak şekilde)
 - Şekil açıklama yazıları
- Resim dosyaları (JPEG veya TIFF)

Yukarıda belirtilen koşulları sağlamayan makaleler için, değerlendirme süreci başlatılamayacaktır.

EDİTÖRDEN...

Van Tıp Dergisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin süreli bilimsel yayın organıdır. Dergi, 1997 yılından beri düzenli ve kesintisiz olarak yayınlanmakta olup internet ortamında yazıların PDF formatı arşivlenmektedir. Dergimizin web sayfası açık erişimli olup ücretsiz olarak makalelere erişmek ve indirmek mümkündür.

Van Tıp Dergisi, şu anda Ulusal Tıp Dizini ve Türkiye Atıf Dizini tarafından indekslenmektedir.

Dergimiz yıllık 4 sayı olarak (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında) yayınlanmaktadır. Bir yıllık sürede yayınlanan her dört sayı bir cilt oluşturmaktadır. Dergimize makale gönderen yazarlarımızdan kendi yazıları ve özellikle uluslararası alanda yayın yaparken dergimizde yer alan benzer yayınlardan alıntı yaparak kaynak göstermelerini ümit ediyoruz.

Dergimize katkıda bulunan tüm dostlarımıza teşekkür ediyor, ilgi ve desteklerinin devamını diliyoruz.

Saygılarımızla...

Doç. Dr. Cengiz DEMİR
Yayın Kurulu Adına

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Cilt Volume **23** Sayı Number **4** Yıl Year **2016**

İÇİNDEKİLER

KLİNİK ÇALIŞMALAR

- 1 Serum Heat Shock Protein 70, S100A12 and Matrix Gla Protein in Childhood Obesity and Metabolic Syndrome 307
Ummugulsum Can, Muammer Buyukinan, Asuman Guzelant, Adnan Karaibrahimoğlu
- 2 Anjiotensin Konverting Enzim İnhibitörü ve Anjiotensin Reseptör Blokeri İlaç Tedavilerinde “Karın Ağrısı” 313
Şevket Arslan, Ramazan Uçar, Esmâ Uçar, Bülent Savut, Serhat Sayın, Kültigin Türkmen, Ahmet Zafer Çalışkaner
- 3 Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesinde Yaşayan Cinsel İstismar Mağdurlarının Sosyodemografik ve Klinik Özelliklerinin 318
Değerlendirilmesi
Salih Gençoğlu, Yavuz Hekimoğlu, Tuba Mutluer, Pınar Güzel Özdemir, Orhan Gümüş, Onur Durmaz, Serhat Nasıroğlu, Mahmut Aşurdizer
- 4 Çocuklarda Obezite İlişkili Kardiyovasküler Risk Faktörlerini Öngörmeye Antropometrik Ölçümlerin Önemi 324
Yaşar Cesur, Sultan Kaba, Murat Doğan, Murat Başaranoğlu, Keziban Aslı Bala, Sevil Arı Yuca, Ertan Sal, Selami Kocaman
- 5 Association between New Platelet Indices and Calcific Aortic Stenosis: Plateletcrit and Platelet to Lymphocyte Ratio 330
Hüseyin Altuğ Çakmak, Asım Enhoş, Mehmet Ertürk, Ali Kemal Kalkan, Muhammet Hulusi Satılmışoğlu, Mehmet Gül
- 6 Prehipertansif Hastalarda Yaşam Tarzı Değişikliklerin Ekokardiyografik ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi 338
Mehmet Yaman, Ahmet Kaya, Ahmet Karataş, Zeki Yüksel Günaydın, Adil Bayramoğlu, Osman Bektaş

OLGU SUNUMLARI

- 1 Geç Tanı Konulmuş Dev Apendiks Müsinöz Kistadenomu 348
Mustafa Alimoğulları, Hakan Buluş, Gökhan Akkurt, Utku Tantoğlu
- 2 The Preauricular Sinus / Cyst: A Case Report 352
Nazim Bozan, Yunus Feyyat Sakin, Ahmet Gözen, Ferhat Bozkuş
- 3 Postmenopausal Low Level HCG and Management: A Case Report 357
Aşkın Evren Güler, Hüseyin Pehlivan, Ahmet Ozek, Ali Kolusarı
- 4 Tularemia Characterized By Cervical Lymphadenopathy in an Adolescent Child 360
Nesrin Ceylan, Mehmet Parlak, Kamuran Karaman, Ali İrfan Baran, Mahfuz Turan

DERLEMELER

- 1 Robot Yardımlı Radikal Prostatektomide Öğrenme Eğrisi Sürecindeki Komplikasyonlar 364
Mustafa Güneş, Müslüm Ergün, Recep Eryılmaz, Rahmi Aslan
- 2 Güncel Bilgiler Işığında Gebelikte Demir Eksikliği Anemisi: Demir Desteği Kime? Ne Zaman? Ne Kadar? 369
Tayfun Vural, Aykut Özcan, Muzaffer Sancı

Serum Heat Shock Protein 70, S100A12 and Matrix Gla Protein in Childhood Obesity and Metabolic Syndrome

Çocukluk Çağı Obezite ve Metabolik Sendromda Serum Heat Şok Protein 70, S100A12 ve Matriks Gla Protein

Ummugulsum Can^{1*}, Muammer Buyukinan², Asuman Guzelant³, Adnan Karaibrahimoğlu⁴

¹Konya Education and Research Hospital, Department of Biochemistry, Konya, Turkey

²Konya Education and Research Hospital, Department of Pediatric Endocrinology, Konya, Turkey

³Konya Education and Research Hospital, Department of Microbiology Konya, Turkey

⁴Necmettin Erbakan University Meram Medical School, Medical Education and Informatics Department Biostatistics Expert Konya, Turkey

ABSTRACT

Objectives: The primary cause of the metabolic syndrome appears to be obesity that is associated with a low-grade inflammatory state resulting from insulin resistance in both adult and pediatric populations. Heat shock protein 70, S100A12 and matrix Gla protein are involved in chronic inflammatory diseases. We aimed to evaluate the association between these markers and childhood obesity and metabolic syndrome.

Materials and Methods: This study was performed with 45 obese children aged 10-15 years and 47 children with metabolic syndrome aged 10-15 years. Serum heat shock protein 70, S100A12 and matrix Gla protein levels were measured by using ELISA method.

Results: Serum matrix Gla protein and S100A12 levels in obese subjects were significantly higher than metabolic syndrome groups ($p<0.05$). However no significant differences were observed in serum high sensitivity C-reactive protein ($p=0.288$) and heat shock protein 70 ($p=0.960$) levels between metabolic syndrome and obese subjects. There was a significant positive correlation between serum S100A12, matrix Gla protein and heat shock protein 70 levels in both groups.

Conclusions: Our findings showed a significant association between heat shock protein 70, S100A12, matrix Gla protein, and obesity and metabolic syndrome. Obesity may be involved in increased risk of developing metabolic syndrome. It might be useful to focus on the roles of these proteins in obesity in accordance with the prevention of the development of metabolic syndrome and other metabolic disorders like diabetes.

Key Words: Obesity, metabolic syndrome, heat shock protein 70, S100A12 and matrix Gla protein

ÖZET

Amaç: Metabolik Sendromun primer nedeni erişkin ve çocuk popülasyonunda insülin rezistansı ile sonuçlanan düşük dereceli inflamasyon ile ilgili obezitedir. Heat şok protein 70, S100A12 ve matriks Gla protein kronik inflamatuvar hastalık ile ilgilidir. Çocuk çağı obezitesi ve metabolik sendromun da bu markırları değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma 10-15 yaş aralığında 45 obez çocuk ve 47 metabolik sendrom'lu çocukta yapıldı. Heat şok protein 70, S100A12 ve matriks Gla protein ELISA metodu kullanılarak ölçüldü.

Bulgular: Obez çocuklarda serum matriks Gla protein ve S100A12 seviyeleri metabolik sendrom'lu gruptan anlamlı olarak yüksekti ($p<0.05$). İlaveten, metabolik sendrom ve obez bireyler arasında serum hsCRP ($p=0.288$) ve heat şok protein 70 ($p=0.960$) fark yoktu. Her iki grupta S100A12, matriks Gla protein ve heat şok protein 70 seviyeleri arasında anlamlı pozitif korelasyon vardı.

Sonuç: Bulgularımız S100A12, matriks Gla protein ve heat şok protein 70 biyomarkırları metabolik sendrom ve obezite ile anlamlı olarak ilgili olduğunu gösterdi. Obezite metabolik sendrom gelişiminde önemli bir risk faktörüdür. Obezitede bu proteinlerin artışı, metabolik sendrom ve diyabet gibi metabolik bozuklukların gelişiminin önlenmesinde ilgi çekici olabilir.

Anahtar Kelimeler: Obezite, metabolik sendrom, heat şok protein 70, S100A12, matriks Gla protein

*Sorumlu Yazar: Ummugulsum Can, MD, Konya Eğitim Araştırma Hastanesi, Hacışaban Mahallesi, Yeni Meram Caddesi, No:74 Karatay-Konya, TURKEY, Cep: 0 (542) 727 16 71 Tel: 0 (332) 221 10 00, Fax: 0 (332) 323 67 23

E-mail: cangulsum@yahoo.com

Geliş Tarihi: 04.02.2016, Kabul Tarihi: 19.07.2016

Introduction

The rise in the prevalence of obesity in children and adolescents, which has reached pandemic proportions, is associated with increased morbidity and mortality (1,2). Childhood obesity is a chronic, low-grade pro-inflammatory state and is associated with components of metabolic syndrome (MS) such as insulin resistance (IR), abnormal glucose metabolism, elevated blood pressure and dyslipidemia (2,3). S100A12 (calgranulin C), a low molecular weight (9–14 kDa), calcium-binding, proinflammatory and cytosolic protein, and is found in human neutrophils and monocytes macrophages (4). S100A12 are involved in chronic inflammatory diseases (4). Heat shock protein 70 (Hsp70) is molecular chaperones that binds to protein substrates and facilitate protein transport, regulation and folding under physiological conditions (5,6). Hsp70 binds to surface receptors on immune and epithelial cells and trigger an immune-inflammatory response (5). Matrix Gla [γ -carboxyglutamic acid] protein (MGP) is an extracellular vitamin K-dependent matrix protein and a potent inhibitor of vascular calcification (7). MGP is related to extracellular matrix binding and apoptosis, as well as tissue growth and development (8). The etiology of obesity and MS is not completely understood in children and adolescents. In our knowledge, there were no studies serum levels of S100A12, MGP and HSP70 in childhood obesity and MS. However, little is known about their dysregulation during the course of obesity, particularly in MS subjects in the literature. The primary aim of this study was to determine the association between S100A12, MGP and HSP70 levels, and childhood obesity and MS.

Material and Methods

Study population: This study was performed in 45 obese children aged 10-15 yr (mean 13.03 ± 1.63 yr) and 47 children with MS aged 10-15 yr (mean 13.62 ± 1.42 yr). The children diagnosed with MS and obesity in the outpatient clinic of the pediatric endocrinology department were recruited for this study. The Ethics Committee approved the study protocol. All subjects were informed about the details of the study. The written consent of each patient was obtained. Exclusion criteria were diabetes mellitus (DM), chronic disease, a history of cardiovascular disease (CVD), genetic disorders, smoking and taking supplementary

vitamins. Obesity was defined as body mass index (BMI) \geq 95th percentile for age and sex according to BMI reference curves for Turkish children (9,10). Pubertal stage was determined in both obese and MS groups according to the Tanner criteria and validated by plasma sex hormone concentrations (11). MS in children was defined by using the International Diabetes Federation criteria (waist circumference (WC) $>$ 90th percentile with any two of the parameters triglyceride (TG) \geq 150 mg/dL, high density lipoprotein cholesterol (HDL) $<$ 40 mg/dL, fasting plasma glucose (FPG) $>$ 100 mg/dL and blood pressure (BP) $>$ 130/85 mmHg) (12).

Anthropometric measurements: All anthropometric measurements were made with participants wearing light clothing and no shoes. BMI was measured in all participants and calculated as weight (in kilograms) divided by height (in meters) squared. WC were measured with a soft tape midway between the lowest rib and the iliac crest.

Biochemical analysis: Blood samples (5 ml) were obtained after an overnight fasting in empty vacuum tubes. Serum samples were obtained after centrifugation and stored frozen at -80 °C until the day of analysis. Serum biochemical analyte levels were measured immediately. The homeostasis model assessment of insulin resistance (HOMA-IR) was calculated as fasting serum insulin (μ U/ml) x FPG (mmol/l)/22.5 and used as an index of insulin resistance. HOMA-IR scores \geq 2.5 shows insulin resistance (7). An oral glucose tolerance test was performed (1.75 g of glucose/1 kg; glucose/insulin measured at baseline, 1st h and 2nd h) in obese subjects.

Analyses of other analytes: Serum biochemical analyte levels were measured by commercially available kits based on routine methods on the Architect C 8000 System (Abbott Laboratories, Abbott Park, Illinois, USA). Serum insulin was determined by routine chemiluminescence method on E170 analyzer (Roche Diagnostics, Mannheim Germany). High sensitivity C-reactive protein (hsCRP) was measured by a highly sensitive immunonefelometric assay using Cardio-Phase hsCRP on BN II Dade Behring analyzer (Dade Behring Marburg GmbH; Marburg, Germany). The analyses of serum S100A12, MGP and Hsp70 levels were performed using an enzyme immunoassay method using commercial kits (MyBioSource Human Elisa Kits, MyBioSource, Inc. San Diego, USA) in accordance with the manufacturer's guidelines. Absorbance was measured at 450 nm on an ELx800 Absorbance

Table 1. Demographic and biochemical data of obese and MS children

	MS Subjects n=47	Obese Subjects n=45	p Value
Age (years)	13.62 ± 1.42	13.03 ± 1.63	0.94
Gender (Male/Female)	22M. 25F	21M. 24F	0.989
BMI (kg/m ²)	32.82 ± 5.23	31.64 ± 4.69	0.304
Weight (kg)	84.87 ± 18.22	79.52 ± 16.08	0.181
Height (cm)	160.20 ± 8.58	158.22 ± 9.47	0.340
Waist circumference (cm)	101.71 ± 10.83	100.17 ± 11.97	0.554
Age SDs	2.71 ± 0.96	2.66 ± 0.99	0.834
Height SDs	0.09 ± 1.11	0.43 ± 1.52	0.190
BMI p	99.04 ± 1.45	98.91 ± 1.53	0.714
BMI SDs	2.75 ± 0.68	2.66 ± 0.69	0.605
Systolic BP (mmHg)	123.57 ± 21.81	115.12 ± 16.29	0.063
Diastolic BP (mmHg)	75.14 ± 14.06	71.31 ± 9.69	0.178
Fasting glucose (mg/dL)	88.46 ± 12.75	83.70 ± 8.59	0.066
Fasting insulin (µIU/mL)	26.04 ± 16.33	18.91 ± 9.75	<0.05
2 nd h glucose (mg/dL)	124.29 ± 36.61	106.79 ± 20.37	<0.05
2 nd h insulin (µIU/mL)	143.27 ± 128.49	113.32 ± 87.43	0.246
HOMA-IR	5.93 ± 3.61	3.97 ± 2.00	< 0.01
Puberty	4.09 ± 1.22	4.05 ± 1.29	0.888
Triglycerides (mg/dL)	188.63 ± 78.85	110.24 ± 41.84	< 0.001
Total C (mg/dL)	176.97 ± 36.58	177.02 ± 31.38	0.995
HDL-C (mg/dL)	36.5 ± 6.93	43.19 ± 7.47	< 0.001
LDL-C (mg/dL)	101.92 ± 32.66	111.52 ± 27.12	0.174
ALT (U/L)	36.88 ± 29.81	22.74 ± 13.40	<0.05
AST (U/L)	33.52 ± 18.71	22.50 ± 9.88	<0.05

All values are mean ± standard deviation.

MS:Metabolic syndrome, BMI: Body mass index, BP: Blood pressure, Total C: Total cholesterol. HDL-C:High density lipoprotein-cholesterol, HOMA-IR: Homeostasis model assessment of insulin resistance, LDL-C: Low density lipoprotein-cholesterol, SDs: Standard deviation score, ALT: Alanine aminotransferase, AST: Aspartate aminotransferase.

Microplate Reader (Biotek, Winooski, VT, USA). Concentration values were reported in ng/ml for S100A12 and Hsp70, and in pg/ml for MGP.

Statistical analysis: All data are expressed as mean ± standard deviations (SD). Statistical analyses were done using SPSS v. 16.0 (SPSS Inc., IL, USA). To compare the ratio of categorical variables, we used the chi-squared test [gender (Male/Female)]. The normality of the variables was evaluated using the one-sample Kolmogorov-Smirnov test. The independent samples *t* tests were used for comparing mean and median values. The correlations between variables were performed by Pearson's Correlation test. Differences were considered significant at a probability level of $p < 0.05$.

Results

Demographic and biochemical data of obese and MS children were presented in Table 1. As seen, age, puberty and gender distributions between MS and obese groups were similar. Serum fasting insulin ($p < 0.05$), 2nd h glucose ($p < 0.05$), alanine aminotransferase (ALT) ($p < 0.05$) and aspartate aminotransferase (AST) ($p < 0.05$), TG ($p < 0.001$) levels and HOMA-IR ($p < 0.01$) in MS groups were significantly higher than obese groups. Whereas serum HDL-C levels in the MS groups were lower, compared with those of the obese groups ($p < 0.001$). Serum MGP and S100A12 levels in the MS groups were lower than those of the obese groups were ($p < 0.05$). In addition, no significant

differences were observed in serum hsCRP ($p=0.288$) and Hsp70 ($p=0.960$) levels between MS and obese subjects (Table 2). Simple correlation analyses were performed to investigate the association between serum Hsp70, MGP, and S100A12 levels. The levels of S100A12 were positively correlated with MGP ($p<0.001$; $r=0.761$) and Hsp70 ($p<0.05$; $r=0.373$), and the levels of MGP were positively correlated with Hsp70 ($p<0.001$; $r=0.573$) and AST ($p<0.05$; $r=0.422$) in obese groups. In the MS group, the levels of S100A12 were positively correlated with MGP ($p<0.001$; $r=0.892$) and Hsp70 ($p<0.05$; $r=0.353$), and the levels of MGP were positively correlated with TG ($p<0.05$; $r=0.339$) and Hsp70 ($p<0.05$; $r=0.403$). HOMA-IR was positively correlated with serum Hsp70 ($p<0.05$; $r=0.421$).

Discussion

In this study, we compared the serum Hsp70, S100A12, MGP and hsCRP levels in obese and MS children. In our knowledge, these markers have not been studied in obese and MS children together, so far. We found no significant difference in serum Hsp70 and hsCRP levels between MS and obese subjects. However, serum MGP and S100A12 levels in the MS group were lower than those of the obese group were. There were a significant positive correlation between serum S100A12, MGP and Hsp70 levels in both groups.

The primary cause of the MS appears to be obesity leading to hyperglycemia through defects in insulin action in both adult and pediatric populations (3). This process may be mediated by abnormal levels of inflammatory markers such as adipokines and cytokines associated with visceral obesity (3). S100A12 binds to the receptor for advanced glycation end products (RAGE) in endothelium and monocyte/macrophages leading to production of proinflammatory cytokines and induces the expression of adhesion molecules

attracting inflammatory cells (4). S100A12 may increase expression of osteoblastic genes and facilitate calcification (13). Hyperglycemia might stimulate S100A12 protein production, either directly in granulocytes and monocytes or indirectly via hyperglycemia-produced cytokines (14). Kosaki et al. (15) observed that the mean of plasma S100A12 levels was twice as high in the DM group, compared with the non-DM group. Mortensen et al. (16) demonstrated that plasma calprotectin (S100A8 and S100A9) was increased in obese relative to non-obese controls and was slightly increased in obese relative to obese patients with T2DM, but did not differ between obese and obese patients with T2DM groups. Ryder et al. (17) found that the obese subjects with normal levels of insulin had elevated levels of serum and cell inflammatory markers compared to the obese group with IR. The subjects with IR had high levels of serum insulin but there were not inflammatory consequences. The leukocytes showed increased number of cells S100A12 protein in obese subjects without IR. Insulin can induce IR by impairment signaling of insulin receptor. Our results were in concordance with this study. We found serum S100A12 levels were decreased in the MS groups relative to obese groups.

In stress conditions, including metabolic stress, inflammation, oxidative stress, and endothelial injury, Hsp70 can released into the circulation (6). There was a significant increase in the expression of Hsp70 in the subcutaneous adipose tissue and peripheral blood mononuclear cells of obese group compared to lean group (6). Increase those proteins in nondiabetic obese sustain to prevent the development of further metabolic disorders including MS and diabetes. Reduced expression of intracellular HSP was also linked to MS complicated by obesity (6). In obesity, dysregulation of Hsp 70 contribute to the pathogenesis and/or progression of IR which

Table 2. Serum biomarkers of obese and MS children

	MS Subjects n=47	Obese Subjects n=45	p Value
MGP (pg/mL)	114.50 ± 85.37	174.80 ± 131.76	< 0.05
S100A12 (ng/mL)	2.53 ± 2.22	3.77 ± 2.70	< 0.05
hsCRP (mg/L)	4.51 ± 5.58	3.25 ± 2.90	0.288
Hsp70 (ng/mL)	21.22 ± 17.03	21.03 ± 15.92	0.960

All values are mean ± standard deviation.

hsCRP: High sensitive C-reactive protein, Hsp70: Heat shock protein 70, MGP: Matrix Gla protein

leads to a reduced ability to express Hsp70 and causes cell damage (18). There were no significant difference in Hsp70 and anti-Hsp70 between women with MS and the control group (5). Armutcu et al. (19) observed a decrease in Hsp70 levels in MS patients. Contrarily to existing literature, we found that there were no significant difference in serum Hsp70 levels between MS and obese children. MGP is found in blood cells such as neutrophils, lymphocytes, and plasmocytes (20). The MGP is known to play a role in human pathologies in inflammatory processes and leads to ectopic calcifications (20). In a study, MGP has been demonstrated in MGP-deficient animals, which all died of massive arterial calcification within 6–8 weeks after birth (20). MGP binds to fibronectin, vitronectin, and fibrinogen and enhances cell attachment to fibronectin (21). Hsp70 was identified as a novel MGP-binding protein and enhances BMP induced calcium deposition, thereby functioning as a potential link between cellular stress and inflammation (22). In a study, it has been shown that Hsp70 increased the effect of BMP-4 on endothelial cells and mediated a procalcific effect of interleukin-6 (IL-6) (22). In our study, serum MGP levels in the MS group were lower than those of the obese group. We think that IR in MS leads to reduce serum S100A12, HSP70 and MGP levels in children.

In conclusion, these results suggest that serum S100A12, HSP70 and MGP levels are regulated by factors related to subclinical inflammation with MS and obesity of childhood. Based on these evidences, it was suggested that increasing S100A12, HSP70 and MGP could be considered a therapeutic strategy to protect from insulin resistance, and delay or avoid clinical complications such as MS in obesity. Further studies with increased sample size are required to determine causal relationships between obesity and MS to elucidate underlying mechanisms.

Author disclosure: The authors stated that there are no conflicts of interest regarding the publication of this article.

Conflicts of interest statement: This study was financially supported by Konya Education and Research Hospital. No financial or other potential conflicts of interest exist.

References

- Morandi A, Maffei C. Predictors of metabolic risk in childhood obesity. *Horm Res Paediatr* 2014; 82(1): 3-11.
- Weiss R, Bremer AA, Lustig RH. What is metabolic syndrome, and why are children getting it? *Ann N Y Acad Sci* 2013; 1281: 123-140.
- Lee L, Sanders RA. Metabolic syndrome. *Pediatr Rev* 2012; 33(10): 459-466.
- Day AS, Ehn M, Gearry RB, Lemberg DA, Leach ST. Fecal S100A12 in healthy infants and children. *Dis Markers* 2013; 35(5): 295-299.
- Nahas EA, Nahas-Neto J, Orsatti CL, Tardivo AP, Uemura G, Peraçoli MT et al. The 60- and 70-kDa heat-shock proteins and their correlation with cardiovascular risk factors in postmenopausal women with metabolic syndrome. *Cell Stress Chaperones* 2014; 19(4): 559-568.
- Tiss A, Khadir A, Abubaker J, Abu-Farha M, Al-Khairi I, Cherian P, et al. Immunohistochemical profiling of the heat shock response in obese non-diabetic subjects revealed impaired expression of heat shock proteins in the adipose tissue. *Lipids Health Dis* 2014; 13: 106.
- Shroff R, Dégi A, Kerti A, Kis E, Cseprekál O, Tory K, et al. Cardiovascular risk assessment in children with chronic kidney disease. *Pediatr Nephrol.* 2013; 28(6): 875-884.
- Dalmeijer GW, van der Schouw YT, Magdeleyns EJ, Vermeer C, Verschuren WM, Boer JM, et al. Matrix Gla protein species and risk of cardiovascular events in type 2 diabetic patients. *Diabetes Care* 2013; 36(11): 3766-3771.
- Neyzi O, Furman A, Bundak R, Gunoz H, Darendeliler F, Bas F. Growth references for Turkish children aged 6 to 18 years. *Acta Paediatr* 2006; 95(12): 1635-1641.
- Bundak R, Furman A, Gunoz H, Darendeliler F, Bas F, Neyzi O. Body mass index references for Turkish children. *Acta Paediatr* 2006; 95(2): 194-198.
- Marshall WA, Tanner JM. Variations in the pattern of pubertal changes in boys. *Arch Dis Child* 1970; 45(239): 13-23.
- Zimmet P, Alberti KG, Kaufman F, Tajima N, Silink M, Arslanian S, et al. The metabolic syndrome in children and adolescents - an IDF consensus report. *Pediatr Diabetes* 2007; 8(5): 299-306.
- Hofmann Bowman M, Wilk J, Heydemann A, Kim G, Rehman J, et al. S100A12 mediates aortic wall remodeling and aortic aneurysm. *Circ Res* 2010; 106(1): 145-154.
- Hasegawa T, Kosaki A, Kimura T, Matsubara H, Mori Y, Okigaki M, et al. The regulation of EN-RAGE (S100A12) gene expression in human THP-1 macrophages. *Atherosclerosis* 2003; 171(2): 211-218.
- Kosaki A, Hasegawa T, Kimura T, Iida K, Hitomi J, Matsubara H, et al. Increased plasma S100A12 (EN-RAGE) levels in patients with type 2 diabetes. *J Clin Endocrinol Metab* 2004; 89(11): 5423-5428.

16. Mortensen OH, Nielsen AR, Erikstrup C, Plomgaard P, Fischer CP, Krogh-Madsen R, et al. Calprotectin-a novel marker of obesity. PLoS One 2009; 4(10): e7419.
17. Ryder E, Pedrañez A, Vargas R, Peña C, Fernandez E, Diez-Ewald M, et al.. Increased proinflammatory markers and lipoperoxidation in obese individuals: Inicial inflammatory events? Diabetes Metab Syndr 2015; 9(4): 280-286.
18. Simar D, Jacques A, Caillaud C. Heat shock proteins induction reduces stress kinases activation, potentially improving insulin signalling in monocytes from obese subjects. Cell Stress Chaperones 2012; 17(5): 615-621.
19. Armutcu F, Ataymen M, Atmaca H, Gurel A. Oxidative stress markers, C-reactive protein and heat shock protein 70 levels in subjects with metabolic syndrome. Clin Chem LabMed 2008; 46(6): 785-790.
20. Luo G, Ducy P, McKee MD, Pinero GJ, Loyer E, Behringer RR, et al. Spontaneous calcification of arteries and cartilage in mice lacking matrix GLA protein. Nature 1997; 386: 78-81.
21. Nishimoto SK, Nishimoto M. Matrix gla protein binds to fibronectin and enhances cell attachment and spreading on fibronectin. Int J Cell Biol 2014; 2014: 807013.
22. Yao Y, Watson AD, Ji S, Boström KI. Heat shock protein 70 enhances vascular bone morphogenetic protein-4 signaling by binding matrix Gla protein. Circ Res 2009; 105(6): 575-584.

Anjiotensin Konverting Enzim İnhibitörü ve Anjiotensin Reseptör Blokeri İlaç Tedavilerinde “Karın Ağrısı”

“Abdominal Pain” Due To Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor and Angiotensin Receptor Blocker Treatment

Şevket Arslan^{1*}, Ramazan Uçar¹, Esmâ Uçar², Bülent Savut³, Serhat Sayın², Kültigin Türkmen⁴, Ahmet Zafer Çalışkaner¹

¹Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Klinik İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı, Konya, Türkiye

²Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

³Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Konya, Türkiye

⁴Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Konya, Türkiye

ÖZET

Amaç: Anjiotensin konverting enzim inhibitörleri (ACEİ) ve anjiotensin reseptör blokerleri (ARB) hipertansiyon tedavisinde ilk sırada reçete edilen ilaçlar arasındadır. Bu grup ilaçların farkındalık düzeyi düşük bir yan etkisi de; intestinal ödeme bağlı olarak ortaya çıkan karın ağrısı ataklarıdır. Bu advers etki ile ilgili yayımlar olgu sunumu ve literatür taramaları şeklindedir.

Gereç ve Yöntem: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi etik kurulundan onay alınarak, aynı hastanenin iç hastalıkları polikliniklerine herhangi bir şikayetle müracaat etmiş 8736 hastadan hipertansiyon endikasyonu ile ACEİ ve ARB kullanmakta olduğu tespit edilen 1010 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların bu ilaçları kullanmaya başladıktan sonra oluşan dil-dudakta şişlik, öksürük ve karın ağrısı semptomları sorgulandı. Karın ağrısı şikayeti olup herhangi bir patoloji saptanamayan hastalar, çalışmanın hedefini oluşturacak grup olarak belirlendi.

Bulgular: Hastaların 650 (%64.3)’si kadın ve 360 (%35.6)’i erkek idi. Yaş ortalamaları 52±8.02 idi. 553 (%55.3) ‘ü ARB ve 447 (%44.7)’si ACEİ kullanmaktaydı. Hastaların ilacı kullanma süreleri ortalama ACEİ için 60±7.4 ay ARB için 56±8ay idi. Karın ağrısı tarifleyen 12 hastanın 7’si ACEİ, 5’i ARB kullanmaktaydı.

Sonuç: ACEİ ve/veya ARB kullanımında intestinal anjiödemeye bağlı olarak gelişen karın ağrısı görülebilmektedir. Bu ilaçlarla gelişebilecek gastrointestinal manifestasyonların farkındalığı arttıkça bu klinik semptom hekimler tarafından daha iyi tanınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Anjiotensin konverting enzim inhibitörü, anjiotensin reseptör blokeri, karın ağrısı

ABSTRACT

Objective: Angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEI) and angiotensin receptor blockers (ARB) are the first line drugs for the treatment of hypertension. Abdominal pain due to intestinal edema is another adverse effect which is not well recognized and so with lower levels of awareness. Data about this adverse effect is insufficient and limited with case reports.

Materials and Methods: This study was approved by the Local Ethics Committee conducted at Meram Faculty of Medicine, Necmettin Erbakan University. A total of 8736 patients were evaluated who were admitted to outpatient clinic of internal medicine, Meram Faculty of Medicine. A total of 1010 patients were included in the study who were on ACEI or ARB therapy. The new symptoms of angioedema on lips and tongue, cough and abdominal pain were questioned after usage of these drugs. The patients with abdominal pain but without any pathology were selected as the study group.

Results: 650 (64.3%) of the patients were female and 360 (35.6%) of them were male. The mean age was 52±8.02. 553 (55.3%) of patients were on ARB and 447 (44.7%) of them were on ACEI therapy. The mean duration of drug usage was 60±7.4 months for ACEI and 56±8 months for ARB. A total of 12 patients (ACEI=7, ARB=5) were found with abdominal pain.

Conclusion: Abdominal pain due to intestinal angioedema may be seen during ACEI and/or ARB usage. The gastrointestinal adverse effects of these drugs may be better recognized by physicians as the level of awareness as increased.

Key Words: Angiotensin converting enzyme inhibitor, angiotensin receptor blocker, abdominal pain

*Sorumlu Yazar: Dr. Şevket Arslan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Klinik İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı, 42075 Konya - TÜRKİYE

Tel: 0 (332) 223 69 00, Fax: 0 (332) 223 61 81

E-mail: sevkatarslan77@hotmail.com

Geliş Tarihi: 08.02.2016, Kabul Tarihi: 10.06.2016

Giriş

Gelişmiş dünyada ve ülkemizde artan yaş ve obeziteyle birlikte hipertansiyon prevalansında önemli artışlar olmuştur. Bununla birlikte mortalite ve morbiditeye olumlu etkilerinden dolayı anjiotensin konverting enzim inhibitörleri (ACEİ) ve anjiotensin reseptör blokerleri (ARB) hipertansiyon tedavisinde ilk sırada reçete edilen ilaçlar arasındadır.

ACEİ ve/veya ARB'nin kronik öksürük ve orofaringeal anjioödem gibi, ilacın kesilmesini gerektirecek yan etkileri gayet iyi bilinmektedir. ACEİ ile tedavi edilen hastaların %0.1 ile %0.7 sinde anjioödem görülür. Acil servise anjioödem ile başvuran tüm vakaların %20-30'unun ACEİ kullanımına bağlı olduğu bildirilmiştir (1). Vasküler geçirgenliği artıran kuvvetli bir vazodilatör olan bradikinin yıkımının azalması ACEİ'e bağlı anjioödem için esas patofizyolojik mekanizmasını oluşturur (2,3). Anjioödem yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Bazen sadece yüzde şişlik şeklinde kozmetik bir problem iken, bazen de dilde ve orofarinkste şiddetli anjioödem şeklinde ciddi, hatta mortalitesi olan bir klinik tablo olarak seyredebilir.

Bu grup ilaçların öksürük ve yüzde anjioödem kadar iyi tanınmayan, dolayısıyla farkındalık düzeyi düşük bir yan etkisi daha vardır: Karın ağrısı. ACEİ ve/veya ARB kullanan bazı hastalar, bu ilaçları başladıktan sonra karın ağrısı şikayetlerinin

ortaya çıktığını ifade etmektedirler. Bu ağrının, aynen herediter anjioödem hastalarında olduğu gibi, intestinal mukozada oluşan anjioödem ile ilişkili olması muhtemeldir. ACEİ ve/veya ARB ilişkili karın ağrısı ve mekanizması ile ilgili yeterli

literatür verisi yoktur. Bu çalışmanın amacı, hipertansiyon endikasyonu ile ACEİ ve/veya ARB tedavisi başlanmış olan hastalarda karın ağrısı sıklığını ortaya koymak ve ileri sürülen fizyopatolojik mekanizma ile ilişkisi olup olmadığını araştırmaktır. Bununla birlikte abdominal yan etkiler ile diğer iyi bilinen yan etkilerinin ne oranda birlikte olduğunu belirlemektir.

Gereç ve Yöntem

Ocak 2014 ile Mart 2015 tarihleri arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi iç hastalıkları, nefroloji, endokrinoloji, immünoloji ve alerji hastalıkları polikliniklerine herhangi bir şikayetle müracaat etmiş 8736 hastadan hipertansiyon nedeniyle ACEİ ve/veya ARB kullanmakta olduğu tespit edilen 1010 hasta çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya başlamadan önce Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi etik kurulundan onay alındı. Hipertansiyon endikasyonu ACEİ ve/veya ARB kullanan hastaların yaş, cinsiyet, kullandıkları preparat ve ilaç kullanma süreleri kaydedildi.

Şekil 1. Semptomlara yönelik tanı algoritması

Hastalarda bu ilaçları kullanmaya başladıktan sonra oluşan dil ve dudakta şişlik, öksürük ve karın ağrısı semptomları sorgulandı. Bu semptomlara yönelik aşağıdaki tanı algoritması izlendi (Şekil 1). Bu incelemeler sırasında karın ağrısına neden olabilecek enfeksiyon, herediter anjioödem, malignite ve inflamatuvar barsak hastalığı gibi herhangi bir neden saptanan hastaların çalışma dışı bırakılması planlandı. Karın ağrısı şikayeti olup herhangi bir patoloji saptanamayan hastalar, çalışmanın hedefini oluşturacak grup olarak belirlendi.

Bulgular

Hastaların 650 (%64,3)'si kadın ve 360 (%35,6)'ı erkek idi. Yaş ortalamaları 52 ± 8.02 idi. 563 (%55.7) 'ü ARB ve 447 (%44.2)'si ACEİ kullanmaktaydı. Hastaların ilacı kullanma süreleri ortalama ACEİ için 60 ± 7 ay ARB için 56 ± 8 ay idi. ACEİ ve ARB olarak kullanılan ilaçların jenerik isimleri ve kaç hastada kullanıldığı tablo 1'de verilmiştir. Karın ağrısı tarifleyen 12 hastanın 7'si ACEİ, 5'i ARB kullanmaktaydı. ACEİ ve ARB kullanan ve karın ağrısı şikayeti saptanan hastaların demografik verileri tablo 2'de verilmiştir.

Tartışma

Renin-anjiyotensin-aldosteron sistemini etkileyen ACEİ ve/veya ARB gibi ilaçlar özellikle hipertansiyonla birlikte iskemik kalp hastalığı, konjestif kalp yetmezliği, kronik böbrek hastalığı, diabetes mellitus olan hastalarda mortalite ve morbidite üzerine olumlu etkilerinden dolayı yaygın kullanılmaktadır.

ACE inhibitörleri, renin-anjiyotensin-aldosteron yolunu etkileyerek bradikininin yıkımını etkiler. Yüksek bradikinin düzeyleri vazodilatasyon ile postkapiller venüllerde permeabiliteyi arttırarak submukozal dokuya plazma ekstrasvazasyonu sağlayarak anjioödemde yol açar (4,5). ACEİ'ye bağlı gelişen anjioödemde dudaklar, dil, yüz ve üst solunum yolu daha sık etkilenir. Bununla birlikte nadir de olsa intestinal anjioödem gelişimine de neden olabilmektedirler (6). Direk kinin üzerine etkileri olmamasına rağmen ARB de intestinal anjioödemle ilişkili bulunmuştur (7).

Tablo 1. İlaçların jenerik isimleri

İlaç	Sayı (%)
Perindopril	164(%16.4)
Telmisartan	60(%5.9)
Valsartan	166(16.6)
Olmesartan	73(%7.3)
Kandesartan	112(%11.2)
Lisinopril	33(%3.3)
İrbesartan	54(%5.3)
Silazapril	22(%2.2)
Losartan	95(%9.5)
Ramipril	170(%17)
Enalapril	13(%1.3)
Trandolapril	22(%2.2)
Zofenopril	9(%0.9)
Fosinopril	5(%0.5)
Benazapril	1(%0.1)
Kinalapril	8(%0.8)
Eprosartan	3(%0.3)

Tablo 2. Karın ağrısı tanımlayan hastaların özellikleri

Yaş/cinsiyet	İlaç adı	Kullanma süresi (ay)	Karın ağrısına eşlik eden advers etki	USG'de intestinal mukozal ödem	USG'de assit
42/K	Valsartan	6	-	-	-
45/K	Perindopril	84	-	-	-
60/E	Silazapril	2	-	-	-
45/E	Ramipril	204	öksürük	-	-
49/K	Losartan	3	-	-	-
60/E	Enalapril	72	dil/dudakta şişlik	-	-
70/K	Trandolapril	36	öksürük	-	-
70/K	Fosinopril	120	dil/dudakta şişlik	-	-
71/K	Olmesartan	120	-	-	-
61/K	Telmisartan	36	-	-	-
62/K	Kandesartan	48	-	-	-
64/K	Ramipril	60	dil/dudakta şişlik	-	-

K; kadın, E; erkek, USG; ultrasound

Anjioödem ilk defa 1586 yılında bir klinik semptom olarak tanımlanmıştır. Tedavisiz saatler içinde veya birkaç gün içinde düzelerken bazen bir hafta kadar devam edebilir (8). Anjioödem; mast hücre ilişkili (histamin ilişkili)ve bradikinin ilişkili (histamin ilişkili olmayan) olarak iki tipi tanımlanmıştır. Allerjik reaksiyonlarda mast hücre mediatörlerinin deşarjı ile özellikle histamin salınımıyla oluşan birinci tipi; ürtiker, flushing, kaşıntı ile başlayıp hayatı tehdit eden bronkospazm, boğazda şişlik ve hipotansiyonla seyreden anafilaksi tablosuna kadar ilerleyebilir.

İkinci tipinde ise; allerjik reaksiyonlarda görülen ürtiker, bronkospazm gibi semptomlar eşlik etmez. Bu anjioödem tipinde tetikleyici ile semptomların başlama zamanı net değildir. Anjioödem ilacın kullanılmaya başlamasından yıllar sonra bile gelişebilir. Histamin ilişkili anjioödem 24-48 saat içinde gerilerken histamin ilişkili olmayan ise 2-4 gün içinde geriler.

ACEİ genellikle iyi tolere edilir. ACEİ'e bağlı karın ağrısı ACEİ tedavisi sırasında herhangi bir zamanda görülebilir. Kendini sınırlayabileceği gibi bulantı, kusma ve diyare ile de seyredebilir. Hatta ayırıcı tanı yapılamazsa akut batını taklit ederek cerrahi girişimlerin bile yapıldığı vakalar bildirilmektedir (9,10). Burada da mekanizma orofasiyal ödemdekine benzerdir. İleal ödem gelişme riski ACEİ ile karşılaştırıldığında ARB kullanan hastalarda daha fazla bulunmuştur (11). Karın ağrısı orofarengeal ödem olmadan da gelişebilir (12,13).

ACEİ ilişkili visseral anjioödemde radyolojik bulgular arasında barsak segmentlerinde kalınlaşma ve dilatasyon olmakla birlikte genellikle luminal geçiş korunur (1,14). Abdomen görüntülemesinde barsak duvar kalınlığında artış ve karın içi serbest sıvı tespit edilir. Literatürde enalapril kullanımından 12 saat sonra gelişen intestinal ödemin eşlik ettiği karın ağrısı vakası ilk olarak 1988 yılında tanımlanmıştır (15). ACEİ kullanan hastalarda karın ağrısı ilacın alımını takiben saatler içinde ya da yıllar sonra da gelişebilir. 20 mg/gün enalapril kullanan bir hastada 9 yıl sonra karın ağrısı geliştiği bildirilmiştir (16). Yutma güçlüğü ile acil servise başvuran ve ACEİ kullanan bir vakada ilaca bağlı özefageal ödem bildirilmiştir (17). Gastrointestinal sistem bir bütün olarak kabul edilir ise, ösefagusdaki bu bulgunun (anjioödem) gastrointestinal traktın diğer bölgelerinde de kolaylıkla gelişiyor olması mümkündür. Bu komplikasyonlar ilacın kullanım süresiyle ilişkisiz olup alternatif ilaç olan ARB kullanımında da daha az olmakla beraber benzer risk söz konusudur

(18,19). ACEİ kullanan hastaların %0.1 ile % 0.7'inde yüz ve orofarinkste anjioödem görülür. Acil servise anjioödem ile başvuran hastaların ise %20 ile 30'unun ACEİ kullandığı tespit edilmiştir. Bu hastaların az bir kısmında aynı zamanda bulantı, kusma ve diyareye eşlik eden karın ağrısının, hatta akut batın kliniğinin bu ilaçlarla gelişebileceği, görüntüleme yöntemleri de kullanılarak gösterilmiştir (1,20,21).

ACEİ ve/veya ARB kullanımında, farkındalık düzeyi çok iyi olmayan, intestinal anjioödemle bağlı olarak gelişen akut karını taklit eden karın ağrısı şikayeti görülebilmektedir. ACEİ ve ARB'nin gastrointestinal manifestasyonlarının farkındalığı arttıkça bu klinik semptom hekimler tarafından daha iyi tanınacaktır. Tabii ki bu durum mortalite ve morbiditeye etkisi olan bu ilaçlardan vazgeçmek anlamına da gelmemelidir (22).

Sonuç olarak, ACEİ ve ARB'ler arasında intestinal anjioödem görülme oranı düşük de olsa, görüldüğünde visseral organları etkilemesi nedeniyle kaçırılmaması gereken önemli mortalite nedeni olabilir. İntestinal anjioödem de baş ve boyun anjioödem gibi hekimler tarafından aynı düzeyde dikkate değer olmalıdır. Hekimler arasında bu farkındalık oluştuğunda teşhiste gereksiz testlerden kaçınıldığı gibi gereksiz cerrahi işlemlerin de önüne geçilecektir (21).

Çalışmamızda ACEİ ve/veya ARB kullanan hastalarda karın ağrısı anamnezi olmasına rağmen görüntüleme yönteminde herhangi bir bulgu saptayamadık. Bunun nedeni hastaların poliklinik şartlarında stabil oldukları dönemde sorgulanmış ve bu dönemde görüntüleme yapılmış olması olabilir. Bu da bizim çalışmamızın limitasyonunu oluşturmaktadır. Literatüre katkı sağlamak amacıyla benzer çalışmaların özellikle acil kliniğine karın ağrısı ile başvuran hastalarda karın ağrısı şikayetinin akut döneminde gelen hastalar ile yapılması gerekebilir.

Kaynaklar

1. Benson BC, Smith C, Laczek JT. Angiotensin converting enzyme inhibitor-induced gastrointestinal angioedema: a case series and literature review. J Clin Gastroenterol 2013; 47(10): 844-849.
2. Toh S, Reichman ME, Houstoun M, Ross Southworth M, Ding X, Hernandez AF, et al. Comparative risk for angioedema associated with the use of drugs that target the renin-angiotensin-aldosterone system. Arch Intern Med 2012; 172(20): 1582-1589.

3. Campo P, Fernandez TD, Canto G, Mayorga C. Angioedema induced by angiotensin-converting enzyme inhibitors. *Curr Opin Allergy Clin Immunol* 2013; 13(4): 337-344.
4. Vallurupalli K, Coakley KJ. MDCT features of angiotensin-converting enzyme inhibitor-induced visceral angioedema. *AJR Am J Roentgenol* 2011; 196(4): 405-411.
5. Irons BK, Kumar A. Valsartan-induced angioedema. *Ann Pharmacother* 2003; 37(7-8): 1024-1027.
6. Gulec M, Caliskaner Z, Tunca Y, Ozturk S, Bozoglu E, Gul D, et al. The role of ace gene polymorphism in the development of angioedema secondary to angiotensin converting enzyme inhibitors and angiotensin II receptor blockers. *Allergol Immunopathol (Madr)* 2008; 36(3): 134-140.
7. Abdi R, Dong VM, Lee CJ, Ntoso KA. Angiotensin II receptor blocker-associated angioedema: on the heels of ACE inhibitor angioedema. *Pharmacotherapy* 2002; 22(9): 1173-1175.
8. Kaplan AP. Urticaria and angioedema. Adkinson Jr, NF. *Middleton's Allergy: Principle and Practice*. 7th ed. Mosby; 2009; 1061-1081.
9. Wilkerson RG. Angioedema in the emergency department: an evidence-based review. *Emerg Med Pract* 2012; 14(11): 1-21.
10. de Graaff LC, van Essen M, Schipper EM, Boom H, Duschek EJ. Unnecessary surgery for acute abdomen secondary to angiotensin-converting enzyme inhibitor use. *Am J Emerg Med* 2012; 30(8): 1607-1612.
11. Mukamal KJ, Ghimire S, Pandey R, Fiarman GS, Gautam S. Angiotensin-converting enzyme inhibitors, angiotensin-receptor blockers, and risk of appendicitis. *Ann Epidemiol* 2012; 22(10): 747-750.
12. Schmidt TD, McGrath KM. Angiotensin-converting enzyme inhibitor angioedema of the intestine: a case report and review of the literature. *Am J Med Sci* 2002; 324(2): 106-108.
13. Hachem CY, Balci NC, Desai D. Recurrent nausea, vomiting, and abdominal pain. *Gastroenterology*. 2010; 138(2): 1-2.
14. Coelho ML, Amaral R, Curvo-Semedo L, Caseiro-Alves F. Small bowel angioedema induced by angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitor: US and CT findings. *JBR-BTR* 2014; 97(4): 239-241.
15. Farraye FA, Peppercorn MA, Steer ML, Joffe N, Rees M. Acute small-bowel mucosal edema following enalapril use. *JAMA* 1988; 259(21): 3131.
16. Orr KK, Myers JR. Intermittent visceral edema induced by long-term enalapril administration. *Ann Pharmacother* 2004; 38(5): 825-827.
17. Jordan MT, Cohen D. Esophageal foreign body sensation: a rare presentation of angioedema. *J Emerg Med* 2010; 39(2): 174-177.
18. Howarth D. ACE inhibitor angioedema a very late presentation. *Aust Fam Physician* 2013; 42(12): 860-862.
19. Rasmussen ER, Mey K, Bygum A. Angiotensin-converting enzyme inhibitor-induced angioedema--a dangerous new epidemic. *Acta Derm Venereol* 2014; 94(3): 260-264.
20. Campbell T, Peckler B, Hackstadt RD, Payor A. ACE Inhibitor-Induced Angioedema of the Bowel. *Case Rep Med* 2010; 2010: 690695.
21. Bloom AS, Schranz C. Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitor-Induced Angioedema of the Small Bowel-A Surgical Abdomen Mimic. *J Emerg Med* 2015; 48(6): 127-129.
22. de Graaff LC, van Essen M, Schipper EM, Boom H, Duschek EJ. Unnecessary surgery for acute abdomen secondary to angiotensin-converting enzyme inhibitor use. *Am J Emerg Med* 2012; 30(8): 1607-1612.

Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesinde Yaşayan Cinsel İstismar Mağdurlarının Sosyodemografik ve Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Sociodemographic and Clinical Characteristics of Sexually Abused Children and Adolescents Cases Living in Turkey's Eastern Anatolia Region

Salih Gençoğlu^{1*}, Yavuz Hekimoğlu², Tuba Mutluer³, Pınar Güzel Özdemir⁴, Orhan Gümüş², Onur Durmaz⁵, Serhat Nasıroğlu⁶, Mahmut Aşirdizer²

¹Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Van

²Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Van

³Koç Üniversitesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

⁴Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Van

⁵Balıkesir Askeri Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Balıkesir

⁶Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sakarya

ÖZET

Amaç: Çalışmamızda cinsel istismar mağduru çocuk ve ergenlerin sosyodemografik özellikleri, istismar sonrası gelişen ruhsal tanılar, istismar süresi, istismar sıklığı, cinsel istismar ve istismarcı ile ilişkili özellikleri incelemesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Van adliyesi adli tıp şubesinde 01.01.2010 ile 30.06.2015 tarihleri arasında bilirkişi adli heyet raporu düzenlenmesi amacıyla yönlendirilen adli olguların (n=90) bilgileri geriye dönük olarak incelenmiştir. Genel fizik muayenesi adli tıp uzmanları tarafından yapıldı. Hasta ve ebeveynleri ile psikiyatrik görüşme çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı ve yetişkin psikiyatri uzmanı tarafından yapılmıştır.

Bulgular: Çalışmamız 4 ile 18 yaş aralığında (11,9±4,02) değişen 60 (%66,7) kız ve 30 (%33,3) erkek olmak üzere toplam 90 çocuk ve ergen mağdurlardan oluşmaktadır. En sık bildirilen cinsel istismar tipi kızlarda %48,3 ile vajinal penetrasyon, erkeklerde %90 ile anal penetrasyon olduğu belirlendi. Olguların %31,1'i (n=28) birden fazla cinsel istismara maruz kaldığını, %5,6'sı (n=5) birden fazla istismarcının olduğu ve 12,2'sinin (n=11) de bir yıldan daha uzun süre cinsel istismara maruz kaldığı bulunmuştur. Olguların %64,4'ünde (n=58) istismarcının tanıdık biri ve %21,1'ünde (n=19) aileden biri olduğu tespit edilmiştir. Çocuk ve ergenlerin %28,9'unda (n=26) travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), %5,6'sında (n=5) akut stres bozukluğu (ASB), %8,9'ünde (n=8) major depresif bozukluk (MDB) tespit edilmiştir.

Sonuç: Cinsel istismar mağdurlarında başta TSSB olmak üzere psikopatoloji gelişme riskinin arttığını göstermektedir. Kız cinsiyet ve ilköğretim çağında

ABSTRACT

Objective: The aim of this study was to investigate the sociodemographic features of sexually abused children and adolescents who were sent for forensic evaluation, besides that psychopathologies developing after the abuse.

Materials and Methods: Ninety child and adolescents who were admitted to Van judicial branch of forensic medicine units for forensic evaluation due to sexual abuse have been enrolled to the study between 01.01.2010 and 30.06.2015 retrospectively. General physical examination was carried out by forensic experts. The clinical interviews were conducted by two expert psychiatrists.

Results: Our study consists of 60 (66,7%) girls and 30 (33,3%) boys aged between 4 and 18 years (11,9±4,02) old. The most frequently reported sexual abuse type was vaginal penetration in girls (48,3%) and anal penetration in boys (90%). It was found that 12,2 % (n=11) of victims were exposed to sexual abuse longer than a year, 31,1% (n=28) of victims were exposed more than one sexual abuse and 5,6% (n=5) of victims were abused by more than one abuser. Concerning the abusers; 64,4% (n=58) were familiar and 21,1% (n=19) were among family members. 28,9% (n=26) of the child and adolescents were diagnosed with Posttraumatic Stress Disorder, 8,9% (n=8) Major Depressive Disorder and 5,6% (n=5) Acute Stress Disorder.

Conclusion: It has been found that female gender and primary education level are high risk factors in children for exposure to sexual abuse and psychopathologies particularly Posttraumatic Stress Disorder increase in

olmanın cinsel istismara maruz kalma açısından yüksek risk taşıdığı bulunmuştur. Çocuklar genellikle yakından tanıdığı ve güvendiğı kişiler tarafından cinsel istismara uğradığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk ve ergen, cinsel istismar, sosyodemografik özellikler

sexual abuse victims. It is observed that children generally suffer sexual abuse in the hands of people they closely know and trust.

Key Words: Child and adolescent, sexual abuse, sociodemographic characteristics

Giriş

Yetişkinlerin veya yaşça ve gelişim açısından güç, güven veya sorumluluk alabilecek düzeyde olan diđer bir çocuk tarafından kendi cinsel doyumunu sağlamak amacıyla, karşı tarafın rızası olmadan veya kandırarak çocuđa yaptıkları tüm davranışlar cinsel istismar olarak tanımlanır (1). Cinsel istismar fiziksel dokunma veya fiziksel zorlama, cinsel saldırının tamamlanmış olması, cinsel saldırı teşebbüsü, istismar edici cinsel dokunuş, oral seks, genital seks, el ile genital, rektal ve göğüs bölgesine temas, cinsel organların gösterilmesi veya gösterilmesine zorlanması, çocuđa pornografik görüntüler izletilmesi ve çocuđun pornografik görüntülerde kullanılmasını kapsar (2). Çocuk istismarı dünyanın her yerinde görülebilmekte ve konunun üzerine gidildikçe sıklığının oldukça fazla olduđu anlaşılmaktadır. Konu ile ilgili profesyonellerin sayısı, duyarlılıkları ve bilgileri arttıkça sıklıkla ilgili rakamlar da artmaktadır (3). İstismara uğrayan kişi tarafından gizlenmesi ve bu nedenle cinsel istismar olgularının büyük kısmı adli makamlara bildirilmemesi ve çeşitli metodolojik sorunlar nedeniyle çocukluk çağı cinsel istismarının sıklığını tam olarak belirlemek güçtür (4). 22 ülkede 10000 bireyin değerlendirildiğı bir meta-analiz çalışmasında, cinsel istismarın kızlardaki prevalansının %19,7, erkeklerdeki %7,9 olduđu bildirilmiştir (5).

Çocukların cinsel istismarı hem kısa dönem hem de yetişkinlik dönemine kadar uzanan uzun dönemde psikolojik etkileri bulunmaktadır (6). Yapılan bir çok çalışmanın sonucunda davranış bozuklukları, tehlikeli kişiler arası ilişkiler, cinsel içerikli davranışlar, cinsel disfonksiyon, yüksek riskli cinsel davranışlarda bulunma, madde bağımlılığı, intihar düşüncesi veya girişimi, kişilik bozuklukları, yeme bozuklukları, anksiyete bozuklukları, depresyon, disosiyasyon ve travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) gibi bir dizi psikiyatrik bozuklukların geliştiğini ortaya konulmuştur (7).

Çocuk ve ergen psikiyatrisi kliniđine başvuran olguların önemli bir kısmını Cinsel istismara maruz kalan çocuklar oluşturmaktadır ve daha çok adli değerlendirme amacıyla yönlendirilmektedir (8). Ülkemizde adli değerlendirme için gönderilen cinsel istismara mağduru çocuk ve ergenlerin incelendiğı çalışmaların sayısı gün geçtikçe artmaktadır (4,9-14). Bu çalışmada, cinsel istismar mağduru çocuk ve ergenlerin sosyodemografik özellikleri, istismar sonrası gelişen ruhsal tanıları, cinsel istismarın süresi, sıklığı ve istismarcı ile ilişkili özelliklerin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Van adliyesi adli tıp şubesinde 01.01.2010 ile 30.06.2015 tarihleri arasında bilirkişi adli heyet raporu düzenlenmesi amacıyla yönlendirilen adli olguların (n=90) bilgileri geriye dönük olarak incelendi. Genel fizik muayenesi adli tıp uzmanları tarafından yapıldı. Hasta ve ebeveynleri ile psikiyatrik görüşme çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı ve yetişkin psikiyatri uzmanı tarafından yapıldı. Görüşmeler sırasında çocukların sosyodemografik özellikleri ve istismar öyküleri alındı. En az 45 dakikalık değerlendirme sonrasında olguların Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı V (DSM-V) tanı sistemine göre konan tanılar saptanmıştır. Aynı zamanda gerekli görülen olgular tedavisi düzenlenip takibe alınmıştır. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi etik kurulu çalışmayı onayladı. Çalışmada SPSS 20.00 programı kullanılarak istatistik analizler yapıldı. Tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra, bağımsız iki grup arası normal dağılım gösteren sürekli değişkenler bağımsız örneklem t testi ile bağımsız grupların oranları ise ki-kare testi ile karşılaştırıldı.

Bulgular

Sosyodemografik Veriler: Çalışmamız 4 ile 18 yaş arasında (11,9±4,02) değişen 60 (%66,7) kız ve 30 (%33,3) erkek olmak üzere toplam 90 çocuk ve

ergen mağdurlardan oluşmaktadır. Kızların yaş ortalaması (12.57±4,19) erkeklerin yaş ortalamasından (10.57±3,35) anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur (p=0,025). Mağdurların eğitim durumlarına göre yapılan değerlendirmede, 9 (%10) çocuğun okul çağında olmadığı, 52 (%57,8) çocuğun ilköğretime gittiği ve 29 (%32,2) çocuğun liseye gittiği belirlenmiştir. Mağdurların sosyodemografik özellikleri tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1. Mağdurların sosyodemografik özellikleri

	n	%
Cinsiyet		
Kız	60	66,7
Erkek	30	33,3
Eğitim durumu		
Okul yaşında değil	9	10
İlköğretim	52	57,8
Lise	29	32,2
Yaşadığı şehir		
Van	69	76,7
Hakkari	3	3,3
Muş	6	6,7
Bitlis	2	2,2
Siirt	3	3,3
Diğer	7	7,8

Cinsel İstismara Ait Veriler: Çocukların en sık ilköğretim döneminde %57,8 (n=52) cinsel istismara maruz kaldığı ve kızların % 66,7 (n=60) erkeklerden %33,3 (n=30) iki kat daha fazla cinsel istismara maruz kaldığı bulunmuştur. En sık bildirilen cinsel istismar tipi kızlarda %48,3 ile vajinal penetrasyon, erkeklerde %90 ile anal penetrasyon olduğu belirlendi. Olguların %64,4’ünde (n=58) istismarcının tanıdık biri ve %21,1’ünde (n=19) aileden biri olduğu tespit edilmiştir. Olguların %15,6’ünde (n=14) cinsel istismarın temas, %75,6’sında (n=68) penetrasyon içerdiği saptanmıştır. Olguların %31,1’i (n=28) birden fazla cinsel istismara maruz kaldığını, %5,6’si (n=5) birden fazla istismarcının olduğu ve 12,2’sinin (n=11) de bir yıldan daha uzun süre cinsel istismara maruz kaldığı bulunmuştur. Ayrıca mağdurların %3,3’ünde (n=3) istismar sonrası gebelik ve doğum meydana geldiği tespit edilmiştir. Mağdurların cinsel istismar tipi, sıklığı ve istismarcı ile ilgili bilgiler tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 2. Cinsel istismar ile ilgili bulgular

	n	%
Cinsel istismar tipi		
Sadece bedene cinsel amaçlı dokunma	14	15,6
Anal penetrasyon	33	36,7
Vajinal penetrasyon	29	32,2
Oral penetrasyon	6	6,7
İnterfemoral ilişki	8	8,9
Cinsel istismar sayısı		
Bir	62	68,9
Birden fazla	28	31,1
İstismarcı sayısı		
Bir	85	94,4
Birden fazla	5	5,6
İstismar süresi		
1 hafta- 1 ay	1	1,1
1 ay- 1 yıl	8	8,9
1 yıl ve daha uzun süre	11	12,2
İstismarcının yakınlığı		
Yabancı	31	34,4
Baba	5	5,6
Erkek kardeşi	1	1,1
Arkadaş	7	7,8
Erkek arkadaşı	4	4,4
Sonradan evlendirildiği kişi	5	5,6
Akraba	13	14,4
Komşu	6	6,7
Aile dışı tanıdık biri	17	18,9
Cinsel istismarın açıklandığı kişi		
Anne	28	31,1
Baba	10	11,1
Kardeş	7	7,8
Emniyet görevlisi	22	24,4
Doktor	1	1,1
Öğretmen	3	3,3
Arkadaş	3	3,3
Tanıdık biri	5	5,6
Doğumun gerçekleşmesi	3	3,3
Diğer	8	8,9

Psikiyatrik Değerlendirmeye Ait Veriler: Cinsel istismar sonrası mağdurların adli heyet raporu düzenlenmesi sırasında DSM-V tanı sınıflamasına göre yapılan ruhsal değerlendirmesinde; mağdurların %45,6’unda (n=41) istismar sonrası

en az bir ruhsal bozukluk gelişmiş olduđu tespit edilmiştir. Çocuk ve ergenlerin %5,6'sında (n=5) akut stres bozukluđu (ASB), %28,9'ında (n=26) travma sonrası stres bozukluđu (TSSB), %8,9'inde (n=8) major depresif bozukluk (MDB) tespit edilmiştir. Olguların %2,2'sında (n=2) zeka geriliđi saptanmıştır. Mađdurların ruhsal deđerlendirme sonucunda belirlenen psikiyatrik bozuklukları tablo 3'de gösterilmiştir.

Tablo 3. Mađdurların psikiyatrik tanıları

Psikiyatrik tanılar	n	%
Akut Stres Bozukluđu (ASB)	5	5,6
Travma Sonrası Stres Bozukluđu (TSSB)	26	28,9
Major Depresi Bozukluk (MDB)	8	8,9
Mental Retardasyon	2	2,2
Psikiyatrik bozukluk yok	49	54,4

Cinsel istismar sonrası cinsiyetler arasında hem TSSB/ASB (p=0,343) açısından hem de MDB'nin (p=0,714) gelişimi açısından fark saptanmamıştır. Birden fazla istismara maruz kalan olgularda MDB (p=0,010) daha yüksek oranda saptanmıştır, ancak TSSB/ASB (p=0,520) açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır. Penetrasyon içeren cinsel istismar tipleri ile hem TSSB/ASB hem de MDB arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır (sırasıyla p=0,290, p=0,675). İstismarcının mađdura olan yakınlığı açısından yapılan deđerlendirmede istismarcının tanıdık biri ya da yabancı biri olmasının hem TSSB/ASB hem de MDB gelişimi üzerinde anlamlı bir fark oluşturmadığı belirlenmiştir (sırasıyla p=0,755, p=0,707). İstismarcının aile içinden olup olmaması da hem TSSB/ASB hem de MDB gelişimi üzerinde anlamlı bir fark oluşturmadığı bulunmuştur (sırasıyla p=0,855, p=0,358).

Tartışma

Çalışmamızda Van ili ve çevre illerdeki cinsel istismar maruz kalmış çocuk ve ergenlerin sosyodemografik özellikleri, istismar sonrasında gelişen psikiyatrik bozuklukları, cinsel istismar ve istismarcının özellikleri araştırılmıştır.

Çalışmamızın sonuçlarında genel olarak cinsel istismara maruz kalan çocukların çoğunlukla ilköğretim çağında olduđu, kızların erkeklerden iki kat daha fazla istismara maruz kaldığı bulunmuştur. Ayrıca kızlarda görülen en sık cinsel istismar türü vajinal penetrasyon iken erkeklerde anal penetrasyon olduđu belirlenmiştir. Genel

populasyonda kız ve erkeklerin eşit oranda istismara eşit olarak maruz kaldığı bildirilmesine rağmen, erkeklerin daha çok fiziksel istismara maruz kaldıkları ve kızların ise daha fazla oranda cinsel istismara maruz kaldığı gösterilmiştir (15). Önceki yapılan çalışmalarda kızların erkeklerden 2-5 kat daha fazla cinsel istismara maruz kaldığı bildirilmiştir (16,17). Birçok çalışma cinsel istismara uğrayan çocukların daha sonra hem ergenlikte hem de yetişkinlikte tekrar cinsel istismara maruz kalmaya eğilimli olduklarını ortaya koymuştur (18). Çalışmamızda da benzer şekilde birden fazla sayıda cinsel istismara maruz kalan çocukların oranı (%31,1) oldukça yüksek bulunmuştur. Birden fazla cinsel istismara maruz kalan çocuklarda MDB oranların anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu bulunmuştur.

Yapılan birçok çalışmada çocukları cinsel istismar eden kişilerin genellikle aile üyelerinden biri, yakın akraba, komşu veya tanıdık birinin olduđu ortay konulmuştur (17,19). Türkiye' de yapılan çok merkezli bir çalışmada istismarcıların % 78'inin tanıdık birisinin olduđu ve %13,2 'inin de aile üyelerinden birisi olduđu tespit edilmiştir (20). Literatürle benzer oranda bizim çalışmamızda da çocukların %64,4'ünde (n=58) istismarcının tanıdık biri ve %21,1'inde (n=19) aileden biri olduđu bulunmuştur.

Çalışmamızın sonuçlarında cinsel istismar mađdurlarında en az bir psikiyatrik hastalık görülme oranı %45,6 (n=41) ve en sık görülen ruhsal hastalığın TSSB'nin %28,9 (n=26) olduđu bulunmuştur. Çocukluk çađı cinsel istismar tanımındaki heterojenite nedeniyle çocuklarda herhangi bir psikopatoloji gelişmeyebildiđi gibi ağır psikiyatrik hastalıkların geliştiđi görülebilmektedir (21). Cinsel istismar mađdurlarında anksiyete bozukluđu, uygunsuz cinsel davranışlar ve kaygılar, öfke, suçluluk, utanma, depresyon, TSSB ve diđer duygusal ve davranışsal problemler açısından risk artmıştır (2). Cinsel istismara maruz kalan çocuk ve ergenlerde psikiyatrik hastalıkların prevalansının %60'dan fazla olduđu bildirilmektedir (22,23). En sık görülen ruhsal bozukluğun %30-50 oranında görülen TSSB olduđu belirlenmiştir (11). Yapılan çalışmalarda, çocukluk çađı cinsel istismarına maruz kalan kişiler yetişkinlikte alkol ve madde kullanımı, intihar girişimleri ve evlilik/ailesel problemler gibi daha çok sosyal ve/veya sağlık problemler yaşadıklarını göstermiştir (24).

Çalışmamız kesitsel bir araştırma olması nedeniyle sadece erken dönemde gelişen ruhsal hastalıkları deđerlendirilmiş olup, ilerleyen zamanlarda ortaya çıkması olası psikopatolojiler ile ilişkili bir

değerlendirme yapılamamıştır. Cinsel istismar olgularının ancak küçük bir kısmının adli makamlara bildirildiğinden dolayı bu çalışmada sadece adli değerlendirme amacıyla yönlendirilen mağdurların verileri incelenmiş olması önemli bir kısıtlılıktır. Örneklem sayımız az olması nedeniyle daha geniş bir örneklem ile takip çalışmalarının yapılmasının uygun olacağını düşünmekteyiz.

Çalışmamızın sonuçları cinsel istismar mağdurlarında başta TSSB olmak üzere psikopatoloji gelişme riskinin arttığını göstermektedir. Kız cinsiyet ve ilköğretim çağında olmanın cinsel istismara maruz kalma açısından yüksek risk taşıdığı bulunmuştur. Kızlarda görülen en sık cinsel istismar türü vajinal penetrasyon, erkeklerde anal penetrasyon olduğu belirlenmiştir. Çocuklar genellikle yakından tanıdığı ve güvendiği kişiler tarafından cinsel istismara uğradığı görülmektedir.

Kaynaklar

1. TA Taner HA, Cetin FH, Isik Y, Iseri E. Psychopathology in abused children and adolescents and related risk factors. *Anadolu Psikiyatri Derg.* 2015; 16(4): 294-300.
2. Murray LK, Nguyen A, Cohen JA. Child Sexual Abuse. *Child Adolesc Psychiatr Clin N Am.* 2014; 23(2): 321-337.
3. Ayaz M, Ayaz AB, Soylu N. Çocuk ve ergen adli olgularda ruhsal değerlendirme. *Klin Psikiyatr Derg* 2012; 15: 33-40.
4. Taner Y, Gökler B. Çocuk istismarı ve ihmali: psikiyatrik yönleri. *Hacet T P Derg* 2004; 35 :82-86.
5. Pereda N, Guilera G, Forns M, Gómez-Benito J. The prevalence of child sexual abuse in community and student samples: A meta-analysis. *Clin Psychol Rev* 2009; 29(4): 328-338.
6. Aydın B, Akbas S, Turla A, Dundar C, Yuce M, Karabekiroglu K. Child Sexual Abuse in Turkey: An Analysis of 1002 Cases. *J Forensic Sci* 2015; 60(1): 61-65.
7. Maniglio R. The impact of child sexual abuse on health: A systematic review of reviews. *Clin Psychol Rev* 2009; 29: 647-657.
8. Gokce Imren S, Ayaz AB, Yusufoglu C, Rodopman Arman A. Clinical Features and Risk Factors Related With Suicid Attempts in Sexually Abused Child and Adolescents. *Marmara Medical Journal* 2013; 26: 11-16.
9. Soylu N, Pilan BS, Ayaz M, Sonmez S. Study of factors affecting mental health in sexually abused children and adolescent. *Anadolu Psikiyatri Derg* 2012; 13(4): 292-298.
10. Dönmez YE, Soylu N, Özcan ÖÖ, Yüksel T, Demir AÇ, Bayhan PÇ, et al. Cinsel istismar mağduru çocuk ve ergen olgularımızın sosyodemografik ve klinik özellikleri. *Turgut Özal Tıp Merk Derg* 2014; 21(1): 44-48.
11. Öztöp DB, Özcan ÖÖ. Cinsel İstismar Vak'alarının Sosyodemografik ve Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. *Yeni Symposium* 2010; 48: 270-276.
12. Ozdemir B, Celbis O. Cinsel saldırıya uğramış çocukta erken ve geç muayene bulgularının değerlendirilmesi. *Med Sci* 2012; 1(1): 55-64.
13. Simsek S, Uysal C, Bez Y, Gencoglan S. Comparison of sexual abuse survivors from two different geographical regions of Turkey in terms of the sociodemographic and abuse-related characteristics. *Dusunen Adam J Psychiatry Neurol Sci* 2014; 24: 323-327.
14. Şimşek Ş, Gençoğlan S. Examination of the relationship between the duration and frequency of abuse and the trauma symptoms among survivors of sexual abuse. *Dicle Tıp Derg.* 2014; 41(1): 166-171.
15. Sobsey D, Randall W, Parrila RK. Gender differences in abused children with and without disabilities. *Child Abuse Negl* 1997; 21(8): 707-720.
16. Soylu N, Alpaslan AH, Ayaz M, Esenyel S, Oruç M. Psychiatric disorders and characteristics of abuse in sexually abused children and adolescents with and without intellectual disabilities. *Res Dev Disabil* 2013; 34(12): 4334-4342.
17. Soylu N, Pilan BŞ, Ayaz M, Sönmez S. Study of factors affecting mental health in sexually abused children and adolescent. *Anatol J Psychiatry.* 2012; 13(4): 292-298.
18. Classen CC, Palesh OG, Aggarwal R. Sexual Revictimization A Review of the Empirical Literature. *Trauma Violence Abuse* 2005; 6(2): 103-129.
19. Csorba R, Aranyosi J, Borsos A, Balla L, Major T, Póka R. Characteristics of female child sexual abuse in Hungary between 1986 and 2001: a longitudinal, prospective study. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 2005; 120(2): 217-221.
20. Erdoğan A, Tufan E, Karaman MG, Atabek MS, Koparan C, Özdemir E, et al. Characteristic features of perpetrators of sexual abuse on children and adolescents in four different regions of Turkey. *Anatol J Psychiatry* 2011; 12(1): 55-61.
21. Kendall-Tackett KA, Williams LM, Finkelhor D. Impact of sexual abuse on children: a review and synthesis of recent empirical studies. *Psychol Bull* 1993; 113(1): 164.
22. Ayaz M, Ayaz AB, Soylu N. Çocuk ve ergen adli olgularda ruhsal değerlendirme. *Klin Psikiyatr Derg* 2012; 15: 33-40.

23. Soylu N, Alpaslan AH. Suicidal behavior and associated factors in sexually abused adolescents. Child Youth Serv Rev 2013; 35(2): 253-257.
24. Dube SR, Anda RF, Whitfield CL, Brown DW, Felitti VJ, Dong M, et al. Long-Term Consequences of Childhood Sexual Abuse by Gender of Victim. Am J Prev Med 2005; 28(5): 430-438.

Çocuklarda Obezite İlişkili Kardiyovasküler Risk Faktörlerini Öngörmeye Antropometrik Ölçümlerin Önemi

Prognostic Importance of Anthropometrics in Obesity Related Cardiovascular Risk Factors in Children

Yaşar Cesur¹, Sultan Kaba^{2,*}, Murat Doğan², Murat Başaranoğlu³, Keziban Aslı Bala³, Sevil Arı Yuca⁴, Ertan Sal², Selami Kocaman³

¹Bezmîâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinolojisi ve Metabolizma Bilim Dalı, İstanbul

²Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Van

³Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Van

⁴Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Konya

ÖZET

Amaç: Çocuklarda obezite ilişkili kardiyovasküler risk faktörlerini öngörmeye antropometrik ölçümlerin prognostik önemini saptamak.

Gereç ve Yöntem: Obezitesi olan 6-17 yaşlarındaki 100 çocuk vaka grubuna dahil edildi. Yaş ve cinsiyet bakımından benzer 100 sağlıklı çocuk kontrol grubuna dahil edildi. Vaka ve kontrol grubundaki çocukların antropometrik ölçümleri yapıldı ve kan basınçları ölçüldü. Kan lipidleri, HbA1c, açlık glukozu ve insülin düzeyleri hem vaka hem kontrol grubunda ölçülürken, oral glukoz tolerans testi sadece vaka grubunda yapıldı. Vücut yağ oranı bioimpedans vücut analizörü kullanılarak ölçüldü. Antropometrik ölçümlerin prognostik önemi ROC eğrisi kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular: Vaka grubundaki çocukların ortalama yaşları 11.44 ± 2.38 (48 kız 52 erkek), kontrol grubundaki çocukların yaş ortalamaları ise 11.46 ± 2.33 (48 kız 52 erkek) idi. Vaka grubundaki antropometrik ölçümlerin hepsi, kontrol grubundan daha yüksek bulundu. Obezite grubunda hipertansiyon, dislipidemi ve bozulmuş OGTT sırasıyla 26, 33, 37 çocukta bulundu. Herhangi bir kardiyovasküler risk faktörünü gösteren kesim noktası değeri vücut ağırlığı standart deviasyon skoru (SDS) için +2.6, vücut kitle indeksi (VKİ) SDS için +1.98, vücut yağ oranı için %27.1, subskapular deri kalınlığı için 29 mm, bel/boy oranı için 0.59 ve kalça/ boy oranı için 0.93 olarak bulundu.

Sonuç: Antropometrik ölçümlerden subskapular deri kalınlığı ve bel/boy oranı obezite ilişkili kardiyovasküler risk faktörlerini öngörmeye kullanılabilecek en iyi parametrelerdir.

Anahtar Kelimeler: Obezite, antropometrik ölçüm, kardiyovasküler risk

ABSTRACT

Objective: To determine the prognostic importance of anthropometrics for obesity related cardiovascular risk factors in children.

Materials and Methods: A total of 100 children aged 6-17 years old with obesity were included in the study. Age and sex matched healthy 100 children who had not any disease were included in the control group. The anthropometrics of all children in the study and control group were taken and blood pressures were measured. Additionally the laboratory examinations lipid profile, fasting glucose and insulin performed on study and control group. Oral glucose tolerance test were performed on only study group. Body fat ratio was measure by using bioimpedance body analyzer. The prognostic importance of anthropometrics was evaluated by using ROC curve.

Results: The mean ages of children were 11.44 ± 2.38 years in study group (48 girls, 52 boys), 11.46 ± 2.33 years in control group (48 girls, 52 boys). In study group, hypertension, dyslipidemia, high liver enzymes/hepatomegaly/hepatosteatosis and impaired OGTT were found in 26, 33, 37 children, respectively. The cut off value for showing any cardiovascular risk factors was found to be as +2.6 for wight SDS, +1.98 for BMI SDS, 27.1% for body fat ratio, 29 mm for suprascapular skin thickness (SST), 0.59 for waist height ratio and 0.93 for hip height ratio.

Conclusion: SST and waist height ratio which can be used for predicting obesity related cardiovascular risk factors are the best anthropometrics.

Key Words: Obesity, anthropometrics, cardiovascular risk

*Sorumlu Yazar: Yrd. Doç. Dr. Sultan Kaba, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Van, Türkiye, Tel: 0 (533) 390 05 58

E-mail: sultan33kaba@hotmail.com

Geliş Tarihi: 11.02.2016, Kabul Tarihi: 12.07.2016

Giriş

Obezite kardiyovasküler hastalıklar (KVH) için bağımsız bir risk faktörüdür. Aynı zamanda hipertansiyon, lipid bozuklukları ve tip 2 diyabet gibi kardiyovasküler risk faktörleri (KVRF) ile ilişkilidir (1,2). Kişisel KVH riskinin tanımlanması için vücut kitle indeksi (VKİ), bel/kalça oranı, bel çevresi ve bel/boy oranı gibi çeşitli antropometrik ölçümler önerilmektedir (2,3).

Halk sağlığı açısından, değişik antropometrik ölçümlerin kesim noktalarının tanımlanması önemlidir. Dünya sağlık örgütü (WHO) bel/boy oranının obeziteyi göstermede kesim noktasını, kadın ve erkeklerde sırasıyla 1.0 ve 0.85 olarak tavsiye ederken, kadın ve erkeklerde santral obeziteyi göstermede bel çevresi kesim noktalarını, 94 ve 80 cm ve fazla kiloyu göstermede VKİ kesim noktasını $\geq 25\text{kg}/\text{m}^2$, obeziteyi göstermede VKİ kesim noktasını $\geq 30\text{kg}/\text{m}^2$ olarak belirlemiştir (4,5). Fakat çocuk ve adolesanlarda, özellikle de ülkemizde, kardiyovasküler risk faktörlerini saptamada bu ölçümlerin yerini inceleyen yeterli veri yoktur. Bu çalışmayla obez ve sağlıklı çocuk ve adolesanlarda serum lipid profilini, kan basıncını, ve OGTT sonuçlarını karşılaştırmayı, ROC analizi ile KVRF'lerini öngörmeye kullanılabilecek antropometrik ölçümlerin kesim noktalarını belirlemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Çalışma Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Polikliniği'ne başvuran yaşları 6-17 arasında değişen 100 obezitesi olan çocuğu ve bu çocuklara yaş ve cinsiyet olarak eş sağlıklı kontrol grubunu kapsamaktadır. Obezite tanısı, hastalık kontrol ve önleme merkezi (CDC) 2000 referans değerleri kullanılarak, VKİ'nin 95. persentilin üstünde olması kriterine göre konuldu.

Ebeveynlerden yazılı onam alındı. Çalışma için Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurul Komitesi'nden onay alındı.

Vücut ağırlığı kalibre edilmiş standart 0,1 kg'a duyarlı tartı ölçerde, çocuğun üzerinde sadece ince kıyafetlerin kalmasına izin verilerek yapıldı. Boy ölçümü duvara sabitlenmiş stadiometre aracılığıyla ölçüldü. VKİ, kg cinsinden vücut ağırlığı, metre cinsinden boy ölçümü değerinin karesine bölünerek hesaplandı.

Bel çevresi (BC) ölçülürken, sağ tarafta en alt kosta ve midaksiller çizginin iliak krestini kestiği

nokta işaretlendi. Ölçüm sırasında kişinin nefes vermesi istenerek, esnek olmayan mezura ile, bu noktadan geçen bel çevresi cm olarak ölçüldü. Kalça çevresi gluteal bölgenin en geniş bölümünden ölçüldü. Sistolik kan basıncı ve diastolik kan basıncı (SKB/DKB) otomatize bir sfingomanometre kullanılarak 10 dakikalık dinlenme sonrasında sağ koldan iki defa ölçüldü. Subskapular deri kalınlığı (SCK) Lange kaliper cihazı, vücut yağ oranı Tanita vücut yağ analizörü TBF 300 cihazı kullanılarak ölçüldü. Serum lipidleri ve açlık kan glukoz-insülin düzeyleri ölçüldü, obezite grubuna ek olarak OGTT testi yapıldı. Bozulmuş açlık glukozu ve bozulmuş glukoz toleransı ADA 2003 kriterlerine göre değerlendirildi. Hiperinsülinizm tanısı OGTT'nin 0, 30, 60, 90 ve 120. dakikalarındaki insülin değerleri toplamının >300 olması kriterine göre konuldu. Dislipidemi tanısı trigliserid düzeyinin 95. persentilin üstünde olması veya HDL kolesterol düzeyinin 5. persentilin altında olması kriterine göre konuldu. Kan örnekleri 10-12 saat açlık sonrasında saat 8 ve 9 arasında alındı. Tam kan sayımı Coulter STKS tam kan cihazı, Scatter Pac, Lyse III ve Isoton-III solüsyonları kullanan hastanemizin Pediatrik hematoloji laboratuvarında yapıldı. Serum lipid profili Bayer opera otoanalizörü ve Biotrol kitleri kullanılarak analiz edildi. HbA1c sıvı kromatografik HPLC metodu kullanılarak ölçüldü. Ultrasonografik inceleme HD11 renkli doppler sonografi kullanılarak yapıldı.

İstatistiksel analizler SPSS 17.9 yazılımı kullanılarak yapıldı. Veri setinin normal dağılıma uygunluğunun test edilmesi amacıyla Kolmogrow-Simirnow testi uygulandı. Normal dağılım gösteren veri setleri için parametrik yöntemler kullanılırken, normal dağılım göstermeyen veri setleri için parametrik olmayan yöntemler kullanıldı. Yaş, tam kan sayımı ve biyokimyasal analizlerde gruplar arasındaki farklar için student t testi ile değerlendirme yapıldı. Obezite ilişkili KVRF'lerini gösteren antropometrik ölçümlerin prognostik önemi ROC eğrileri kullanılarak değerlendirildi. Her bir ROC eğrisinin genel performansı eğri altındaki alan hesaplanarak değerlendirildi. Sonuçlar uygun olan kriterlerde ortalama \pm standart deviasyon (SD) olarak ifade edildi. P değerinin $p<0.05$ olması anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Çalışmaya 6-17 yaşları arasında obezitesi olan 100 çocuk (52 erkek, 48 kız) ve bu çocuklara yaş ve cinsiyet olarak eş 100 sağlıklı çocuk (52 erkek, 48

Tablo 1. Obez ve sağlıklı grubun antropometrik ölçümler ve tansiyon arterial ölçümlerinin karşılaştırılması

	Vaka Grubu		Kontrol Grubu		p
	n	Ort.±SD (Min-Max)	N	Ort. ± SD (Min-Max)	
Yaş (yıl)	100	11.44±2.38 (6-16.3)	100	11.46±2.33 (6.5-16.4)	>0.05
Vücut ağırlığı SDS	100	3.02±1.60 (0.45-8.4)	100	-0.46±0.75 (-1.95-1.98)	<0.001
Boy SDS	100	0.39±1.03 (-2.54-3.2)	100	-0.38±0.88 (-2.03-1.8)	<0.001
Boya göre ideal ağırlık (%)	100	147.53±18.51 (119-205)	100	95.20±10.94 (71-122)	<0.001
VKİ SDS	100	2.37±0.59 (1.24-4.01)	100	-0.30±0.85 (-2.25-1.64)	<0.001
Bel-kalça oranı	100	0.95±0.09 (0.58-1.3)	100	0.89±0.05 (0.77-0.99)	<0.001
Bel-boy oranı	100	0.61±0.07 (0.4-0.92)	100	0.44±0.04 (0.35-0.57)	<0.001
Cilt kalınlığı	100	28.07±6.97 (12-48)	100	7.97±3.30 (4-21)	<0.001
Vücut yağ yüzdesi (%)	100	33.45±7.48 (16.6-55.7)	100	13.61±5.70 (3-31.5)	<0.001
Sistolik kan basıncı (mmHg)	100	116.75±10.53 (90-150)	100	106.50±9.33 (90-140)	<0.001
Diastolik kan basıncı (mmHg)	100	77.35±8.51 (60-100)	100	71.30±6.54 (60-90)	<0.001

VKİ: Vücut kitle indeksi, Ort.±SD: Ortalama±Standart sapma, Min: Minimum, Max: Maksimum, SDS: Standart sapma skoru.

Tablo 2. Lipid ve HbA1c değerlerinin vaka ve kontrol grubu arasında karşılaştırılması

	Vaka			Kontrol			p
	n	Ortalama	SD	n	Ortalama	SD	
Trigliserid (mg/dL)	100	152.73	67.21	100	92.31	35.73	<0.001
HDL Kolesterol (mg/dL)	100	45.77	10.34	100	49.80	12.90	0,016
HbA1c (%)	100	5.27	0.57	100	5.21	0.59	>0.05

HbA1c: Hemoglobin A1c, SD: Standart sapma.

Table 3. Vaka grubunun OGTT bulguları

	n	%
Glukoz intoleransı	13	13
Hiperinsülinizm	31	31
Glukoz intoleransı ve hiperinsülinizm	7	7

OGTT: Oral glukoz tolerans testi

kız) dahil edildi. Vaka ve kontrol grubundaki çocukların antropometrik ölçümleri Tablo 1'de gösterilmiştir. Vaka grubundaki çocukların ortalama yaşları 11.44 ± 2.38 ve kontrol grubundakilerin ortalama yaşları 11.46 ± 2.33 bulunmuştur. Gruplar arasında cinsiyet ve kronolojik yaş arasında anlamlı fark yoktu (p>0.05). Vaka grubundaki çocuklar kontrol grubuna göre artmış boy ve kemik yaşına sahipti. Ek olarak obeziteli çocuklarda vücut ağırlığı, boy, VKİ, boya göre ideal ağırlık, bel-boy oranı, bel-kalça oranı, SCK, VYY, sistolik ve diastolik kan basıncı ölçümleri, açlık glukozu, insülin, trigliserit, HDL kolesterol serum aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), alkalin fosfat, ultrasonda hepatosteatosis sıklığı kontrol grubuna göre yüksek bulunurken, HDL kolesterol değerleri daha düşük bulundu (Tablo 1,2). Glukoz

intoleransı, hiperinsülinizm, glukoz intoleransı ve hiperinsülinizm sırasıyla 13, 31 ve 7 hastada saptanırken 37 hastada bozulmuş OGTT mevcuttu (Tablo 3). En az bir KVRF için (hipertansiyon, dislipidemi ve tip 2 diyabet) vücut ağırlığı SDS, VKİ SDS, VYY, SCK, bel-boy oranı, bel-kalça oranı sırasıyla 2.6, 1.98, 27.1 %, 29 mm, 0.93 bulundu. 31'inde grade 1, 11'inde grade 2 olmak üzere toplam 42 obez çocukta hepatosteatosis bulundu.

En az bir KVRF için (hipertansiyon, dislipidemi, karaciğer fonksiyon testlerinde bozulma ve diyabetes mellitus) vücut ağırlığı SDS, VKİ SDS, vücut yağ yüzdesi, SCK, bel-boy oranı, bel-kalça oranı değerlerinin kesim noktası sırasıyla 2.6, 1.98, 27.1 %, 29 mm, 0,59, 0.93 bulundu Optimal kesim noktası değerleri, duyarlılık, özgünlük, pozitif prediktif, negatif prediktif değerleri ve ROC analizine göre en azından bir risk faktörünü öngörmede doğruluk oranları tablo 4'de gösterildi.

Tartışma

KVH risk faktörleri ile obezite göstergeleri arasındaki ilişkiyi çocuk ve adolesanlarda inceleyen az sayıda çalışma vardır. Aynı zamanda,

Table 4. Antropometrik ölçümlerin hipertansiyon, dislipidemi, karaciğer fonksiyon testlerinde bozulma ve diyabetes mellitus bulgularından herhangi bir tanesini öngörmeye göre optimal kesim noktası değerleri, özgünlük, pozitif prediktif, negatif prediktif değerleri ve doğruluk oranları

	Optimal kesim noktası değeri	Duyarlılık (%)	Özgünlük (%)	Pozitif prediktif değer (%)	Negatif prediktif değer (%)	Doğruluk oranı (%)
Vücut ağırlığı SDS	2.6	80.8	43.8	60.9	67.7	63
Vücut Kitle İndeksi SDS	1.98	73.2	41.4	75.4	38.7	64
Vücut Yağ Yüzdesi	27.1 %	75	35	81.2	22.6	63
Subskapular cilt kalınlığı	29 mm	88.6	48.1	58.2	83.9	65
Bel-boy oranı	0.59	83.3	47.3	65.2	71	67
Bel-kalça oranı	0.93	73.4	38.9	68.1	45.2	61

KVRF'lerini öngörmeye prediktivitesi en iyi olan parametre ile ilgili, çalışmaların sonuçları birbirleriyle çelişki göstermektedir.

Bizim çalışmamızda obez grubun %13'ünde glukoz intoleransı vardı ve daha önceki çalışmalarda da %11 ile %20-25 arasında değişen sıklıkta bildirilmişti (6-10).

Lin WY ve ark. (11), KVRF'ni öngörmeye VKİ için optimal kesim noktası değerlerini kadın ve erkeklerde sırasıyla 23.6 ve 22.1 kg/m² bulmuşken, başka bir çalışmada erkeklerde 23.5 ile 25.5kg/ m², kadınlarda 24.9 ile 27.4 m² arasında bildirilmiştir (12). Hipertansiyon, dislipidemi ve diyabet prediktörü olarak kesim noktası değerleri; bel çevresi/boy oranı için erkeklerde 0.50, kadınlarda 0.51, bel çevresi için erkeklerde 81.6 ile 85.2 ve kadınlarda 78.1 ile 81.9 bildirilirken, VKİ için kesim noktası değerleri hem kadın hem erkeklerde 23.0 ile 24.7 kg/m² bulunmuştur (13). Diğer bir çalışmada ise bel çevresi için için kesim noktası değeri kadınlarda 84.5-91.0 cm olarak bildirilmiştir. Hipertansiyon ve kan şekeri yüksekliğini öngörmeye VKİ için kesim noktası değeri 23.7 kg/m², HDL düşüklüğünü öngörmeye ise 22.9 kg/m² bulunmuştur. Erkeklerde ise aynı parametreleri öngörmeye bel çevresi için kesim noktası değeri 86.5-91.0 cm, VKİ için ise 20.75-25.5 kg/m² olarak bildirilmiştir (14). 9-15 yaş arası çocuklarda yapılan bir çalışmada da bel/boy oranı için kesim noktası değeri 0.5 olarak önerilmiştir (15).

Bizim çalışmamızda ise en az bir KVRF için (hipertansiyon, dislipidemi, karaciğer fonksiyon testlerinde bozulma ve diyabetes mellitus) VKİ SDS, vücut yağ yüzdesi, bel-boy oranı, bel-kalça oranı'nın kesim noktası değerleri sırasıyla, 1.98,

0,59, 0.93 bulundu. Kesim noktası değerlerinin çalışmalar arasında çok farklılık göstermesi, etnik çeşitlilikten kaynaklanıyor olabilir. Dolayısıyla, klinik ve epidemiyolojik alanlarda kullanılabilir; kolaylıkla yapılabilen ve uygun ölçüm yöntemlerinin belirlenmesi için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Bu parametrelerin kesim noktası değerleri arasında farklılıklar olduğu gibi, KVRF'lerini öngörmeye hangi parametrenin daha üstün olduğu konusunda da çok farklı bilgiler mevcuttur. Avustralya'da fazla kilosu veya obezitesi olan 8 yaşındaki çocuklar 5 yıl süre ile izlenmiş ve 15 yaşta tekrar değerlendirildiğinde; KVRF'lerini öngörmeye bel çevresinin VKİ'ne bir üstünlüğünün olmadığı görülmüştür (16). Oysa ki Japonya ve Malezya'da dan bildirilen iki çalışmada, Metabolik Sendrom risk faktörlerini öngörmeye bel çevresi ölçümünün prediktivitesinin, diğer antropometrik indekslerden daha az olmadığı sonucuna varmışlar ve pratikte Metabolik Sendrom riskini öngörmeye en kullanışlı ölçümün bel çevresi olduğunu ileri sürmüşlerdir (12,17). Başka bir çalışmada da VKİ'nin ileri değerlendirme gerekli olan çocukların belirlenmesinde en uygun tarama testi olduğunu fakat, adipositenin seviyesi için tanısal olmadığı sonucuna varmışlardır (18).

Daha önce Kolombiya'da yapılan çalışmada da (19), kardiyovasküler risk faktörlerini öngörmeye Kafkasları inceleyen çalışmanın sonucunda önerilen bel çevresi değerlerinden daha düşük bel çevresi seviyelerinde de KVRF prevalansı yüksek bulunmuştur. Farklı ülkelerde yapılan çalışmalardaki sonuçların uyumsuz gibi görünmesi belki de kardiyovasküler risk faktörlerini

öngörmede en uygun ölçüm yönteminin etnik kökene göre değişebileceğini düşündürmektedir

Bunlara zıt şekilde erişkinlerde yapılan birçok çalışma bel/boy oranının diyabet, hipertansiyon ve dislipidemi için iyi bir prediktör olduğunu göstermiştir. Taiwan'da yapılan çalışmada, obezite ilişkili kardiyovasküler riski öngörmede bel/boy oranının, VKİ, bel çevresi ve bel-kalça oranlarına göre daha iyi bir öngörücü olduğu sonucuna varılmıştır (11). Ek olarak başka bir çalışma da bel/boy oranını, VKİ, bel çevresi ve bel-kalça oranına göre daha iyi bir prognostik faktör olarak öngörürken (20), Kore'li erişkinlerde bel çevresi veya bel/boy oranının, kardiyovasküler risk faktörlerini öngörmede VKİ'ne göre daha iyi bir prediktör olabileceği bildirilmiştir (13,21).

David S. Freedman ve ark.' da (22) çocuklarda bel /boy oranıyla kardiyovasküler risk faktörleri arasında VKİ ve cilt kalınlığına göre daha güçlü bir ilişki bulmuşlardır. Diğer taraftan 22±2 yaşındaki öğrencilerin incelendiği bir çalışmada kardiyovasküler risk faktörlerinden hipertansiyon için VKİ'nin, anormal serum lipidleri için bel çevresi ve bel/boy oranının iyi bir prediktör olduğu gösterilmiştir (23). VKİ'nin diğer parametrelere daha üstün olduğunu bildiren çalışmalar da vardır (24).

Bizim çalışmamızda, kardiyovasküler risk faktörlerini öngörmede bel/boy oranının VKİ, VYY ve bel/kalça oranına göre daha iyi bir prediktör olduğu görüldü. Bu sonuç bazı çalışmalarını destekler nitelikte iken (11,20,13), bazılarıyla da çelişmektedir (25).

David S. Freedman ve ark.'nın (22) sonuçlarına zıt olarak biz, en az bir tane kardiyovasküler risk faktörünü öngörmede en iyi prediktör yöntemin subskapular cilt kalınlığı olduğunu gördük. Subskapular cilt kalınlığı gibi, bel/boy oranının da prediktivitesini yüksek bulduk. SCK ve bel/ boy oranına göre prediktivitesi daha az olmakla beraber VKİ ve VYY'nin de anlamlı prediktörler olduğunu gördük. Son zamanlardaki çalışmalar da bu sonuçları destekler niteliktedir. İtalya'da yapılan çalışmada çocuk ve adölesanlarda adipositeyi öngörmede bel/boy oranının, bel çevresi ve VKİ'ne göre daha iyi bir prediktör olduğu ve adipositeyi öngörmek için cilt kalınlığı ölçümü yapılmadığında, onun yerine kullanılabileceği sonucuna varılmıştır (25). Başka bir çalışmada da adipozitenin belirlenmesinde VKİ ve cilt kalınlığının oldukça doğru olduğu ancak vücut yağ dokusunun düşüklüğünü belirlemede cilt kalınlığının tercih edilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Sonuç olarak, bizim çalışmamız SST ve bel/boy oranının KVRF'lerinin tahmin etmede en iyi antropometrik ölçümler olduğunu gösterdi. Ayrıca KVRF'lerini öngörmede en uygun ölçüm yönteminin, etnik kökene göre değişebileceğinin unutulmaması gerektiğini vurgulamak istiyoruz. Klinik ve epidemiyolojik alanlarda etkin olarak kullanılabilecek, en uygun parametrenin belirlenmesi için daha fazla araştırma ve veriye ihtiyaç vardır.

Kaynaklar

1. Seidell JC, Verschuren WM, van Leer EM, Kromhout D. Overweight, underweight, and mortality. A prospective study of 48,287 men and women. *Arch Intern Med* 1996; 156(9): 958-963.
2. Ko GT, Chan JC, Cockram CS. The association between dyslipidaemia and obesity in Chinese men after adjustment for insulin resistance. *Atherosclerosis* 1998; 138(1): 153-161.
3. Lemieux S, Prud'homme D, Bouchard C, Tremblay A, Després JP. A single threshold value of waist girth identifies normal-weight and overweight subjects with excess visceral adipose tissue. *Am J Clin Nutr* 1996; 64(5): 685-693.
4. World Health Organisation. Obesity: prevention and managing the global epidemic. Report of a WHO Consultation on Obesity, WHO/NUT/NCD/98.1.WHO:Geneva, 1998.
5. Zimmet P, Alberti G, Kaufman F, Tajima N, Silink M, Arslanian S, et al. The metabolic syndrome in children and adolescents. *Lancet* 2007; 369(9579):2059-2061.
6. Xekouki P, Nikolakopoulou NM, Papageorgiou A, Livadas S, Voutetakis A, Magiakou MA, et al. Glucose dysregulation in obese children: predictive, risk, and potential protective factors. *Obesity (Silver Spring)* 2007; 15(4): 860-869.
7. Brufani C, Ciampalini P, Grossi A, Fiori R, Fintini D, Tozzi A, et al. Glucose tolerance status in 510 children and adolescents attending an obesity clinic in Central Italy. *Pediatr Diabetes* 2010; 11(1): 47-54.
8. Cambuli VM, Incani M, Pilia S, Congiu T, Cavallo MG, Cossu E, et al. Oral glucose tolerance test in Italian overweight/obese children and adolescents results in a very high prevalence of impaired fasting glycaemia, but not of diabetes. *Diabetes Metab Res Rev* 2009; 25(6): 528-534.
9. Poomthavorn P, Saowan S, Mahachoklertwattana P, Chailurkit L, Khlairit P. Vitamin D status and glucose homeostasis in obese children and adolescents living in the tropics. *Int J Obes (Lond)* 2012; 36(4): 491-495.
10. Sinha R, Fisch G, Teague B, Tamborlane WV, Banyas B, Allen K, et al. Prevalence of impaired glucose tolerance among children and adolescents

- with marked obesity. *N Engl J Med* 2002; 346(11): 802-810.
11. Lin WY, Lee LT, Chen CY, Lo H, Hsia HH, Liu IL, et al. Optimal cut-off values for obesity: using simple anthropometric indices to predict cardiovascular risk factors in Taiwan. *Int J Obes Relat Metab Disord* 2002; 26(9): 1232-1238.
 12. Zaher ZM, Zambari R, Pheng CS, Muruga V, Ng B, Appannah G, et al. Optimal cut-off levels to define obesity: body mass index and waist circumference, and their relationship to cardiovascular disease, dyslipidaemia, hypertension and diabetes in Malaysia. *Asia Pac J Clin Nutr* 2009; 18(2): 209-216.
 13. Park SH, Choi SJ, Lee KS, Park HY. Waist circumference and waist-to-height ratio as predictors of cardiovascular disease risk in Korean adults. *Circ J* 2009; 73(9): 1643-1650.
 14. Aye M, Sazali M. Waist circumference and BMI cut-off points to predict risk factors for metabolic syndrome among outpatients in a district hospital. *Singapore Med J* 2012; 53(8): 545-550.
 15. Motswagole BS, Kruger HS, Faber M, van Rooyen JM, de Ridder JH. The sensitivity of waist-to-height ratio in identifying children with high blood pressure. *Cardiovasc J Afr* 2011; 22(4): 208-211.
 16. Garnett SP, Baur LA, Srinivasan S, Lee JW, Cowell CT. Body mass index and waist circumference in midchildhood and adverse cardiovascular disease risk clustering in adolescence. *Am J Clin Nutr* 2007; 86(3): 549-555.
 17. Kato M, Takahashi Y, Inoue M, Tsugane S, Kadowaki T, Noda M; et al. Comparisons between anthropometric indices for predicting the metabolic syndrome in Japanese. *Asia Pac J Clin Nutr* 2008; 17(2): 223-228.
 18. Freedman DS, Wang J, Thornton JC, Mei Z, Sopher AB, Pierson RN Jr, et al. Classification of Body Fatness by Body MassIndex-for-Age Categories Among Children. *Arch Pediatr Adolesc Med* 2009; 163(9): 805-811.
 19. Perez M, Casas JP, Cubillos-Garzón LA, Serrano NC, Silva F, Morillo CA, et al. Using waist circumference as a screening tool to identify Colombian subjects at cardiovascular risk. *Eur J Cardiovasc Prev Rehabil* 2003; 10(5): 328-335.
 20. Mellati AA, Mousavinasab SN, Sokhanvar S, Kazemi SA, Esmaili MH, Dinmohamadi H. Correlation of anthropometric indices with common cardiovascular risk factors in an urban adult population of Iran: data from Zanjan Healthy Heart Study. *Asia Pac J Clin Nutr* 2009; 18(2): 217-225.
 21. Jeong SK, Seo MW, Kim YH, Kweon SS, Nam HS. Does waist indicate dyslipidemia better than BMI in Korean adult population? *J Korean Med Sci* 2005; 20(1): 7-12.
 22. Freedman DS, Dietz WH, Srinivasan SR, Berenson GS. Risk factors and adult body mass index among overweight children: the Bogalusa Heart Study. *Pediatrics* 2009; 123(3): 750-757.
 23. Bertias G, Mamas I, Linardakis M, Kafatos A. Overweight and obesity in relation to cardiovascular disease risk factors among medical students in Crete, Greece. *BMC Public Health* 2003; 3:3.
 24. Al-Attas OS, Al-Daghri NM, Alokail MS, Alkharfy KM, Draz H, Yakout S, et al. Association of body mass index, sagittal abdominal diameter and waist-hip ratio with cardiometabolic risk factors and adipocytokines in Arab children and adolescents. *BMC Pediatr* 2012; 12: 119.
 25. Brambilla P, Bedogni G, Heo M, Pietrobelli A. Waist circumference-to-height ratio predicts adiposity better than body mass index in children and adolescents. *Int J Obes (Lond)* 2013; 37(7): 943-946.

Association between New Platelet Indices and Calcific Aortic Stenosis: Plateletcrit and Platelet to Lymphocyte Ratio

Yeni Platelet Belirteçleri ve Kalsifik Aort Darlığı Arasındaki İlişki: Plateletkrit ve Platelet Lenfosit Oranı

Hüseyin Altuğ Çakmak^{1,*}, Asım Enhoş¹, Mehmet Ertürk², Ali Kemal Kalkan², Muhammet Hulusi Satılmışoğlu², Mehmet Gül²

¹Mustafa Kemalpaşa State Hospital, Department of Cardiology, Bursa, Turkey

²Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Department of Cardiology, Istanbul, Turkey

ABSTRACT

Objective: Calcific aortic stenosis (AS) is the leading cause of death from valvular heart disease in worldwide. We aimed to evaluate the relationship between plateletcrit (PCT), platelet to lymphocyte ratio (PLR) and presence and severity of the calcific AS in the present study.

Materials and Methods: A total of 98 consecutive patients diagnosed with calcific AS and 30 healthy controls were included in this retrospective study. Patients with calcific AS were divided into three groups according to severity of disease as follows: mild AS (n=35), moderate AS (n=30) and severe AS (n=33).

Results: PCT and PLR were demonstrated to be significantly higher in the AS. Moreover, PCT and PLR were significantly highest in the severe AS group than in the mild and moderate AS groups. Correlation analysis indicated positive significant relationships between the PCT and maximal and mean transaortic gradients, and maximum jet velocities; but negative association with AVA. The same relations were obtained between PLR and echocardiographic parameters of severity of AS.

Conclusion: PCT and PLR, which reflect elevated inflammatory status and platelet activation and aggregation, are useful, cheap, easily available and simply calculated markers that have an ability to improve risk stratification of patients with calcific AS for treatment strategies.

Key Words: Plateletcrit, platelet to lymphocyte ratio, calcific aortic stenosis, echocardiography

ÖZET

Amaç: Kalsifik aort darlığı (AD) dünyada kalp kapak hastalıklarından ölümlerin önde gelen nedenidir. Biz bu çalışmada plateletkrit (PKT) ve platelet lenfosit oranı (PLO) ile kalsifik AD'nın varlığı ve şiddeti ile olan ilişkisini incelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya sırasıyla 98 kalsifik AD tanısı olan hasta ile 30 sağlıklı kontrol dahil edildi. Kalsifik AD hastaları hastalığın şiddetine göre 3 gruba şu şekilde ayrıldı: hafif AD (n=35), orta AD (n=30) ve ileri AD (n=33).

Bulgular: PKT ve PLO aort darlığı grubunda anlamlı derecede yüksek bulundu. Ayrıca, PKT ve PLO ileri AD grubunda hafif ve orta AD gruplarına göre önemli derecede en yüksek saptandı. Korelasyon analizinde PKT ile maksimum ve ortalama transaortik gradyan ve maksimum jet akım hızı arasında önemli pozitif, aort kapak alanı ile anlamlı negatif ilişki saptandı. Benzer ilişkiler PLO ile AD şiddetinin ekokardiyografik parametreleri ile gösterildi.

Sonuç: Artmış inflamatuvar durum ve platelet aktivasyon ve agregasyonunu yansıtan PKT ve PLO kalsifik AD olan hastalarda tedavi stratejileri için risk sınıflamasını iyileştirebilen kullanışlı, kolay elde edilebilen, ucuz ve basit hesaplanabilir belirteçlerdir.

Anahtar Kelimeler: Plateletkrit, platelet lenfosit oranı, kalsifik aort darlığı, ekokardiyografi

Introduction

Calcific aortic stenosis (AS), which is the worldwide leading cause of death from valvular heart disease, is the most common indication for

aortic valve replacement. The prevalence of AS has been reported as 3% in general population, which has also seen more commonly aged over 75 years (1). Age, gender, hypertension, smoking, hyperlipidemia were presented as independent

significant risk factors for calcific AS (1,2). Increased platelet activation and aggregation due to raised shear stress in turbulent jet flow of AS were demonstrated in previous studies (3-4). Moreover, polisitemia vera has been reported as a possible cause of AS, which has not been related to severity of disease (5).

Plateletcrit (PCT), which is defined as platelet count x mean platelet volume / 10^7 , is an indicator of total platelet mass. It is a part of the routine complete blood count (6). The associations and long term prognostic value of PCT have been reported in stable coronary artery disease (7), ST-segment (STEMI) (8) and non-ST segment elevation myocardial infarction (NSTEMI) (6), cardiac syndrome X (9). Moreover, clinical utility of PCT has been reported in both coronary slow flow phenomenon and saphenous vein graft disease (10,11).

Platelet to lymphocyte ratio (PLR) is defined as the ratio of the platelet to lymphocyte count obtained from the same blood sample (12). It has also been presented both as new inflammatory marker and a significant independent predictor of long-term prognosis in acute myocardial infarction (12) and peripheral arterial occlusive disease (13). Elevated PLR was demonstrated to be related with severity and complexity of coronary artery disease (14), coronary slow flow (15), poor coronary collateral development (16) in recent studies.

Since there is no information in the literature in terms of relation between PCT and calcific aortic stenosis and only one study has reported a significant independent association of increased PLR with presence and severity of calcific AS (17), we aimed to evaluate the relationship between both PCT and PLR and presence and severity of the calcific AS in the present study. We hypothesized that increased PCT and PLR, which are new indicators of severe chronic inflammation and platelet activity and aggregability, were related with the presence and severity of calcific AS.

Material and Methods

Ninety-eight consecutive patients, who admitted to outpatient cardiology clinic of state hospital with dyspnea, chest pain and/or syncope and diagnosed with calcific AS by using 2-D transthoracic echocardiographic examination between September 2013 and May 2015, and 30 healthy controls were included in this retrospective case-control study. Patients with calcific AS were divided into three groups

according to severity of disease as follows: mild AS (n=35), moderate AS (n=30) and severe AS (n=33). The demographic, clinical and laboratory characteristics of the patients and controls groups were obtained from hospital records of the participants.

Presence of rheumatic or congenital AS, coronary artery disease, heart failure, peripheral artery disease, atrial fibrillation, congenital heart disease, myo-pericarditis, acute or chronic renal or hepatic dysfunction, concomittant moderate-severe valvular heart disease, acute coronary syndrome, malignancy, presence of prosthetic heart valve, primary or secondary hyperparathyroidism, acute or chronic infectious / inflammatory disease and use of medical therapy affecting platelet count or functions were exclusion criteria of the present study.

Definitions: Patients were defined hypertensive if systolic arterial pressure exceeded 140 mmHg and/or diastolic arterial pressure exceeded 90 mmHg, or had a history of use of antihypertensive drugs (18). Diabetes mellitus was defined whether patients with previous history of disease, use of diet, insulin or oral antidiabetic drugs, or had a fasting venous blood glucose level ≥ 126 mg/dl on two occasions in previously untreated patients. Hyperlipidemia was also defined as fasting total serum cholesterol >200 mg/dl, LDL >130 mg/dl, serum triglycerides (TG) >180 mg/dl, or the use of lipid-lowering drugs for a history of hypercholesterolemia (19). Height and weight of the study participants were recorded, and body mass index (BMI) was calculated as the weight divided by the square of height (kg/m²). Patients smoking 25 or more cigarettes daily at the time of diagnosis were recognized as active smokers.

Echocardiography: All study participants underwent comprehensive 2D, M-mode, conventional Doppler and color Doppler echocardiographic examinations to determine presence and severity of AS with a Vivid S5 (GE Vingmed, Horten, Norway) device using a 2.5- to 3.5-MHz probe by an experienced cardiologist, who was unaware of study participants data. The aortic valve area (AVA) was calculated using the continuity equation. The maximum aortic gradient was calculated with continuous-wave Doppler ultrasound scan over the aortic valve according to the peak velocities, whereas the mean aortic gradient was calculated according to time-velocity integrals. The classification of AS severity was done based on the American College of Cardiology/American Heart Association guidelines for valvular heart disease as follows:

(20): mild AS, AVA <1.5 cm², mean gradient <25 mmHg, or jet velocity <3.0 m/s; moderate AS, AVA 1.0-1.5 cm², mean gradient 25-40 mmHg, or jet velocity 3.0-4.0 m/s; severe AS, AVA <1.0 cm², mean gradient >40 mmHg, or jet velocity >4.0 m/s. Moreover, left ventricular ejection fraction (LVEF) was determined using Simpson's method of discs in two dimensional echocardiography (20).

Laboratory Measurements: Blood samples were drawn by vacutainer into tubes containing EDTA as anticoagulant. Samples were collected from the antecubital vein between 08:00 and 10:00 AM following 12-h fasting period. Hematological parameters including platelet indices were obtained using the Coulter LH 780 Hematology Analyzer (Beckman Coulter Ireland, Inc., Mervue, Galway, Ireland). Moreover, the biochemical parameters, including fasting blood glucose, creatinine, lipid profiles were measured using an Abbott Diagnostics C8000i (Abbott, Germany) auto-analyzer with commercial kits.

Statistical Analysis: Continuous, normally distributed variables will be expressed as mean \pm standard deviation and non-normally distributed variables as median (interquartile range). Categorical variables will be expressed as frequencies and/or percentages. The variables will be investigated using visual (histograms, probability plots) and analytical methods (Kolmogorov-Smirnov) to determine if they are normally distributed. Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U-tests were used for continuous non-normally distributed variables, and one-way ANOVA and Tukey tests for continuous normally distributed variables. Categorical variables were compared by the likelihood ratio chi-square test. Correlations between variables were assessed using the Spearman rank correlations test. An overall 5% type-I error level was used to infer

statistical significance and a p-value less than 0.05 was considered significant. Two-sided p-values <0.05 were considered to be statistically significant. All statistical analyses were carried out using SPSS statistical software, version 21.0 (SPSS Inc., Chicago, Illinois, USA).

Results

Baseline demographic, clinical and laboratory characteristics of the AS and the control groups were summarized in Table 1 and Table 2. Patients with AS tended to be significantly younger than the control subjects are. Moreover, incidence of hyperlipidemia, systolic and diastolic blood pressure, fasting glucose were found to be significantly higher in the AS group than in the controls. When the two groups were compared in terms of hematologic parameters, PCT, PLR, mean platelet volume (MPV) and platelet counts were demonstrated to be significantly higher in patients with the AS. However, hemoglobin and lymphocyte counts were decreased in the AS group compared to the control group. Furthermore, as expected, maximum and mean transaortic gradients and peak jet blood velocity were found to be significantly higher in the AS patients compared to control subjects. Aortic valve area (AVA) was significantly lower in the AS group.

When the demographic, clinical and laboratory characteristics of the AS patients based on subdivisions were investigated (Table 3 and 4); age was highest in the severe AS group than in the other groups. Moreover, BMI, systolic blood pressure, creatinine were demonstrated to be significantly highest in the severe AS patients. However, LVEF was significantly lowered, as the severity of stenosis raised. When the hematologic parameters were evaluated in subdivisions of the

Table 1. Baseline demographic and clinical characteristics of the AS and the control groups

	Aortic Stenosis (n = 98)	Control (n =30)	p
Age, y	64.74 \pm 2.81	66.17 \pm 3.11	0.037*
Gender, M/F, n (%)	49/49 (50/50)	12/18 (40/60)	0.337
BMI, kg/m ²	27.72 \pm 0.96	27.49 \pm 1	0.506
Smoking, n (%)	27 (27.6)	11(36.7)	0.339
Diabetes mellitus, n (%)	27(27.6)	4(13.3)	0.112
Hypertension, n (%)	47(48)	12(40)	0.444
Hyperlipidemia, n (%)	53(54.1)	10(33.3)	0.047*
SBP, mmHg	132.85 \pm 5.87	122.4 \pm 9.85	<0.001*
DBP, mmHg	80.86 \pm 3.86	71.63 \pm 5.56	<0.001*

AS: aortic stenosis; BMI: body mass index; DBP: diastolic blood pressure; SBP: systolic blood pressure.

Table 2. Baseline laboratory and echocardiographic characteristics of the AS and the control groups

	Aortic Stenosis (n = 98)	Control (n =30)	p
Glucose, mg/dL	99.07 ± 26.62	80.33 ± 5.86	<0.001*
Urea, mg/dL	31.41 ± 4.39	30.57 ± 3.45	0.365
Creatinine, mg/dL	0.93 ± 0.18	0.82 ± 0.17	0.006*
LDL, mg/dL	107.15 ± 16.22	110.63 ± 13.43	0.288
HDL, mg/dL	46.96 ± 4.8	45.27 ± 5.01	0.097
TG, mg/dL	133.69 ± 36.8	132.53 ± 9.07	0.865
Hemoglobin, g/dL	12.08 ± 0.95	12.58 ± 0.64	<0.001*
Platelet, ×10 ³	232.98 ± 28.67	203.9 ± 12.87	<0.001*
MPV, fL	8.97 ± 0.89	8.46 ± 0.54	0.005*
Lymphocyte, ×10 ³	1.87 ± 0.14	2.06 ± 0.1	<0.001*
PLR	125.85 ± 20.8	99.13 ± 8.18	<0.001*
PCT	0.21 ± 0.04	0.17 ± 0.02	<0.001*
LVEF, %	59.94 ± 2.07	60 ± 2.69	0.802
Maximal gradient, mmHg	55.71 ± 27.56	7.57 ± 1.33	<0.001*
Mean gradient, mmHg	31.4 ± 16.26	3.95 ± 0.81	<0.001*
Maximum jet velocity, m/s	3.29 ± 1.28	1.2 ± 0.2	<0.001*
Aortic valve area, cm ²	1.31 ± 0.44	3.63 ± 0.21	<0.001*

AS: aortic stenosis; HDL: high-density lipoprotein; LDL: low-density lipoprotein; LVEF: left ventricular ejection fraction; MPV: mean platelet volume; PCT: plateletcrit; PLR: Platelet to lymphocyte ratio; TG: triglyceride.

Table 3. Baseline demographic and clinical characteristics of the AS patients according to disease severity

	Mild AS (n = 35)	Moderate AS (n = 30)	Severe AS (n = 33)	p
Age, y	62.91 ± 2.32	64.87 ± 2.46	66.58 ± 2.37	0.001*
Gender, M, n (%)	18 (51.4)	16 (53.3)	15 (45.5)	0.805
BMI, kg/m ²	27.29 ± 0.97	27.76 ± 0.96	28.12 ± 0.77	0.004*
Smoking, n (%)	7(20)	9(30)	11(33.3)	0.44
Diabetes mellitus, n (%)	12(34.3)	7(23.3)	8(24.2)	0.537
Hypertension, n (%)	14(40)	15(50)	18(54.5)	0.47
Hyperlipidemia, n (%)	16(45.7)	18(60)	19(57.6)	0.456
SBP, mmHg	131.63 ± 4.78	131.73 ± 4.83	135.15 ± 7.11	0.045*
DBP, mmHg	80.46 ± 3.32	80.77 ± 3.59	81.36 ± 4.62	0.753

AS: aortic stenosis; BMI: body mass index; DBP: diastolic blood pressure; SBP: systolic blood pressure.

AS; PCT, PLR, MPV and platelet counts were demonstrated to be significantly higher in the severe AS group than in the mild and moderate AS groups. However, lymphocyte counts were lowest in the AS group compared to in the others. The maximal and mean transaortic gradients, and maximum jet velocities were significantly increased, while the AVAs were significantly decreased, as the degree of stenosis increased.

Correlation analysis indicated (Table 5) positive significant relationships between the PCT and the maximal and mean transaortic gradients, and maximum jet velocities; and negative association with AVA. The same relations were obtained

between PLR (Table 6) and echocardiographic parameters of severity of AS respectively (all p values < 0.001). Furthermore, PCT, PLR, MPV and platelet counts were significantly directly correlated with themselves (all p values < 0.001). MPV, as one of the new platelet indices, was positively correlated with the maximal ($r = 0.592$, $p < 0.001$) and mean transaortic gradients ($r = 0.591$, $p < 0.001$), and maximum jet velocities ($r = 0.590$, $p < 0.001$); and inversely correlated with AVA ($r = -0.546$, $p = 0.001$). Platelet count was also directly correlated with MPV ($r = 0.320$, $p < 0.001$).

Table 4. Baseline laboratory and echocardiographic characteristics of the AS patients according to disease severity

	Mild AS (n = 35)	Moderate AS (n = 30)	Severe AS (n = 33)	p
Glucose, mg/dL	96.57 ± 23.32	98.23 ± 23.38	102.48 ± 32.49	0.583
Urea, mg/dL	30.91 ± 4	31.1 ± 3.38	32.21 ± 5.48	0.683
Creatinine, mg/dL	0.9 ± 0.18	0.88 ± 0.17	1 ± 0.18	0.035*
LDL, mg/dL	108.17 ± 13.76	105.9 ± 15.08	107.21 ± 19.69	0.856
HDL, mg/dL	45.89 ± 5.5	47.97 ± 3.37	47.18 ± 5.01	0.209
TG, mg/dL	131.17 ± 40.94	134.37 ± 40.92	135.76 ± 28.21	0.872
Hemoglobin, g/dL	12.16 ± 1.04	12.09 ± 0.92	11.98 ± 0.88	0.966
Platelet, ×10 ³	216.97 ± 18.2	225.6 ± 21.98	256.67 ± 28.14	<0.001*
MPV, fL	8.47 ± 0.42	8.64 ± 0.61	9.81 ± 0.9	<0.001*
Lymphocyte, x10 ³	1.92 ± 0.08	1.91 ± 0.13	1.77 ± 0.15	<0.001*
PLR	112.97 ± 8.99	118.54 ± 13.88	146.16 ± 19.84	<0.001*
PCT	0.18 ± 0.02	0.19 ± 0.02	0.25 ± 0.04	<0.001*
LVEF, %	60.29 ± 1.62	60.8 ± 2.11	58.79 ± 2	<0.001*
Maximal gradient, mmHg	28.06 ± 3.96	49.37 ± 3.59	90.82 ± 11.38	<0.001*
Mean gradient, mmHg	14.23 ± 2.17	28.77 ± 1.91	52 ± 5.11	<0.001*
Maximum jet velocity, m/s	1.82 ± 0.48	3.43 ± 0.25	4.71 ± 0.43	<0.001*
Aortic valve area, cm ²	1.83 ± 0.11	1.26 ± 0.04	0.80 ± 0.10	<0.001*

AS: aortic stenosis; HDL: high-density lipoprotein; LDL: low-density lipoprotein; LVEF: left ventricular ejection fraction; MPV: mean platelet volume; PCT: plateletcrit; PLR: Platelet to lymphocyte ratio; TG: triglyceride.

Table 5. Correlation analysis between PCT and study variables in patients with the AS

	r	P
PLR	0.805	< 0.001
MPV	0.691	< 0.001
Platelet count	0.865	< 0.001
Aort _{max}	0.677	< 0.001
Aort _{mean}	0.679	< 0.001
Aort _{maxjet}	0.678	< 0.001
AVA	-0.620	< 0.001

AVA: aortic valve area; Aort_{max}: maximum transaortic gradient; Aort_{mean}: mean transaortic gradient; Aort_{maxjet}: maximum jet blood flow; MPV: mean platelet volume; PCT: plateletcrit; PLR: platelet to lymphocyte ratio.

Table 6. Correlation analysis between PLR and study variables in patients with the AS

	r	p
PCT	0.805	< 0.001
MPV	0.411	< 0.001
Platelet count	0.874	< 0.001
Aort _{max}	0.633	< 0.001
Aort _{mean}	0.650	< 0.001
Aort _{maxjet}	0.661	< 0.001
AVA	-0.595	< 0.001

AVA: aortic valve area; Aort_{max}: maximum transaortic gradient; Aort_{mean}: mean transaortic gradient; Aort_{maxjet}: maximum jet blood flow; MPV: mean platelet volume; PLR: platelet to lymphocyte ratio.

Discussion

We reported that increased PCT and PLR are related to presence and severity of the calcific AS. This is the first study to demonstrate a strong significant relationship between PCT and severity of the AS. Moreover, PCT and PLR were found to be significantly correlated with other platelet indices such as mean platelet volume and platelet

count. These results suggest that increased PCT and PLR have an impact on both prothrombotic and proinflammatory states.

The calcific AS and atherosclerosis share similar etiologies and pathophysiologic mechanisms, which are composed of chronic inflammation, endothelial damage, mechanical shear stress, deposition and oxidization of lipid-rich particles at vulnerable plaque sites, neoangiogenesis resulting

calcification (21). Platelets participate actively in the process of inflammation, atherogenesis and thrombus formation via production and release of several cytokines and chemokines, which are crucial mediators of vascular wall inflammation and shear stress (22). Severe chronic inflammation triggers megakaryocytic proliferation and lead to relative thrombocytosis (22). Platelets also have an important role in the transmigration of leukocytes, monocytes and macrophages into the sites of inflammation and vascular injury, which are significant pathophysiological pathways for developing of the calcific AS (21,22). An increased platelet reactivity, hyperaggregability and thrombus formation in the setting of the calcific AS was demonstrated in previous study (23). Prohaska et al. (4) reported a pre-operative marked platelet dysfunction in patients underwent isolated coronary artery bypass surgery and single aortic valve replacement. They suggested that platelets, after an initial activation due to impaired blood flow and shear stress, might participate in microvascular dysfunction and thrombotic events in the AS.

PCT indicates the number of circulating platelets in a unit volume of blood, which is analogous to the haematocrit for erythrocytes (24). It has been evaluated as a novel predictor of severe inflammation and raised cardiovascular risk. A clinical utility of PCT in predicting a slow coronary flow phenomenon was demonstrated in the study of Akpınar et al. (10). Moreover, a positive direct relation between PCT and critical saphenous vein graft stenosis was found in a recent study (11). Ugur et al. (8) reported that admission PCT was a significant independent predictor for long-term cardiovascular mortality in patients undergoing primary angioplasty for STEMI. The similar considerable prognostic value of PCT was reported in NSTEMI by the study of Gul et al. (6). Furthermore, Oylumlu et al. (9) demonstrated an increased mean PCT value in the cardiac syndrome X (CSX) patients and it was presented as a significant predictor of presence of the CSX with normal coronary arteries. In our study, PCT was found to be raised in the calcific AS patients, which was associated with severity of disease. It also directly correlated with other platelet indices such as PLR and MPV. It can be suggested that, raised PCT levels may due to severe chronic inflammation and increased platelet activity and aggregability, which play roles in the pathogenesis of the AS.

PLR, which is an indicator of increased inflammation, platelet activation and aggregation,

combines the risk predictor effect of two parameters into a single risk factor (13). Previous clinical studies demonstrated a significant independent value of PLR in predicting long term major adverse outcomes in various cardiovascular diseases (12-17). Akdag et al. (17) reported that PLR was significantly higher in severe and mild-to-moderate AS groups when compared to the control subjects. Moreover, it was found to be higher in the severe AS group compared to mild-to-moderate group in subgroup analysis of the study. PLR was found to be significantly correlated with echocardiographic parameters of severity of AS. In our study, concordant with the Akdag et al. (17) study, similar findings were found in terms of relation between PLR and presence and severity of the AS. Kurtul et al. (14) demonstrated that elevated PLR was related with both severity and complexity of coronary artery disease and had an important prognostic value for in-hospital mortality in the setting of acute coronary syndrome. Temiz et al. (25) also reported a considerable prognostic significance of PLR for early cardiovascular mortality in STEMI.

The possible theory for these findings may be an increased blood viscosity and thrombus formation due to exaggerated platelet activity and aggregability resulting in increased PCT and PLR. Chronic inflammation, endothelial dysfunction and oxidative processes, which are seen both in the atherosclerosis and calcific AS, further increases platelet functions and responses causing severe form of disease. Turbulent jet blood flow and increased shear stress, occurred in the setting of calcific AS, may destruct endothelium of vascular wall around or near aortic valves and may trigger an increase of platelet activation, aggregation and coagulation cascade results in raised PCT and PLR values.

Study Limitations: The present study has some limitations. First, this is a single center and retrospective study, which has not data about future major adverse cardiovascular events of patients to determine prognostic significance of PCT and PLR in this setting. Second, because of single measurement of PLR and PCT on admission, serial changes in response to medical or interventional treatment could not be evaluated. Third, although this study has a relatively small sample size, we were able to demonstrate strong relationship between PCT, PLR and presence and severity of AS respectively. A lack of data about levels of specific markers for oxidative stress, inflammation and endothelial

dysfunction was the last limitation of the present study.

We demonstrated, for the first time, a strong significant relation between PCT and presence and severity of AS in our study. Moreover, similar findings were presented for PLR in patients with calcific AS. PCT and PLR, which are part of routine complete blood count and reflect elevated inflammatory status and platelet activation and aggregation, are useful, cheap, easily available and simply calculated markers that have an ability to improve risk stratification of patients with calcific AS for treatment strategies. Further studies with prospective design and larger population size are needed to elucidate precise relationship between the new platelet indices and presence and severity of the AS.

Declaration of Conflicting Interests: The author(s) declared no potential conflicts of interest with respect to the research, authorship, and/or publication of the present article.

Funding: The author(s) received no financial support for the research, authorship and/or publication of the present article.

References

1. Tziomalos K, Athyros VG, Karagiannis A, Mikhailidis DP. Established and emerging vascular risk factors and the development of aortic stenosis: An opportunity for prevention? *Expert Opin Ther Targets* 2008; 12(7): 809-820.
2. Rajamannan NM, Evans FJ, Aikawa E, Grande-Allen KJ, Demer LL, Heistad DD, et al. Calcific aortic valve disease: Not simply a degenerative process: A review and agenda for research from the National Heart and Lung and Blood Institute Aortic Stenosis Working Group. Executive summary: Calcific aortic valve disease – 2011 update. *Circulation* 2011; 124(16): 1783-1791.
3. Holme PA, Orvim U, Hamers MJ, Solum NO, Brosstad FR, Barstad RM, et al. Shear-induced platelet activation and platelet microparticle formation at blood flow conditions as in arteries with a severe stenosis. *Arterioscler Thromb Vasc Biol* 1997; 17(4): 646-653.
4. Prohaska W, Zittermann A, Lüth JU, Inoue K, Köster-Eiserfunke W, Baller D, et al. Prevalent platelet dysfunction in patients with aortic valve disease. *J Heart Valve Dis* 2008; 17(5): 542-547.
5. Fazio G, Caracciolo C, Barone R, D'angelo L, Di Maggio R, Vernuccio F, et al. An unknown cause of aortic valve stenosis: polycythemia vera. *J Thromb Thrombolysis* 2013; 35(2): 282-285.
6. Gul M, Uyarel H, Akgul O, Akkaya E, Surgit O, Cakmak HA, et al. Long-term prognostic significance of admission plateletcrit values in patients with non-ST elevation myocardial infarction. *Blood Coagul Fibrinolysis* 2016. Article In Press.
7. Akin F, Ayca B, Kose N, Altun I, Avsar M, Celik O, et al. Relation of platelet indices to severity of coronary artery disease in patients undergoing primary percutaneous coronary intervention. *Perfusion* 2015. pii: 0267659115594231. Article In Press.
8. Uğur M, Ayhan E, Bozbay M, Çiçek G, Ergelen M, Işık T, et al. The independent association of plateletcrit with long-term outcomes in patients undergoing primary percutaneous coronary intervention. *J Crit Care* 2014; 29(6): 978-981.
9. Oylumlu M, Oylumlu M, Yuksel M, Dogan A, Cakici M, Ozgeyik M, et al. The usefulness of plateletcrit to predict cardiac syndrome X in patients with normal coronary angiogram. *Postepy Kardiol Interwencyjnej* 2015; 11(3): 197-201.
10. Akpınar I, Sayin MR, Gursoy YC, Aktop Z, Karabag T, Kucuk E, et al. Plateletcrit and red cell distribution width are independent predictors of the slow coronary flow phenomenon. *J Cardiol* 2014; 63(2): 112-118.
11. Akpınar I, Sayin MR, Gursoy YC, Karabag T, Kucuk E, Buyukuysal MC, et al. Plateletcrit: a platelet marker associated with saphenous vein graft disease. *Herz* 2014; 39(1): 142-148.
12. Kurtul A, Yarlioglu M, Murat SN, Ergun G, Duran M, Kasapkara HA, et al. Usefulness of the platelet-to-lymphocyte ratio in predicting angiographic reflow after primary percutaneous coronary intervention in patients with acute ST-segment elevation myocardial infarction. *Am J Cardiol* 2014; 114(3): 342-347.
13. Taşoğlu I, Sert D, Colak N, Uzun A, Songur M, Ecevit A. Neutrophil-Lymphocyte Ratio and the Platelet-Lymphocyte Ratio Predict the Limb Survival in Critical Limb Ischemia. *Clin Appl Thromb Hemost* 2013; 20(6): 645-650.
14. Kurtul A, Murat SN, Yarlioglu M, Duran M, Ergun G, Acikgoz SK, et al. Association of Platelet-to-Lymphocyte Ratio with Severity and Complexity of Coronary Artery Disease in Patients with Acute Coronary Syndromes. *Am J Cardiol* 2014; 114(7): 972-978.
15. Oylumlu M, Doğan A, Oylumlu M, Yıldız A, Yüksel M, Kayan F, et al. Relationship between platelet-to-lymphocyte ratio and coronary slow flow. *Anatol J Cardiol* 2015; 15(5): 391-395.
16. Açar G, Kalkan ME, Avcı A, Alizade E, Tabakci MM, Toprak C, et al. The relation of platelet-lymphocyte ratio and coronary collateral circulation in patients with stable angina pectoris and chronic total occlusion. *Clin Appl Thromb Hemost* 2015; 21(5): 462-468.

17. Akdag S, Akyol A, Asker M, Duz R, Gumrukcuoglu HA. Platelet-to-Lymphocyte Ratio May Predict the Severity of Calcific Aortic Stenosis. *Med Sci Monit* 2015; 21: 3395-3400.
18. James PA, Oparil S, Carter BL, Cushman WC, Dennison-Himmelfarb C, Handler J, et al. 2014 evidence-based guideline for the management of high blood pressure in adults: report from the panel members appointed to the Eighth Joint National Committee (JNC 8). *JAMA* 2014; 311(5): 507-520.
19. European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation, Reiner Z, Catapano AL, De Backer G, Graham I, Taskinen MR, Wiklund O, et al. ESC Committee for Practice Guidelines (CPG) 2008-2010 and 2010-2012 Committees. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: the Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis Society (EAS). *Eur Heart J* 2011; 32(14): 1769-1818.
20. Lang RM, Badano LP, Mor-Avi V, Afilalo J, Armstrong A, Ernande L, et al. Recommendations for cardiac chamber quantification by echocardiography in adults: an update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2015; 16(3): 233-270.
21. Freeman RV, Otto CM. Spectrum of calcific aortic valve disease: Pathogenesis, disease progression, and treatment strategies. *Circulation* 2005; 111(24): 3316-3326.
22. Langer HF, Gawaz M. Platelet-vessel wall interactions in atherosclerotic disease. *Thromb Haemost* 2008; 99(3): 480-486.
23. Stein PD, Sabbah HN, Pitha JV. Continuing disease process of calcific aortic stenosis. Role of microthrombi and turbulent flow. *Am J Cardiol* 1977; 39(2): 159-163.
24. Ergelen M, Uyarel H. Plateletcrit: a novel prognostic marker for acute coronary syndrome. *Int J Cardiol* 2014; 177(1): 161.
25. Temiz A, Gazi E, Güngör Ö, Barutçu A, Altun B, Bekler A, et al. Platelet/lymphocyte ratio and risk of in-hospital mortality in patients with ST-elevated myocardial infarction. *Med Sci Monit* 2014; 20: 660-665.

Prehipertansif Hastalarda Yaşam Tarzı Değişikliklerin Ekokardiyografik ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi

Effects of Life Style Modifications on Echocardiographic and Biochemical Parameters in Prehypertensive Patients

Yasemin Kaya¹, Mehmet Yaman^{2,*}, Ahmet Kaya², Ahmet Karataş³, Zeki Yüksel Günaydın², Adil Bayramoğlu², Osman Bektaş²

¹Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye

²Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye

³Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye

ÖZET

Amaç: Son yapılan çalışmalara göre hipertansiyonun habercisi olan prehipertansiyonun prevalansının ülkemizde ve dünyada oldukça fazla olduğu tespit edilmiş olup gittikçe artacağı tahmin edilmektedir. Araştırmamızda, DASH diyeti ve egzersiz tedavisinin biyokimyasal, klinik ve ön planda diyastolik olmak üzere tüm ekokardiyografik parametrelere etkisinin belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Ek bir hastalığı olmayan, 20- 40 yaş arası prehipertansif (kan basıncı 120/80- 140/90 mmHg; 13E, 5K) ve normotansif (kan basıncı 120/80 mmHg altında; 6E, 7K) iki gruba 6 ay süre ile DASH diyeti ve egzersiz verilerek tedavi öncesi ve sonrası klinik, laboratuvar değerlendirmesi ile diyastolik disfonksiyon için ekokardiyografik inceleme yapılarak, tedavinin bu parametreler üzerine etkisi ölçüldü.

Bulgular: Prehipertansif grubun vücut ağırlığı, GFR, homosistein ve OGTT açısından normotansif gruptan farklı olduğu; prehipertansif grubun DASH diyeti ve egzersiz tedavisine sistolik ve diyastolik kan basıncı, insülin düzeyi, insülin direnci, GFR ve homosistein açısından normotansif gruba göre daha iyi cevap verdiği; çalışma başında 17 prehipertansif hastanın 6'sında (%35.29) diyastolik disfonksiyon olduğu ve tedavinin sonra bunların 4 (%66.6)'ünün düzeldiği tespit edildi.

Sonuç: DASH diyeti ve egzersiz tedavisi ile prehipertansif grupta yüksek olan DKB ve SKB'ı, insülin ve homosisteinin düzeyleri ve insülin direnci etkin olarak düzelmiştir. Prehipertansiflerde DASH diyeti ve egzersizin diyastolik disfonksiyon üzerine ne kadar etki ettiğini değerlendirmek için vaka sayısının fazla olduğu daha büyük bir çalışmaya ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Prehipertansiyon, diyastolik disfonksiyon, yaşam tarzı değişiklikleri

ABSTRACT

Objective: Recent studies show that the prevalence of prehypertension as a predictive of hypertension is common in both our country and worldwide and will increase. We aimed to determine the effects of DASH diet and exercise treatment on clinical, biochemical and predominantly diastolic echocardiographic parameters in prehypertensive patients

Materials and Methods: Subjects were 20 to 40 years old without an additional disease and grouped into two: Prehypertensive group included subjects with blood pressure of 120 to 139 mmHg/ 80 to 89 mmHg and normotensive groupe included subjects with blood pressure < 120/80 mmHg. They were treated with DASH diet and exercise for 6 months. After treatment, we evaluated the clinical, biochemical and echocardiographic parameters in prehypertensive and normotensive groups again.

Results: It has been shown that the basal weight, GFR, OGTT and homocysteine in prehypertensive group were different from normotensive group, prehypertensive group responded to diet and exercise better than the normotensive group in terms of systolic and diastolic blood pressure, insülin levels, insülin resistance, GFR and homocysteine. In our study there were 6/17 (35.29%) patients with diastolic dysfunction in the prehypertensive group, 4 (66.6%) of whom recovered after treatment.

Conclusions: Significant improvements in systolic and diastolic blood pressure, insulin, insulin resistance and homocysteine were found with DASH diet and exercise in prehypertensive subjects. Further studies with large number of participants are needed to determine the effects of DASH diet and exercise on diastolic dysfunction in prehypertensive patients.

Key Words: prehypertension, diastolic dysfunction, life style modifications

Giriş

Hipertansiyon tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir halk sağlığı sorunu olup dünya genelinde hipertansiyon prevalansının yaklaşık 1 milyar olduğu tahmin edilmektedir (1). Türkiye’de Erişkinlerde Kalp Hastalığı ve Risk Faktörleri Sıklığı (TEKHARF) çalışmasına göre halen ülkemizde 5.2milyon erkek ile 6.6 milyon kadımızın hipertansif olduğu bildirilmiştir (2). Yine TEKHFARF çalışmasının yayınlanmamış verilerine göre 10 milyondan fazla kişide, 2003 yılında ülkemizde yapılan başka bir çalışmaya göre de yaklaşık 21 milyon insanda prehipertansiyon varlığından söz edilmektedir (3). Başka bir çalışmada ise yaklaşık 70 milyon Amerika Birleşik Devletleri vatandaşının prehipertansif olduğu rapor edilmiştir (4).

Toplumda sık görülen hipertansiyonun kalp, böbrek, beyin, göz ve vasküler dokuda hasara neden olduğu bilinmektedir. Sol ventrikül hipertrofisi, sol ventrikül diyastolik disfonksiyonu, sol ventrikül sistolik disfonksiyonu, kararlı ve kararsız anjina pectoris, akut miyokard infarktüsü, ani kardiyak ölüm ve ventriküler aritmiler hipertansiyonun kalp üzerindeki başlıca olumsuz etkileridir (5). Bunlardan biri olan diyastolik disfonksiyon ilerleyerek sistolik fonksiyonları da bozmakta ve sonuçta konjestif kalp yetmezliğine neden olabilmektedir. Hipertansiyon, yaklaşık %90 hastada kalp yetersizliğine öncülük eder (1). Konjestif kalp yetmezliğinin 65 yaş üzeri hastalarda medikal bakımı en pahalı hastalıklardan olduğu düşünülürse hipertansiyon tedavisinin önemi daha da artmaktadır (6).

Yapılan çalışmalarda kan basıncında 115/75 mmHg’den itibaren artışların kardiyovasküler hastalık riskini artırdığı ve kan basıncı ile ilgili ölümlerin %32’sinin 110-139 mmHg arasındaki sistolik kan basıncında olduğu bildirilmiştir (7-9). Prehipertansiyon, normal kan basıncı ile karşılaştırıldığında tüm nedenlere bağlı ölümleri %27 ve kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölümü %66 oranında artırmaktadır (8). Prehipertansiyonun subklinik ateroskleroz, hedef organ hasarı yaptığı çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir ve elde edilen veriler ışığında olgularda diyastolik disfonksiyon saptanması persistan hipertansiyon oluşmadan önce gizli bir kardiyak hasarın başlayabileceğini akla getirmektedir (1).

Bazı çalışmalarda, hipertansiyonun habercisi olan ve yeni kılavuzlarda rehipertansiyon olarak tanımlanan bu durumun kardiyovasküler hastalık oluşumunun başlangıç noktası olduğu ve uzun

dönem komplikasyonlarından dolayı ortalama yaşam beklentisini 5 yıl kadar düşürdüğü tahmin edilmektedir (4,10).

Gereç ve Yöntem

Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Kardiyoloji ve Nefroloji polikliniklerine başvuran, 50 yaşın altındaki, kan basıncı 120/80 mmHg ile 139/89 mmHg arasında (prehipertansif) ve 120/80 mmHg altında (normotansif) olan kişiler çalışma açısından değerlendirildi. Kan basınçları ölçülmeden önce hasta 5 dakika dinlendirildi. Son 30 dakika içinde kahve, çay ya da sigara içip içmedikleri soruldu. Her iki koldan kan basınçları ölçüldü, yüksek çıkan koldan takip eden ölçümler yapıldı. Her bireyde 15 dakika ara ile 3 ölçüm yapıp ortalaması alındı. Ölçümler cıvalı sfigmomanometre ile yapıldı. Prehipertansiyon dışında diyastolik disfonksiyon yapabilen diyabetus mellitus (DM), hipotiroidi, hipertiroidi, astım, kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH) ve koroner arter hastalığı (KAH) tanısı olanlar çalışmadan dışlandı. Elli sekiz kişi yukarıda bahsedildiği şekilde çalışma açısından değerlendirildi ve bunlardan 33’ü prehipertansif, 29’u normotansif idi.

Çalışmaya alınan tüm bireylere Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) diyeti ile egzersiz (haftada en az 3 gün 45 dakika tempolu yürüyüş) önerildi. Öneriler çalışmaya alındıktan hemen sonra ve diyetisyenle konsulte edilerek yapıldı. Tüm bireylerin kilosu, bel çevresi ölçülüp vücut kitle indeksleri hesaplandı. Biyokimya laboratuvarında biyokimya cihazı (Moduler S 900/P 800 Roche) ile açlık kan şekeri, lipit profili, serum kreatinini, spot idrarda mikroalbumin ve idrar kreatinin ölçümü yapıldı. Açlık kan insülin düzeyi, HsCRP, homosistein düzeyleri hormon çalışılan cihazda (Moduler E/70) ölçüldü. HOMA-IR=insülin (mU/L) X Glukoz (mmol/L) /22,5 formülü ile insülin direnci ve MDRD formülü [GFR (ml/dak) = 1.86 X (serum kreatinini)^{-1.154} X (yaş)^{-0.203} X (0.742 kadın)] ile GFR düzeyleri hesaplandı. OGT’ için 75 mg glukoz içildikten 2 saat sonra venöz kanda kan şekeri ölçüldü. Kardiyoloji servisinde brain natriüretik peptide (BNP) ölçüm cihazı (Triage Meter Plus) ile BNP düzeyi çalışıldı.

Her hastaya ekokardiyografi laboratuvarında bulunan (Vivid 3 GE, USA) renkli ekokardiyografi cihazıyla tedaviden önce ve sonra tüm standart ekokardiyografik parametreler, sol-sağ ventrikül sistolik ve diyastolik parametreleri, sol ventrikül doku Doppler parametreleri ölçüldü.

Çalışmaya alınan tüm bireyler 6 ay sonra aynı parametreler yönünden tekrar değerlendirildi. Kontrolde prehipertansif kişilerden bir tanesinde subklinik hipotroidi gelişmesi üzerine çalışmadan çıkarıldı. Prehipertansif 31 hastadan 18'i, 27 normotansif bireyden 13' ü DASH diyeti ve egzersiz sonrasında başlangıç değerlerine göre kilolarında azalma gösterdi. Toplam 31 kişi çalışmayı tamamladı. Prehipertansif gruptan bir kişinin klinik ve laboratuvar verileri elde edilmesine rağmen ekokardiyografisi yapılamadı. Bu nedenle ekokardiyografik parametrelerin istatistiksel değerlendirmesi 17 vaka üzerinden yapıldı. Mevcut çalışma için ordu üniversitesi eğitim ve araştırma hastanesi etik kurulundan etik onay alınmıştır

İstatistiksel Analiz: Tüm veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences)n12.0programına yüklendi. Grupların verilerinin dağılımı Kolmogorov-Smirnow testi ile değerlendirildi. Dağılım normal olmadığı ve vaka sayısı az olduğu için grupların karşılaştırılmasında non-parametrik testlerden Mann Whitney U Testi ve Wilcoxon Testi kullanıldı. Prehipertansiyon grubu ve kontrol grubu içinsirasıyla ortalama değer ve gruplar arasında istatistiksel anlamlılık açısından P değeri verilmiştir. p değerinin 0.05 den küçük olması anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular

Altı aylık tedavi sonunda kilosunda azalma tespit edilen 18 prehipertansif hasta (13 E, 5 K) ile 13 normotansif birey (6 E, 7 K) arasında istatistiksel karşılaştırma yapıldı. Prehipertansif ve normotansif gruplar klinik ve laboratuvar özellikleri açısından karşılaştırıldığında; sistolik ve diyastolik kan basıncı, vücut ağırlığı, GFR, OGTT değerleri ve homosistein açısından iki grup arasında anlamlı farklılıklar bulundu. Bunlardan sistolik ve diyastolik kan basıncı, vücut ağırlığı, OGTT değerleri ve homosistein prehipertansif grupta anlamlı yüksekti, GFR ise anlamlı olarak daha düşük idi. İncelenen diğer parametreler açısından her iki grup arasında anlamlı farklılıklar saptanmadı (Tablo 1).

Sol ventrikülün global fonksiyonlarını gösteren parametrelerden biri olan sol ventrikül sistolik çapı prehipertansif grupta anlamlı olarak yüksek bulundu ($p=0.04$). Diğer parametrelerde ise gruplar arasında anlamlı farklılıklar yoktu.

Her iki grup sağ ventrikül sistolik-diyastolik fonksiyonları ve pulmoner arter basınçları bakımından karşılaştırıldığında; sadece sağ ventrikül diyastol sonu çapı prehipertansif grupta anlamlı olarak yüksek bulundu ($p=0.03$). Diğer

Tablo 1. Grupların demografik, klinik ve laboratuvar özelliklerinin karşılaştırılması

	Prehipertansif (N:18)	Normotansif (N:13)	p
Kadın Cinsiyet	5	7	0.1
Sigara	2	3	0.3
Alkol	0	0	1
Hiperkolesterolemi	4	3	0.9
Yaş (yıl)	33.22 ± 6.33	29.08 ± 4.46	0.1
Sistolik Kan Basıncı (mmHg)	130,5 ± 5	107 ± 10,5	<0.0001
Diyastolik Kan Basıncı (mmHg)	85,00 ± 4,8	69,9 ± 5,26	<0.0001
Vücut Ağırlığı (kg)	91,05 ± 14,07	77,42 ± 18,40	0.04
BMI (kg/m ²)	30,32 ± 3,81	28,23 ± 4,53	0.1
Bel Çevresi (cm)	98,69 ± 7,69	91,61 ± 13,00	0.1
Açlık Kan Şekeri (mg/dl)	93,67 ± 10,00	90,23 ± 6,84	0.2
TG (mg/dl)	167,16 ± 150,27	134,53 ± 67,76	0.5
Total Kolesterol (mg/dl)	205,44 ± 46,59	198,15 ± 54,57	0.5
HDL (mg/dl)	44,50 ± 8,90	48,38 ± 8,64	0.2
LDL (mg/dl)	132,21 ± 39,73	122,83 ± 51,31	0.4
İnsülin Düzeyi (µIU/ml)	13,63 ± 6,26	11,79 ± 5,59	0.4
HOMA-IR (µIU/ml)	3,11 ± 1,74	2,56 ± 1,30	0.5
Mikroalbuminüri (mg/gün)	6,91±8,68	4,49±7,92	0.1
GFR (ml/dak.)	87,88 ± 11,59	107,72 ± 17,98	0.002
BNP (pg/ml)	9,27 ± 6,48	14,43 ± 19,11	0.4
HSCRP (mg/dl)	0,34 ± 0,30	0,25 ± 0,21	0.4
OGTT (mg/dl)	96,71±21,48	76,08±16,16	0.03
Homosistein (umol/L)	17±6,58	9,66±3,57	0.003

parametreler açısından ise gruplar arasında farklılık bulunmadı.

Prehipertansif ile normotansif grup sol ventrikül diyastolik fonksiyonları ve yine sol ventrikül diyastolik fonksiyonunun bir göstergesi olan pulmoner ven basınçları açısından karşılaştırıldığında pulmoner ven sistolik akım hızı prehipertansif grupta anlamlı olarak düşük bulundu ($p=0.01$). Diğer parametrelerde ise gruplar arasında anlamlı fark yoktu.

Prehipertansif ve normotansif grup sol atriyum fonksiyonları açısından karşılaştırıldığında; sol atriyum diyastolik alanı prehipertansiyon grubunda (55 ± 15.2 cm²), normotansif gruptan (47.2 ± 9 cm²) sınırda anlamlı olarak daha yüksek bulundu ($p=0.05$). Diğer parametrelerde anlamlı bir farklılık saptanmadı.

Her iki grup sol ventrikül doku Doppleri açısından karşılaştırıldığında; mitral anuler septum A dalgası prehipertansif grupta (12.2 ± 4.05 cm/sn) normotansif gruptan (9.1 ± 2.1 cm/sn) daha yüksek bulundu. Bu yükseklik istatistiksel olarak anlamlı idi ($p=0.02$). Yine prehipertansiyon grubunda lateral duvar E dalgası (12.5 ± 3.4 cm/sn), normotansif gruptaki lateral duvar E dalgasından (14.7 ± 2.2 cm/sn) anlamlı olarak düşük bulundu ($p=0.04$). Diğer parametreler bakımından

gruplar arasında anlamlı bir farklılık saptanmadı (Tablo 6).

Prehipertansiyon grubunda %36.29 oranında diyastolik disfonksiyon varken, normotansif grupta diyastolik disfonksiyonu olan olmadığından (%0) bir karşılaştırma yapılamadı.

Çalışmanın sonunda prehipertansiyon grubunda diyastolik disfonksiyonu olan 6 hastanın 4' ünün diyastolik disfonksiyonunda düzelme izlendi.

Her iki grubun, kendi içinde klinik ve laboratuvar özellikleri yönünden tedavi öncesi ve sonrası değerleri karşılaştırıldığında; sistolik kan basıncı, kilo, BMI, bel çevresi her iki grupta da anlamlı olarak farklı bulundu. Diyastolik kan basıncı, serum insülin düzeyi, insülin direnci (HOMA-IR), GFR ve homosisteinin tedavi öncesi ve sonrası değerleri arasında prehipertansiyon grubunda anlamlı fark mevcuttu. Diyastolik kan basıncı, serum insülin düzeyi, insülin direnci ve homosistein prehipertansif grupta tedavi sonrasında anlamlı oranda azalmış bulunurken, GFR anlamlı oranda artmış bulundu. Prehipertansif grupta sistolik kan basıncında tedavi sonunda normotansif gruba göre daha anlamlı bir düşüş saptandı ($p=0.009$). Diğer parametrelerde ise iki grup arasında anlamlı fark yoktu (Tablo 2).

Tablo 2. Tedavi öncesi ve sonrası klinik ve laboratuvar özelliklerinin karşılaştırılması

	Prehipertansif (N:18)		Normotansif (N:13)		p	p*
	Tedavi Öncesi	Tedavi Sonrası	Tedavi Öncesi	Tedavi Sonrası		
SKB (mmHg)	130,5±5	119,4±8	107±10	104±9	<0.05	<0.05
DKB (mmHg)	85±4	79±6	69,9±5	70±5	1	<0.05
Kilo (kg)	91±14	86,4±14	77,4±18,4	74,1±18,8	<0.05	<0.05
BMI (kg/m ²)	30,3±3,8	28,7±3,4	28,2±4,5	26,7±4,4	<0.05	<0.05
Bel Çevresi (cm)	98,6±7,6	96±7,2	91,6±13	89,5±13,2	<0.05	<0.05
AKŞ (mg/dl)	94,3±9,8	91,8±9,4	90,1±7,1	86,7±12,3	0.3	0.3
TG (mg/dl)	172±153	146±106	138,5±69,1	121,5±71,6	0.1	0.08
TK (mg/dl)	204±47	184±28	197±56,8	181,8±33,3	0.4	0.1
HDL (mg/dl)	43,4±7,8	45,4±8,8	48,2±9	46,9±9,3	0.4	0.1
LDL (mg/dl)	131±40	109±18	121±53,1	112,7±26	0.8	0.06
İnsülin Düzeyi (µIU/ml)	13,9±6,2	11,2±5,4	11,7±5,5	11,4±5,9	0.3	<0.05
HOMA-IR (µIU/ml)	3,2±1,7	2,6±1,5	2,5±1,3	2,4±1,3	0.3	<0.05
Mikroalbüminüri (mg/g)	7,2±8,8	5±6,1	4,1±8,7	3,1±6	0.2	0.1
GFR (ml /dak.)	87,7±11,9	100±13,1	107±17,9	113,3±12,6	0.1	<0.05
BNP (pg/ml)	9,2±6,4	7,9±6,5	15,1±19,7	8±5,9	<0.05	0.3
HSCRP (mg/dl)	0,35±0,31	0,38±0,33	0,25±0,21	0,20±0,21	0.2	0.5
OGTT (mg/dl)	98±22	99,3±27,3	76±16	86,3±20,2	0.1	0.6
Homosistein (umol/L)	17,3±6,6	12±4,4	9,9±3,7	9,7±4,6	0.3	<0.05

p: Normotansif grupta tedavi öncesi ve sonrası değerlerin karşılaştırılması, p*: Prehipertansif grupta tedavi öncesi ve sonrası değerlerin karşılaştırılması

Tablo 3. Sağ ventrikül sistolik ve diyastolik fonksiyonlarının ve pulmoner arter basınçlarının karşılaştırılması

		Prehipertansif (N:17)	Normotansif (N:13)	p
RV Diyastol Sonu Çapı	(cm)	45,3±15,9	35±16,3	0.03
RV Sistol Sonu Çapı	(cm)	18,8±6,8	14,5±6,5	0.05
RV Ejeksiyon Fraksiyonu	(%)	58,6±5	57,6±3,1	0.5
Triküspit Ekskürsiyon	(cm)	1,6±0,20	1,6±0,19	0.4
Triküspit Flow Propagasyon	(cm/sn)	54±5,6	42,5±10,6	0.2
Triküspit E	(m/sn)	0,62±0,1	0,68±0,11	0.2
Triküspit A	(m/sn)	0,47±0,1	0,53±0,11	0.09
Triküspit E/A		1,29±0,21	1,31±0,2	0.9
Triküspit E Dalga DZ	(msn)	172,6±54,7	149,8±41,6	0.2
Triküspit A süresi	(msn)	112,7±20,7	124,2±60,3	0.9
Pulmoner Arter Basıncı	(mmHg)	25,4±8,3	20±7,07	0.1
PA Akselerasyon Zamanı	(msn)	113,9±27,3	117,4±28,8	0.7
PA Akım Hızı	(m/sn)	1,01±0,18	1,16±0,23	0.06

RV: Sağ Ventrikül, PA: Pulmoner arter, DZ: Deselerasyon Zamanı

Tablo 4. Grupların sol atriyum ölçümlerinin karşılaştırılması

		Prehipertansif (N:17)	Normotansif (N:13)	p
Sol Atriyum Diyastolik Alan	(cm ²)	55±15,2	47,2±9	0.05
Sol Atriyum Sistolik Alan	(cm ²)	17,1±5,4	16,5±8,2	0.4
Sol Atriyum EjeksiyonFraksiyonu	(%)	66,9±5,09	66±7,4	0.9
Sol Atriyum Çapı	(cm)	3,3±0,30	3,3±0,29	0.7

Sağ ventrikül sistolik fonksiyonunu gösteren parametrelerden olan sağ ventrikül ejeksiyon fraksiyonu ve sağ ventrikül diyastolik fonksiyonlarını gösteren triküspit E/A oranı normotansif grupta tedavi sonrasında anlamlı olarak yükselmiş bulunurken (sırasıyla; p=0.02, p=0.01), pulmoner arter akım hızı ise normotansif grupta anlamlı olarak azalmış bulundu (p=0.02). Prehipertansif grupta anlamlı bir değişiklik saptanmadı (sırasıyla; p*= 0.3, p*=0.7, p*=0.7). Triküspit E dalga deselerasyon zamanı hem prehipertansif grupta hem de normotansif grupta sınırda anlamlı olarak düşmüş bulundu (p*= 0.06, p= 0.06). Triküspit A süresi sadece prehipertansif grupta tedavi sonrasında sınırda anlamlı olarak azalmış idi (p*= 0.05), Septum diyastolik kalınlığı prehipertansif grupta tedavi sonrasında anlamlı oranda artmış bulundu (p*=0.04), (Tablo 3).

Sol atriyum diyastolik alanı prehipertansiyon grubunda tedavi öncesi 55±15.2 cm², tedavi sonrası 51.2±13.8cm² olarak ölçüldü (p=0.06). Kontrol grubunda tedavi öncesi ve sonrası arasında anlamlı bir farklılık saptanmadı (p=0.8) (Tablo 4).

Sol ventrikül diyastolik fonksiyonlarını ve pulmoner arter basınçlarını gösteren

parametrelerden A süresi, izovolemik relaksasyon zamanı ve pulmoner ven A dalgası tedavi sonrasında sadece prehipertansif grupta anlamlı olarak azalmış bulunurken (sırasıyla; p*=0.04, p*=0.01, p*=0.04); mitral E deselerasyon zamanı ise hem prehipertansif grupta hem de normotansif grupta anlamlı oranda azalmıştı (p*=0.02, p=0.006). Pulmoner ven sistolik akım hızı ise tedavi sonrasında prehipertansif grupta artmış, normotansif grupta azalmış olarak saptandı (p*=0.06, p=0.04) (Tablo 5).

Doku Doppler parametrelerinden sadece lateral duvar sistolik dalgası normotansif grupta anlamlı olarak artmış bulundu (p=0.01). Diğer parametrelerden ise mitral anuler septum A dalgası, anterior duvar sistolik dalga normotansif grupta, lateral duvar E dalgası prehipertansif grupta sınırda anlamlı olarak artmış (sırasıyla p=0.06, p=0.08, p*=0.005), septum A dalgası prehipertansif grupta sınırda anlamlı olarak azalmış idi (p*=0.07). Diğer parametrelerde her iki grupta anlamlı bir farklılık bulunmadı. Vaka sayısı yeterli olmadığı için E/Mitral anuler septum E, E/Mitral anuler lateral E karşılaştırması yapılamadı (Tablo 6).

Tablo 5. Grupların sol ventrikül diyastolik fonksiyonlarının ve pulmoner ven basınçlarının karşılaştırılması

		Prehipertansif (N:17)	Normotansif (N:13)	p
Mitral E	(m/sn)	0,86±0,16	0,97±0,22	0.2
Mitral A	(m/sn)	0,66±0,11	0,71±0,23	0.9
Mitral E/A		1,3±0,29	1,4±0,17	0.4
Valsalva E	(m/sn)	0,64±0,10	0,66±0,12	0.8
Valsalva A	(m/sn)	0,54±0,16	0,56±0,1	0.5
Valsalva E/A		1,2±0,31	1,1±0,26	0.9
Mitral E Deselerasyon Zamanı	(msn)	165,3±43,1	158,6±24,6	0.9
Mitral A Süresi	(msn)	100,6±20,1	102,1±17,2	0.5
Mitral E Akselerasyon Zamanı	(msn)	87,7±31,3	80,3±19,6	0.8
Izovolemik Relaksasyon Zamanı	(msn)	113,4±20,8	106,5±13,5	0.2
Izovolemik Kontraksiyon Zamanı	(msn)	80,7±19,9	81,6±17,3	0.6
Ejeksiyon Süresi	(msn)	238,1±26	230,3±30	0.6
Mitral Ekskürsiyon	(cm)	1,4±0,19	1,4±0,12	0.5
Mitral Flow Propagasyon Velositesi	(cm/sn)	73,3±44,5	75,9±13,8	0.06
Pulmoner VenSistolik Akım Hızı	(m/sn)	0,53±0,09	0,63±0,11	0.01
Pulmoner Ven Diyastolik Akım Hızı	(m/sn)	0,63±0,12	0,61±0,13	0.6
PulmonerVen A	(m/sn)	0,56±0,17	0,51±0,09	0.7
PulmonerVen A Süresi	(m/sn)	177±49,6	192±54	0.4

Tablo 6. Grupların sol ventrikül doku doppler parametrelerinin karşılaştırılması

		Prehipertansif (N:17)	Normotansif (N:13)	p
Mitral anuler septumdaki sistolik dalga	(cm/sn)	10,7±2,5	11,3±3,5	0.7
Mitral anuler septumdaki E dalgası	(cm/sn)	13,7±2,7	15,5±3,07	0.08
Mitral anuler septumdaki A dalgası	(cm/sn)	12,2±4,05	9,1±2,1	0.02
E/ Mitral anuler septumdaki E dalgası		0,053±0,013	0,058±0,015	0.8
Mitral anuler lateral sistolik dalga	(cm/sn)	10,8±2,7	10,4±2,6	0.7
Mitral anuler lateral E dalgası	(cm/sn)	16,5±4,5	18,1±3,1	0.1
Mitral anuler lateral Adalgası	(cm/sn)	11,06±4,6	11±2,08	0.2
E/Mitral anuler lateral E dalgası		0,045±0,013	0,043±0,013	0.7
Septum sistolik dalga	(cm/sn)	8±1,2	8,3±2,06	0.6
Septum E dalgası	(cm/sn)	12,06±2,3	13,5±1,8	0.06
Septum A dalgası	(cm/sn)	8,8±2,8	9,08±2,01	0.5
Lateral duvar sistolik dalga	(cm/sn)	8,4±3,3	7,2±2,1	0.4
Lateral duvar E dalgası	(cm/sn)	12,5±3,4	14,7±2,2	0.04
Lateral duvar A dalgası	(cm/sn)	8,4±3,4	8,2±1,3	0.2
Anterior duvar sistolik dalga	(cm/sn)	7,7±2,5	7,3±1,9	0.2
Anterior duvar E dalgası	(cm/sn)	11,5±3,1	12,1±2,6	0.3
Anterior duvar A dalgası	(cm/sn)	6,9±3,01	6,9±1,4	0.3
İnferior duvar sistolik dalga	(cm/sn)	8,4±2,06	8,4±1,1	0.5
İnferior duvar E dalgası	(cm/sn)	12±2,5	12,9±2,3	0.1
İnferior duvar A dalgası	(cm/sn)	9,06±2,4	8,9±1,1	0.8

Tartışma

Bu çalışmada prehipertansiyonda kardiyak tutulumun varlığı ve varsa buna işaret eden parametreler üzerinde yaşam tarzı değişikliğinden oluşan ilaç dışı tedavinin etkisinin araştırılması planlandı. Bunun için çalışmamızda, DASH diyeti ve egzersiz tedavisi uygulanarak 6 ay sonunda prehipertansif grup ile normotansif grup arasında

biyokimyasal, klinik ve ön planda diyastolik olmak üzere tüm ekokardiyografik parametreler incelendi.

Yaşın ilerlemesi hipertansiyon için önde gelen risk faktörlerindedir. Monitoba Çalışması'nda %90'ı 20-39 yaşları arasında olan 3983 erkek 30 yıl boyunca takip edilmiş ve sonuç olarak kan basıncının yaşın ilerlemesi ile yükseldiği ve aradaki korelasyonun sistolik kan basıncında diyastolik kan

basıncına göre daha fazla olduğu bulunmuştur (11). Prehipertansiflerle normotansiflerin demografik özelliklerinin karşılaştırıldığı çalışmalarda yine yaş ortalaması prehipertansiflerde daha yüksek bulunmuştur (4,7,12,13). Bizim çalışmamız da az sayıda birey içerdiğinden prehipertansifler (n=18) yaşca normotansiflerden (n=13) daha büyük olmasına karşın aradaki fark anlamlı bulunmadı.

Prospektif çalışmalarda obezite hipertansiyonun önemli bir belirleyicisi olarak ortaya çıkmıştır (11). Obezite, glikoz intoleransı ve hipertansiyon arasında güçlü ve kompleks bir ilişki mevcuttur. Framingham Kalp Çalışmasında gösterildiği gibi erkeklerde ve kadınlarda hipertansiyon prevalansı vücut ağırlığındaki artış ile birlikte artmaktadır. Obez gruplarda hipertansiyon prevalansı %50'lere yaklaşmaktadır (14,15).

Visseral obeziteyi klinik olarak yansıtan abdominal obezitedir ki, bunun en iyi göstergelerinden biri bel çevresidir (16). TEKHARF çalışmasında 1990'ı izleyen 10 yıllık dönemde, toplumumuzda - kadınlarda daha belirgin olmak üzere- yaşlanmadan bağımsız olarak ortalama sistolik 5.4 mmHg ve diyastolik 3.5 mmHg'lık net bir kan basıncı artışı olmuştur. Söz konusu bu artışın, eşlik eden obeziteye ve fiziksel etkinlikteki azalmaya bağlanabileceği ve her iki cinsten de KB'nın en güvenilir göstergesinin bel çevresi olduğu yargısına varılmıştır (2).

Dua ve ark. (17) yaptığı çalışmada BMI, vücut yağ yüzdesi ile sistolik ve diyastolik kan basınç değerleri arasında anlamlı değerde pozitif korelasyon saptandı. Bu çalışmada ise prehipertansif gruptaki BMI ortalaması 30.32 ± 3.81 kg/m², normotansif gruptaki BMI ortalaması 28.23 ± 4.53 kg/m², prehipertansiflerdeki bel çevresi ortalaması 98.69 ± 7.69 cm, normotansiflerdeki bel çevresi ortalaması 91.61 ± 13 cm olarak çalışmalarla uyumlu bulundu ama örneklem boyutu küçük olduğundan gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı.

Prehipertansifler bu açıdan incelendiğinde yapılan çalışmalarda prehipertansiflerdeki hiperkolesterolemi sıklığı normotansiflerden yüksek bulunmuştur (12,18,19). Diğer çalışmalardan farklı olarak bizim çalışmamızda prehipertansif grupta hiperkolesterolemi sıklığı normotansif gruptan farklı değildi (sırasıyla; %22.2 ve %23.1, p=0.9). Bu sonuç prehipertansif gruptaki erkek oranının (%72.2) normotansif gruptan (%46.2) oldukça fazla olması ile kısmen açıklanabilir. Çünkü 1990 yılı TEKHARF verilerine göre ülkemizde 30 yaş üzerindeki

kişilerde total kolesterol düzeyi 200 mg/dl üzerinde olanların oranı erkeklerde %28, kadınlarda %35 olarak bulunmuştur (20).

Prehipertansif 675 hasta ve normotansif 971 kişiyi içeren çalışmada Drukteinis ve ark. (21) prehipertansiflerde insülin düzeyi ortalamasını normotansiflerdekinden yüksek bulmuşlardır (sırasıyla; 19.5 ± 20.5 µU/ml ve 15.6 ± 14.7 µU/ml, p<0.001). Bu çalışmada da prehipertansif gruptaki insülin düzeyleri normotansif grubunkilerden yüksek olup büyük olasılıkla örneklemin küçüklüğü aradaki farkın anlamlı olmasını engellemiştir (sırasıyla; 13.63 ± 6.26 µU/ml ve 11.79 ± 5.56 µU/ml, p=0.4). Ayrıca bizim çalışmamızda öncekilerden farklı olarak insülin düzeyi yanısıra insülin direnci de hesaplanmış olup bu da benzer şekilde prehipertansif grupta normotansiflere göre anlamlı olmasa da yüksek bulundu (sırasıyla; 3.11 ± 1.74 µU/ml ve 2.56 ± 1.3 µU/ml, p= 0.5).

Lipit profili açısından prehipertansif grup ile normotansif grup karşılaştırıldığında; yapılan çalışmaların neredeyse tamamında total kolesterol ve LDL-K ortalaması prehipertansif grupta daha yüksek, HDL-K ortalaması ise anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur (4,7,12,13,21). Trigliserit düzeyi ise prehipertansif grupta daha yüksek bulunmuş (4,7,13,21). Bizim çalışmamızda da önceki çalışmaların sonuçları ile uyumlu olarak total kolesterol, LDL, TG seviyeleri prehipertansif grupta daha yüksek, HDL seviyesi daha düşük bulundu fakat olgu sayısı yetersiz olduğundan aradaki farklılıklar anlamlı değildi.

Bizim çalışmamızda da 75 gr glukoz sonrası 2. saatte bakılan kan şekeri prehipertansif grupta normotansif gruba göre anlamlı olarak yüksek bulundu (sırasıyla; 96.71 ± 21.48 mg/dl ve 76.08 ± 16.16 p=0.03). Grotto ve ark.'nın (7) yaptığı çalışmada bizimkine benzer şekilde glukoz ortalaması prehipertansif grupta normotansif gruba göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. (sırasıyla; 94.3 ± 19.3 mg/dl ve 90.8 ± 14.5 mg/dl, p<0.001). Chrysohoou ve ark.'nın (12) yaptığı çalışmada (prehipertansif E/K: 653/535, normotansif E/K: 351/643) açlık kan şekeri ortalaması prehipertansiflerde 91 ± 20 mg/dl, normotansiflerde 89 ± 21 mg/dl olarak benzer bulunmuştur. Bizim çalışmamız açlık kan şekeri prehipertansif grupta 93.67 ± 10 mg/dl, normotansiflere göre yüksek olmasına 90.23 ± 6.84 mg/dl karşın anlamlı fark yoktu (p=0.2).

Drukteinis ve ark. (21) 14-39 yaşları arasında, toplam 1940 kişide normotansif, prehipertansif ve hipertansif gruplar arasında kardiyak ve

biyokimyasal parametreler açısından karşılaştırma yapmış ve plazma kreatinin düzeyleri ve üriner albumin/kreatinin oranları bakımından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptamamışlardır. Buna karşın Knight ve ark.'nın (22) yaptıkları çalışmada kan basıncı 130-139/85-90 mmHg (yüksek normal), 120-129/80-84 mmHg (normal) ve <120/ 80 mmHg olan üç grubu mikroalbuminüri yönünden karşılaştırmışlar ve yüksek normal kan basıncında normal kan basıncından daha fazla mikroalbuminüri olduğunu bulmuşlardır. Lee ve ark. (23) diyabeti ve hipertansiyonu olmayan 6771 kişiyi kapsayan çalışmalarında normotansif ve prehipertansif olmak üzere iki grup oluşturmuş ve normotansiflerin (n=4819) %4'ünde, prehipertansiflerin (n=1952) %7.9'unda mikroalbuminüri tespit etmişlerdir. GFR'yi normotansif grupta 84 ml/dak., prehipertansif grupta 83 ml/dak olarak bulmuşlardır. Ayrıca mikroalbuminüri olan prehipertansiflerin GFR'sini 86 ml/dak mikroalbuminüri olmayanlarınkini ise 83 ml/dak olarak saptamışlardır (p=0.002). Bizim çalışmamızda GFR prehipertansif grupta (87.88±11.59 ml/dak) normotansif gruba göre anlamlı olarak düşük (sırasıyla; 87.88±11.59 ml/dak ve 107.72±17.98 ml/dak, p=0.002), mikroalbuminüri ise prehipertansif grupta, normotansiflere göre anlamlı olmamakla birlikte daha yüksek (sırasıyla; 6.91±8.68 mg/gün ve 4.49±7.92 mg/gün, p=0.1) bulundu. Bizim çalışmamızda GFR değerleri NHANES III çalışmasına benzer, Drukteinis ve ark. (21) Lee ve ark.'nın (23) yaptığı çalışmalardan farklı bulundu. NHANES III çalışmasındaki vakaların bir kısmı ilaç ile kan basıncı kontrol altında (<120/80 mmHg) olan hipertansif bireyler olduğu için kreatinin değerleri bu şekilde yüksek çıkmış olabilir. Mevcut çalışmada ise prehipertansiflerde daha düşük çıkmasının sebebi diğer çalışmalar ile kıyaslandığında, normotansif gruptaki kadın oranının prehipertansif gruptan daha fazla olması ile kısmen açıklanabilir. Çalışmamızda kadın oranı prehipertansiflerde %27.8, normotansiflerde %53.8 olmasına karşın Lee ve ark.'nın (23) çalışmasında bu oranlar sırasıyla %27.2 ve %37.5 idi. Çalışmamızda mikroalbuminüri Lee ve ark. (23) Knight ve ark.'nın (22) çalışmalarına benzer şekilde prehipertansif grupta anlamlı olmamakla beraber daha yüksek bulundu.

Talikoti ve ark. (24) Çalışmalarında homosistein, insülin direnci ve hs-CRP nin hipertansiyon patogeneğinde rol oynadığını, prehipertansiyon olan kişilerde yüksek olduğunu. Bu nedenle erken

tanı ve yaşam tarzı değişikliği kardiyovasküler komplikasyonların riskini azaltabilir ve hipertansiyonun başlangıcını geciktirebilir. Normotansif, prehipertansif ve hipertansif grupları birbirleri ile kıyaslamışlar ve prehipertansif grupta normotansif gruba göre %31 oranında daha yüksek CRP (p=0.01), %32 oranında daha yüksek amiloid –a (p=0.05), %6 oranında daha yüksek homosistein (p=0.01) ve %10 oranında daha yüksek akyuvar sayısı (p=0.05) bulmuşlardır (12). Buna benzer şekilde çalışmamızda da homosistein ortalaması prehipertansif grupta 17±6.58 umol/L, normotansif grupta 9.66±3.57 umol/L olarak prehipertansif grupta normotansif gruba göre anlamlı oranda yüksek bulundu (p=0.003).

Sistolik fonksiyon bozukluğu ile ilişkisi daha iyi bilinen BNP'nin diyastolik disfonksiyonun evresi ile orantılı olarak düzeyinde artış olmaktadır. Systolik disfonksiyonun birlikte izlendiği vakalarda bu artış daha da belirgindir. Sol ventrikül fonksiyonlarının ekokardiyografi ve BNP ile değerlendirildiği 200 olguluk bir çalışmada sol ventrikül sistolik ve diyastolik fonksiyonları normal 103 olguda BNP değeri 37±6 pg/ml, izole diyastolik disfonksiyonlu 42 olguda BNP 391±89 pg/ml, sistolik disfonksiyonlu 53 olguda 572±115 pg/ml, hem sistolik hem de diyastolik disfonksiyonu aynı anda bulunan 14 olguda ise 1077±277 pg/ml olarak bulunmuştur (25).

Hipertansiyona bağlı olarak kalpte önemli derecede yapısal ve fonksiyonel değişiklikler meydana gelmektedir (21). Artan dammar direncine yanıt olarak gelişen hipertrofi ve diyastolik fonksiyon bozukluğu en sık karşılaşılan patolojilerdir (21). Bu çalışmada da prehipertansiflerin %35,3'ünde diyastolik fonksiyonbozukluğu saptanmış olmasına karşın normotansiflerde ise diyastolik disfonksiyona rastlanmamıştır. Hipertansiyona bağlı olarak kalpte en erken gözlenen değişiklikizovolümetrik gevşemede bozulma ile karakterize diyastolik fonksiyon bozukluğudur. Ventrikülün normal şartlardaki gibi düşük basınçla dolmaması sonucu sol atriyum volüm ve basıncında artma meydana gelir. Bu durumda hızlı doluşun azalmasına bağlı olarak E dalgasında azalma ve artmış pasif katılığa bağlı olarak A dalgasında artma gözlenir (21).

Drukteinis ve ark.'nın (21) yaptığı çalışmada mitral E velosite prehipertansif grupta 0.70 ±13.8 m/sn, normotansif grupta 0.73 ±13.2 m/sn (p= 0.943); mitral A dalga velositesi prehipertansif grupta 0.52m ±11.7 m/sn, normotansif grupta 0.48 ±11.3 cm/sn (p<0.001); mitral E/A oranı prehipertansif grupta 1.69±0.53, normotansif grupta 1.84±0.55 (p<0.001) olarak bulunmuştur. Oysaki bizim

çalışmamızda prehipertansif gruptaki E ve A dalgası velositesileri, E/A oranı normotansif gruba benzer bulundu. Yine Drukteinis ve ark.'nın (21) yaptığı çalışmada olduğu gibi prehipertansif grupta IVRT ve mitral deselerasyon zamanı normotansif gruba benzer bulunmuştur. Bu sonuçlardaki farklılıklar kısmen çalışmaya alınan vaka sayısının ve diyastolik disfonksiyonu olan hasta sayısının az olması ile açıklanabilir ve mitral akım parametreleri üzerine BMI'deki azalmanın olumlu etkisini zayıflatmış olabilir.

Sonuç olarak; Prehipertansiflerde DASH diyeti ve egzersiz sonrası klinik, laboratuvar ve ekokardiyografik parametrelerde ne kadar düzelme var diye bakıldığında; prehipertansif grubun DKB ve SKB'daki düzelme konusunda normotansif gruba göre DASH diyeti ve egzersiz tedavisine daha iyi yanıt verdiği izlendi. Ayrıca prehipertansif grupta normotansiflere göre DASH diyeti ve egzersizle insülin direnci, insülin ve homosisteinin düzeylerinde anlamlı düşüşler olduğu saptandı.

DASH diyeti ve egzersizin prehipertansif hastalarda diyastolik disfonksiyon üzerine etkisini değerlendirmek için vaka sayısının daha fazla olduğu büyük ölçekli, prospektif, randomize çalışmalara ihtiyaç vardır.

Çıkar İlişkisi: Tüm yazarlar herhangi bir çıkar ilişkileri olmadığını beyan eder.

Kaynaklar

- Chobanian AV, Bakris GL, Black HR, Cushman WC, Green LA, Izzo JL Jr, et al. Seventh report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. *Hypertension* 2003; 42(6): 1206-1252.
- Soydam İ. Hipertansiyonla İlgili TEKHARF Çalışması Verileri ve Yorumu. In: Onat A. Türk Erişkinlerinde Kalp Sağlığı 2005; 60-71.
- Karatan O, Turgan Ç, Sindel Ş, Erbay B, Hasanoğlu E, Çağlar Ş ve ark. Türk Hipertansiyon Prevelans Çalışması 2003; 25-44.
- Qureshi AI, Suri MF, Kirmani JF, Divani AA. Prevalence and trends of prehypertension and hypertension in United States: National Health and Nutrition Examination Surveys 1976 to 2000. *Med Sci Monit* 2005; 11(9): 403-409.
- Mensah GA, Croft JB, Giles WH. The heart, kidney and brain as target organs in hypertension. *Current Problem of Cardiology*. *Hypertension* 2003; 28(2): 156-193.
- Satpathy C, Mishra TK, Satpathy R, Satpathy HK, Barone E. Diagnosis and Management of Diastolic Dysfunction and Heart Failure. *Am Fam Physician* 2006;73(5): 841-846.
- Grotto I, Grossman E, Huerta M, Sharabi Y. Prevalence of prehypertension and associated cardiovascular risk profiles among young Israeli adults. *Hypertension* 2006; 48(2): 254-259.
- Svetkey LP. Management of Prehypertension. *Hypertension* 2005; 45(6): 1056-1061.
- Lewington S, Clarke R, Qizilbash N, Peto R, Collins R; Prospective Studies Collaboration. Age-specific relevance of usual blood pressure to vascular mortality: a meta-analysis of individual data for one million adults in 61 prospective studies. *Lancet* 2002; 360(9349): 1903-1913.
- Vasan RS, Larson MG, Leip EP, Evans JC, O'Donnell CJ, Kannel WB, et al. Impact of high-normal blood pressure on the risk of cardiovascular disease. *N Engl J Med* 2001; 345(18): 1291-1297.
- Shapo L, Pomerleau J, McKee M. Epidemiology of hypertension and associated cardiovascular risk factors in a country in transition: a population based survey in Tirana City, Albania. *J Epidemiol Community Health* 2003; 57(9): 734-739.
- Chrysohoou C, Pitsavos C, Panagiotakos DB, Skoumas J, Stefanadis C. Association Between Prehypertension Status and Inflammatory Markers Related to Atherosclerotic Disease. *AJH* 2004; 17(7): 568-573.
- Erdogan D, Yildirim I, Ciftci O, Ozer I, Caliskan M, Gullu H, et al. Effects of normal blood pressure, prehypertension, and hypertension on coronary microvascular function. *Circulation* 2007; 115(5): 593-599.
- Işık E. Etiopathogenesis of essential hypertension. In: Demiralp E, edit. *Türkiye Klinikleri J Int Med Sci* 2005; 1(33): 6-11.
- Williams B. Epidemiology and Pathogenesis of Hypertension at Diabetic Patients. In: Williams B. edit. *Hypertension in Diabetes*. London, 2003; 3-23.
- Onat A. Halkımızda İnsülin Direncinin Bazı Yansıtıcıları: Visseral Adipozite, Hiperinsülinemi, HOMA ve Apolipoprotein C-III. In: Onat A edit. *Türk Erişkinlerinde Kalp Sağlığı*. İstanbul, 2005; 94-102.
- Dua S, Bhuker M, Sharma P, Dhall M, Kapoor S. Body mass index relates to blood pressure among adults. *N Am J Med Sci* 2014; 6(2): 89-95.
- Liszka HA, Mainous AG, King DE, Everett CJ, Egan BM. Prehypertension and Cardiovascular Morbidity. *Ann Fam Med* 2005; 3(4): 294-299.
- Chrysohoou C, Panagiotakos DB, Pitsavos C, Skoumas J, Economou M, Papadimitriou L, et al. The association between pre-hypertension status and oxidative stress markers related to atherosclerotic disease: the ATTICA study. *Atherosclerosis* 2007; 192(1): 169-176.
- Sansoy V. Lipit Profile of Turkish Adults. In: Görpe U. editör. *Türkiye Klinikleri J Int Med Sci* 2005; 1(20): 21-25.

21. Drukteinis JS, Roman MJ, Fabsitz RR, Lee ET, Best LG, Russell M, et al. Cardiac and Systemic Hemodynamic Characteristics of Hypertension and Prehypertension in Adolescents and Young Adults. *Circulation* 2007; 115(2): 221-227.
22. Knight EL, Kramer HM, Curhan GC. High-normal blood pressure and microalbuminuria. *Am J Kidney Dis.* 2003; 41(3): 588-595.
23. Lee JE, Kim YG, Choi YH, Huh W, Kim DJ, Oh HY. Serum Uric Acid Is Associated With Microalbuminuria in Prehypertension. *Hypertension* 2006; 47(5): 962-967.
24. Talikoti P, Bobby Z, Hamide A. Hyperhomocysteinemia, Insulin Resistance and High HS- CRP Levels in Prehypertension. *J Clin Diagn Res* 2014; 8(8): 7-9.
25. Maisel AS, Koon J, Krishnaswamy P, Kazanegra R, Clopton P, Gardetto N, et al. Utility of B natriuretic peptide as a rapid, point of care test for screening patients undergoing echocardiography to determine left ventricular dysfunction. *Am Heart* 2001; 141(3): 367-374.

Geç Tanı Konulmuş Dev Apendiks Müsinöz Kistadenomu

Delayed Diagnosis of Gigantic Appendix Mucinous Cystadenoma

Mustafa Alimoğulları, Hakan Buluş, Gökhan Akkurt*, Utku Tantoğlu

Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Ankara

ÖZET

Apendiks mukoseli; oldukça nadir görülen, apendiks lümeninin anormal müsinöz sekresyon sonucu dilatasyonu ile karakterize bir durumdur. Mukosel, mukozal hiperplazi, müsinöz kistadenom veya müsinöz kistadenokarsinom sonucunda oluşabilir. Apendiks müsinöz kistadenomu en sık görülen formudur. Hastada farklı klinik durumlarla kendini belli edebilir. Operasyon öncesi nadiren tanı alabilir. Rezeksiyon materyallerinin histopatolojik incelemesinde %0.1-0.3 oranında saptanmaktadır. Çalışmamızda üriner patolojiyi taklit eden dev müsinöz kistadenom tanısı konulan bir olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Apendiks, kistadenoma, müsinöz

ABSTRACT

Appendiceal mucocele is a very rare condition that is characterized by abnormal dilation of appendix lumen due to mucinous secretion. Mucocele can consist of mucosal hyperplasia, mucinous cystadenoma or mucinous cystadenocarcinoma. Most common form is appendiceal cystadenoma. Patients with this diseases can be presented with various clinical conditions. This disease can not be diagnosed prior to surgery. It is seen in 0,1-0,3% of histopathologic analysis of resection materials. Wea representing a patient with gigantic mucinous cystadenoma mimicking urinary disease.

Key Words: Appendix, cystadenoma, mucinous

Giriş

Apendiks vermiformis tümörleri günümüzde tanı yöntemlerinin ilerlemiş olmasına rağmen nadiren ameliyat öncesi tanı almakta ve genellikle akut/plastrone apandisit ön tanısı ya da başka sebeplerle yapılan operasyonlarda tespit edilebilmektedir (1). Üriner taş ya da enfeksiyon varlığında ise hastalarda klinik olarak genellikle; flank bölgesinden başlayan ve inguinal bölgeye doğru uzanan üreter trasesi boyunca ağrı, idrarda yanma, sık idrara çıkma gibi şikayetler olmaktadır (2).

Apendiks mukoseli, apendiks lümeninin anormal müsinöz sekresyonu sonucu dilatasyonu ile karakterize nadir görülen bir antidedir (1). İnflamatuvar veya tümöral kaynaklı olabilir. Anormal müsin birikimi; mukosel, mukozal hiperplazi, müsinöz kistadenom veya müsinöz kistadenokarsinoma bağlı olabilir. Apendektomi spesimenlerinin %0,6'sında saptanır (3). Apendiks müsinöz kistadenomu en sık görülen formudur. Genellikle 50 yaş üzerinde görülmekte ve

kadınlarda daha sık saptanmaktadır. Cerrahi seçiminde net bir uzlaşma olmamakla birlikte apendektomi ya da sağ hemikolektomi uygulanabilmektedir (4).

Çalışmamızda üriner patoloji düşünülerek uzun süre tedavi verilen ancak sonuçta dev müsinöz kistadenom tanısı konulan bir olgu sunulmaktadır.

Olgu Sunumu

Yetmişiki yaşında kadın hasta yaklaşık 1 aydır olan sağ yan ve bel ağrısı nedeniyle acil servise başvurdu. Hastada dizüri, pollaküri ve idrar renginde koyulaşma şikayetleri de mevcuttu. Yapılan fizik muayene, kan ve idrar tahlilleri sonucunda hastada idrar yolu enfeksiyonu tanısı konularak iki kez medikal tedavi verildi. Ancak şikayetleri devam eden hasta aile hekimliği polikliniğine başvurdu ve fizik muayenesinde sağ alt kadrandan başlayıp sağ flank bölgesine doğru uzanan hassasiyet, ayrıca sağ alt kadranda palpe edilebilen kitle mevcut, defans ve rebaund yoktu. Hastanın kan değerlerinde lökosit 9.200 uL (4,3-

*Sorumlu Yazar: Dr. Gökhan Akkurt, Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Pınarbaşı Mah. Sanatoryum Cad. Ardahan Sok. No: 25 06380 Keçiören / Ankara, Tel: 0 (312) 356 90 00, Fax: 0 (312) 356 90 02 Cep Telefonu: 0 (530) 885 19 41
 E-mail: drakkurt06@gmail.com

Geliş Tarihi: 09.11.2015, Kabul Tarihi: 16.06.2016

10,3) karaciğer fonksiyon testleri, böbrek fonksiyon testleri ve CRP normal, tam idrar tahlilinde lökosit 20 p/HPF(0-4), genel kristal 70 p/HPF (0-20) saptandı. Hastadan çekilen tüm abdomen ultrasonda sağ adneksiye lojda duvarı kalın düzensiz sınırlı 150x66 mm boyutlarında kistik ve solid komponentleri bulunan görünüm (sağ adneksiye kitle?,plastrone apandisit?) saptanması üzerine genel cerrahi polikliniğimize sevk edildi. Hastaya oral + iv opaklı tüm abdomen tomografi çekildi ve sağ alt kadranda apendiks lokalizasyonunda yaklaşık 49mm x 150mm distal kesiminde çeperinde kalsifikasyonlar bulunan proksimalinde içerisinde hava değerleri izlenen, intravenöz kontrast madde (IVKM) ile duvar boyutlanması gösteren tübüler oluşum (akut/plastrone apandisit?) ve tanımlı tübüler yapı çevresinde mezenterik yağlı dokuda kirlenme ve milimetrik boyutlu lenf nodları saptandı (Figür 1).

Hastaya plastrone apandisit ve periapendiküler apse ön tanısı ile operasyon kararı verildi. Hasta preoperatif hazırlandıktan sonra ameliyata alındı. Epidural anestezi altında göbek altı median kesi ile batına girildi. Eksplorasyonda yaklaşık 15cm x 5 cm çapında, düzgün sınırlı ,radiksi ileri derecede kalın apendiks ile komşu çekum duvarının ödemli ve frajil olduğu izlendi. Palpasyonda kitlenin submukozaal çekuma invajine olduğu saptandı. Radiksin ileri decede kalın olması nedeniyle sağ hemikolektomiye karar verildi. Kolektomiye takiben ileokolik anastomoz yapıp ameliyat sonlandırıldı (Figür 2 ve 3). Postoperatif altıncı gününde herhangi bir komplikasyon gelişmeyen hasta şifa ile taburcu edildi.

Patoloji raporunda yaklaşık 15x6x5 cm boyutlarında lümeni müsin ile dolu apendiks

izlenmiş olup, mitoz ve atipi saptanmadı olarak raporlandı (Figür 4).

Hastaya 3. ayda yapılan kontrol bilgisayarlı tomografi ve kolonoskopi normal olarak raporlandı. 12 aylık takipte hastada herhangi bir patoloji saptanmadı.

Tartışma

Apendiks mukoseli, apendiks lümeninin anormal mukus birikimi sonucu gelişen dilatasyonudur. Apendiks mukoseli patolojik olarak ilk defa 1842 yılında Rokitansky tarafından tanımlanmış, isimlendirme ise 1876 yılında Feren tarafından yapılmıştır (1) Apendiks mukosellerinin epitel özelliklerine göre dört histolojik alt grubu vardır (4).

Fig. 1. 49mm x 150mm boyutlarında, distal kesiminde çeperinde kalsifikasyonlar bulunan proksimalinde içerisinde hava değerleri izlenen, IVKM ile duvar boyutlanması gösteren tübüler oluşum.

Fig. 2. 15 cm uzunlukta apendiks kist adenomu içeren sağ hemikolektomi materyali.

Fig. 3. 15 cm uzunlukta apendiks kist adenomu içeren sağ hemikolektomi materyali.

Fig. 4. Mitoz ya da atipinin saptanmadığı epitelde adenomatöz görünüm. H&E x20

Bu tümörlerin yaklaşık %50'si klinik olarak sessizdir ve bulgu vermezler. Semptomatik olanlarda ise en sık bulgu akut veya kronik sağ alt kadranda ağrısıdır. Vakamızda olduğu gibi çok az sayıda hasta sağ yan ağrıları ve uzun süreli ataklar şeklinde seyreden idrar yolu enfeksiyonu ile başvurabilir. Ağrının mekanizması apendiks içinde biriken mukusun lümeninde yaptığı gerilime bağlıdır. Lümen tamamen tıkanırsa hasta akut apandisit kliniği ile başvurmakta, parsiyel tıkanması durumunda da kronik ağrı oluşmaktadır (5).

Ağrı dışında hastalar barsak tıkanıklığı, kanama ve intususepsiyon bulguları ile başvurabilirler. Malign müsinöz kistadenomlar diğer karın içi organlara invazyon yaptığında veya apendiksın rüptürü sonucu oluşan psödomiksoma peritonei'ye yol açtığında; kilo kaybı, bulantı ve kusma gibi semptomlara sebep olabilmektedirler (6). Muayenede sağ alt kadranda hassasiyet en sık saptanan bulgudur. Vakaların %30'unda vakamızda saptandığı gibi sağ alt kadranda palpabl kitle saptanabilir ve genellikle Tip III ve IV apendiks mukosellerinde görülür (6).

Preoperatif olarak tanı konması zordur. Genellikle akut / plastrone apandisit ön tanısı ile ameliyata alınan hastalarda laparotomi sırasında veya patolojik değerlendirmede saptanır. Preoperatif tanıda radyolojinin önemi büyüktür. Çekilen Ultrason ve Tomografilerde apendiks lokalizasyonunda çekumdan köken alan kistik kitle görünümü preoperatif tanı için önemli bir kriterdir (7). Ancak genellikle yapılan preoperatif radyolojik tetkikler vakamızda olduğu gibi plastrone apandisit + periapendiküler apse görünümü ile karışmakta ve bu şekilde raporlanmaktadır.

Apendiks mukoselleri genellikle 2-6 cm boyları arası saptanıp opere edilmektedir. Ancak bazı vakalarda 20 cm'e kadar ulaşan boyutlar bildirilmiştir. Bizim vakamızda da 15 cm'lik uzunluk ile dev olarak nitelendirilebilecek bir apendiks kistadenomu mevcuttu (8).

Apendiks mukosellerinin cerrahi tedavisinde tam bir ortak görüş mevcut değildir. Ancak rüptüre olmamış, apendikse lokalize, benign görümlü mukosellerde apendektomi yeterli sayılmaktadır (9). Eğer malignite düşündürülen lokal invazyon, çekum tutulumu ya da apendiks çevresinde peritoneal implantlar varsa sağ hemikolektomi için endikasyon olduğu düşünülmektedir (10). Müsinöz kistadenokarsinomlarda ise sağ hemikolektomi önerilmekle birlikte mukoza veya submukozaya sınırlı erken lezyonlarda apendektominin yeterli olabileceği ifade edilmektedir (11). Vakamızda olduğu gibi apendiks radiksinin ileri derecede geniş olduğu ve mukoselin çekuma invajine olduğu durumlarda uygun hastalarda çekum rezeksiyonu ya da sağ hemikolektomi önerilmektedir.

Operasyon sırasında kistin rüptürü ve kist sıvısının sızmasına özen göstermek gereklidir, aksi takdirde mukosel ameliyatlarından sonra görülebilen en önemli komplikasyon olan pseudomiksoma peritonei gelişebilir. Özellikle altta yatan neden müsinöz kistadenokarsinom ise, buna bağlı gelişen psödomiksoma peritonei'de 5 yıllık sağ kalım oranı %20'lere kadar düşmektedir (6).

Mukosel ameliyatlarında laparoskopinin yeri pseudomiksoma peritonei gelişim riskini arttırması nedeniyle halen tartışma konusudur. Laparoskopiyi önermeyen çalışmalar olsa da dikkatli yapıldığında laparoskopik apendektominin uygun olduğunu bildiren çalışmalar da mevcuttur (12).

Müsinöz kistadenomların (özellikle Tip III ve IV) %20'si senkron veya metakron kolon kanserleri ile birlikte bulunabileceği de akılda tutulmalıdır. Bu nedenle hastaların postoperatif takibinin dikkatli yapılması gerekir (6). Vakamız da üçüncü ayda ek patoloji açısından araştırılıp, yapılan tüm abdomen bilgisayarlı tomografi ve total kolonoskopide bir patoloji bulunmamıştır.

Sonuç olarak apendiks müsinöz kistadenomu idrar yolu enfeksiyonu gibi birçok patolojiyi taklit edebilen nadir görülen ve preoperatif olarak zor tanı konulabilen bir hastalıktır. Genellikle akut ya da plastrone apandisit ön tanısı ile opere edilen hastalarda intraoperatif ya da histopatolojik inceleme sonucu tanı konulmaktadır. Operasyonda perforasyon sonucu gelişebilecek psödomiksoma peritonei riskine karşı dikkatli olunmalıdır.

Çıkar çatışması; Yazarlar arasında herhangi bir çıkar çatışması yoktur. Hasta bilgilendirilerek gönüllü olarak onamı alınmıştır.

Kaynaklar

1. Takahashi S, Furukawa T, Ueda J. Case report: Mucocele of the tip of the appendix. *Clin Radiol* 1998; 53(2): 149-150.
2. Öner A. Üriner Sistem Taş Hastalığı. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No:68
3. Marudanayagam R, Williams GT, Rees BI. Review of the pathological results of 2660 appendicectomy specimens. *J Gastroenterol* 2006; 41(8): 745-749.
4. Rampone B, Roviello F, Marrelli D, Pinto E. Giant appendiceal mucocele: report of a case and brief review. *World J Gastroenterol* 2005; 11(30): 4761-4763.
5. Rosai J. Mucinous tumors and tumor like conditions (including so-called "mucocele"). In: Rosai and Ackerman's *Surgical Pathology*. 9th ed., Philadelphia, Elsevier Mosby 2004; 761-765.
6. Pickhardt PJ, Levy AD, Rohrmann CA Jr, Kende AI. Primary neoplasms of the appendix manifesting as acute appendicitis: CT findings with pathologic comparison. *Radiology* 2002; 224(3): 775-781.
7. Kılıc K, Arac M, Ozer S, Ozakpınar E. Appendiksin musinoz kistadenomu. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 2001; 7(1): 128-130.
8. Pickhardt PJ, Levy AD, Rohrmann CA Jr, Kende AI. Primary neoplasms of the appendix: radiologic spectrum of disease with pathologic correlation. *Radiographics* 2003; 23(3): 645-662
9. Rampone B, Roviello F, Marrelli D, Pinto E. Giant appendiceal mucocele: report of a case and brief review. *World J Gastroenterol* 2005; 11(30): 4761-4763.
10. Zagrodnik DF 2nd, Rose DM. Mucinous cystadenoma of the appendix: diagnosis, surgical management, and follow-up. *Curr Surg* 2003; 60(3): 341-343.
11. Kleemann M, Laubert T, Krokowski M, Eckmann C, Bruch HP, Kujath P. [Mucocele of the appendix - a heterogenous surgical pathology]. [Article in German] *Zentralbl Chir* 2010; 135(4): 330-335.
12. Chiu CC, Wei PL, Huang MT, Wang W, Chen TC, Lee WJ. Laparoscopic resection of appendiceal mucinous cystadenoma. *J Laparoendosc Adv Surg Tech A* 2005; 15(3): 325-328.

The Preauricular Sinus / Cyst: A Case Report

Preauriküler Sinüs/Kist: Olgu Sunumu

Nazim Bozan^{1*}, Yunus Feyyat Sakin², Ahmet Gözen³, Ferhat Bozkuş⁴

¹Department of Otorhinolaryngology, Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine, Van, Turkey

²Department of Otorhinolaryngology, Diyarbakır Training and Research Hospital, Diyarbakır, Turkey

³Department of Pediatric Surgery, Lokman Hekim Hospital, Van, Turkey

⁴Department of Otorhinolaryngology, Harran University Faculty of Medicine, Şanlıurfa, Turkey

ABSTRACT

Preauricular sinus is a congenital anomaly that occurs because of a malformation during the merging of first and second branchial clefts, which form the ear in the course of embryonic development. Although it is usually non-symptomatic, it can rarely be seen together with recurrent swelling and discharge, and inflammatory infections. A preauricular sinus was observed in front of the right ear of an 18-year-old male patient with a recurrent swelling and wound infection for 3 years; and the case was discussed in the guidance of the literature. It would be important to consider preauricular sinus as the basis of recurrent swelling and inflammatory skin infections and wounds of the preauricular region, which do not respond to treatment nor heal. Recurrence may take place in the late period, in case of an inadequate resection of the fistula tract. Preauricular sinus/cyst should be taken into account in differential diagnosis of preauricular region lesions.

Key Words: Congenital preauricular fistula, preauricular cyst, preauricular sinus, surgical approach

ÖZET

Preauriküler sinüs embriyonik gelişimde kulağı oluşturan birinci ve ikinci brankial yarığın birleşmesi sırasında meydana gelen bozukluk sonucu oluşan konjenital bir anomalidir. Genellikle semptomsuz olup, nadiren tekrarlayan rekürren şişlikle beraber akıntı, üzerinde inflamasyon meydana gelen ve enfeksiyonlarla bir arada olabilmektedir. Sağ kulak önünde 3 yıldır tekrarlayan rekürren şişlik ve yara enfeksiyonu bulunan 18 yaşındaki erkek hastada preauriküler sinüs saptandı ve literatür eşliğinde vaka tartışıldı. Özellikle preauriküler bölgenin iyileşmeyen ve tedavilere cevap vermeyen tekrarlayan rekürren şişlikle beraber akıntı, üzerinde inflamasyon meydana gelen deri enfeksiyonu ve yaralarının emininde preauriküler sinüsün de olabileceği unutulmamalıdır. Fistül traktusunun yetersiz rezeksiyonu edildikleri vakalarda geç dönemde nüks meydana gelebilmektedir. Preauriküler sinüs/kist preauriküler bölge lezyonlarında ayırıcı tanıda düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Konjenital preauriküler fistül, preauriküler kist, Preauriküler sinüs, cerrahi yaklaşım

Introduction

Congenital preauricular lesions are malformations that are classified as preauricular sinus and first branchial cleft anomalies seen frequently during childhood (1). Preauricular sinus (PAS) is an epithelial cyst or sinus formation that occurs on the facial skin in front of the ear. This defect is a congenital anomaly that occurs because of a failure in merging of the first and second branchial cleft that forms the ear. Typically, it is in the form of a small hole, placed in front of the tragus and helix, with a tract extending inwards. It also has a sinus, coated with a multilayer flat epithelium, with no skin appendages (2). These

anomalies, which have similar clinical symptoms and surgical treatment, may be in form of a cyst, sinus or a fistula, with an incidence rate of 0.1-0.9% (1). They are usually asymptomatic and rarely seen together with chronic wound infections, which might lead to a misdiagnosis (3). Thirty-five to fifty percent of the cases are bilateral (1). Three theories are often mentioned about etiopathogenesis. The most widely accepted one suggests that the anomaly occurs because of incomplete or defective fusion of the auricular trabeculae during embryogenesis.

Another one weighs on the causality of the incomplete closure of the dorsal part of the first pharyngeal groove, which might lead us to the

This case report was presented in 34th Turkish National Congress of Otorhinolaryngology and Head & Neck Surgery in Antalya as an electronic poster presentation.

*Sorumlu Yazar: Dr. Nazim Bozan, Yüzüncü Yıl University, Medical Faculty, Department of Otorhinolaryngology, 65080, Van, Turkey, Tel: +90-(432) 215 04 73, Fax: +90-(432)-216 75 19, E-mail: drnzmbozan@hotmail.com

Geliş Tarihi: 09.12.2015, Kabul Tarihi: 21.07.2016

idea that preauricular lesions are actually branchiogenic malformations. According to the third theory, these lesions arise from the inward folding of the ectoderm during the auricular development (4). Various methods are defined for the surgical treatment of preauricular fistulas. The most commonly used is the dissection of the tract with methylene blue or probe guide, following the elliptical incision. As it is well known, the main reason for a recurrence is the incomplete resection of the preauricular cyst and fistulas (1,4).

Case Report

An 18-year-old patient presented to our clinic with complaints of recurrent swelling and discharge, along with incrustation, on the right preauricular region. The symptoms started almost 3 years ago and lessened in time with antibiotic treatment, but never disappeared. He also stated that he did not have any ear pain or hearing loss, but he presented to the clinic on account of occasional swelling and a small hole in front of the right ear. When we examined him, we located a soft, painless swelling and a preauricular sinus that presented as a small hole with a fistula orifice before the helix and superior to the tragus, in the right preauricular region (Figure 1). The findings upon facial nerve and mouth and pharynx examinations were normal and natural, with no signs of cervical lymphadenopathy. No additional pathologies were observed in other ear, nose, throat and system examinations. No other traits were observed in his or family history, either. The routine biochemical and hemogram analyses and lung radiography also proved to be normal. Probing and methylene blue injection was used during the surgery to ease the

dissection of cyst tract in the patient with fistula. Fistulography showed us a cyst and a cyst tract in the preauricular region. The patient went under surgery via general anesthesia. Based on the diagnosis of preauricular fistula or cyst, an 18G needle, with its shaft removed, was inserted as a probe inside the fistula tract and fixed at the fistula entrance with a suture (Figure 2). Thereafter, the tract and the cyst were clearly marked by giving methylene blue injection through the needle.

After injecting methylene blue in the fistula tract, an elliptical incision was performed on the fistula orifice for the dissection of the tract. Supra-auricular approach was preferred to allow for a wide exposure. By this, the elliptical incision was extended from the auricula anterior to superior and the resection was performed up to temporal fascia. The fistula tract was followed until the helix cartilage and excision was carried out.

Fig. 1. Preauricular sinus presented as a small hole with a fistula orifice (Preauricular fistula orifice).

Fig. 2. Marking the tract and the cyst by giving methylene blue injection through the needle.

Fig. 3. Supra-auricular approach preferred for a wide exposure. The elliptical incision was extended from the auricle anterior to superior and the resection was performed up to temporal fascia (temporal fascia is shown). The fistula tract was followed until the helix cartilage and a total excision was carried out.

Fig. 4. Esthetic appearance achieved after the operation.

The section was later primary sutured after being washed with rifampicin solution. The preauricular fistula tract and the cyst were totally removed (Figure 3-4). The patient was orally given semi-synthetic penicillin type prophylactic antibiotics after the operation. The patient was discharged the next day, with no post-operative symptoms. The pathology result of the specimen was the same as the pre-operative diagnosis and it was reported as “preauricular sinus”. The patient was given informed consent for presentation of this case study. No recurrence was seen on the second and sixth month follow-ups.

Discussion

The preauricular sinus is a blind canal, positioned mostly in front of the tragus and the helix, and extends from the epidermis to subcutaneous

tissues, being one of the frequently seen congenital ear anomalies (2). The etiology of preauricular sinuses and fistulas are not completely discovered, yet, they are thought of as congenital malformations, where either an embryological auricular development defect or a closure defect of the first pharyngeal cleft lies in the pathogenesis of. As their incidence rate varies between 0.1-0.9%, 30-50% of the preauricular lesions are bilateral (1). They have a single or multilocular sinus, usually ending with a deep, cystic formation that runs along the outer ear. They all occur outside the temporal fascia and never involves the tympanic membrane or external ear meatus (2). The preauricular lesions are mostly seen during childhood, as they are congenital malformations. Our patient was an 16-year-old male. The most widely accepted hypothesis suggests that these varying anomalies are equally seen in both sexes and they are autosomal dominant inheritances (5).

Several authors have reported that preauricular lesions could develop together with renal defects or other anatomical anomalies (6). Cremers have presented a case with a “mixed hearing loss”, related with the tympanic cavity (7). However, our patient did not have other types of anatomical malformation and his audiometric tests returned results within limits.

Preauricular fistulas, can develop asymptotically, as well as, in the form of a recurrent swelling, discharge or an abscess. Our patient presented to our clinic with complaints of recurrent swelling and discharge, along with incrustation, on the right preauricular region,

which started almost 3 years ago and lessened in time with antibiotic treatment, but never disappeared. He also stated that he did not have any ear pain or hearing loss, but had occasional swelling and a small hole in front of the right ear.

These are usually asymptomatic. However, due to obstruction of the orifice, infection and abscess formations may rarely be observed. Recurring infections might, in time, lead to an ulcer in the region (4). Our patient have had a non-healing wound infection for two years and had a one-sided PAS with a yellow-brown crust and surrounding erythema, in the right preauricular region. In preauricular fistulas with a first branchial cleft anomaly, the epithelial tract either opens out to the outer ear canal or is very close to it. In particular, Type II anomaly is locally positioned posterior, medial and inferior to the conchal cartilage. The fistula usually connects the skin with the outer ear canal and continues in parallel to the canal. It also tends to run on the lateral of the facial nerve. The anomaly occasionally places itself either just behind the angulus mandibula or under it. It has a close relationship with the parotid gland and the facial nerve. The tract might go upward through the parotid gland, or may take place on the lateral, medial to or between branches of the facial nerve. It will usually open out to the outer ear canal at the junction of the cartilage and the bone, and rarely to the middle ear. For a full excision of the preauricular fistulas, it might be essential to reveal the facial nerve branches at times (8).

The standard is to dissect the tract by performing an elliptical incision around the fistula. However, total removal of the tract is much crucial in order to prevent further recurrences (1). A rate of 5-42% for recurrence has been reported in the literature (1,8). Many authors recommend methylene blue to mark out the fistula tract (1). Methylene blue helps to dye the epithelial tract and get rid off epithelial residues. Nonetheless, the "tattooing effect" of the methylene blue is an undesired post-operative complication. In our case, methylene blue proved to be of much guidance, especially in the deeper plane dissection.

In the differential diagnosis of the preauricular sinus, a wide range of diseases, such as pyogenic skin infections, atypical microbacterial infections and cutaneous tuberculosis, pyogenic granuloma, suppurative lymphadenitis, actinomycosis, thyroglossal duct cyst, dental sinus, branchial cleft cyst, salivary gland fistulas, osteomyelitis of the facial bones, reactions to foreign objects, infected pilar cyst, epidermal inclusion cyst, syphilitic gum,

and squamous-cell and other types of skin carcinomas take place (9). Much like in our case, a thorough analysis, physical examination by palpation and a radiographic inspection is essential to reach a definite conclusion in recurring chronic wounds despite medical treatment and diagnose it as "preauricular sinus".

In our case, we used this method to prevent a recurrence and performed dissection in a broad region. We also cared for the esthetic appearance of the patient, considering his young age, and achieved good results.

Most of the preauricular sinuses do not show symptoms for a life time and do not need a treatment. Preauricular sinus infection develops in few patients, and after the symptoms are observed, the sinus tract is clearly marked out and the patient is advised for a surgical excision (6). Inadequate excisions often lead to recurrences (10). We did not observe any recurrence on the second and sixth month follow-ups. As depicted in this study, we should keep in mind that PAS might lie beneath the chronic wounds, infections and lesions, unresponsive to treatments and placed on the front of the ear; and the patients' examinations and treatments should be carried out accordingly.

Preauricular sinuses are congenital development defects and require surgical treatment. In case of inadequate resection of the fistula tracts, recurrences may be seen in a later period. The skin inflammation and furuncles in the preauricular region are related to preauricular sinus. The physical examination of the sinus should be performed attentively. Excision should be carried out when the infection is not severe. The procedure is not an easy one, it may although seem as a minor surgery. The long, branched and lobular lesion should be excised. Partial removal of the sinus tract shall lead to future infection and need of a revisional surgery.

To guarantee a precise excision of the preauricular sinus, the endaural incision should be done wide enough to see the temporal fascia, as shown in the picture. Methylene blue can be injected to observe the cyst better; thus, we can be sure of a total removal. The cyst should be dissected from the surface toward to sinus opening and the skin of the sinus opening should be removed elliptically.

References

1. Martin-Granizo R, Perez-Herrero MC, Sanchez-Cuellar A. Methylene blue staining and probing

- for fistula resection:application in a case of bilateral congenital preauricular fistulas. *Int J Oral Maxillofac Surg* 2002; 31(4): 439-441.
2. Walner DL, Myer CM. Salivary gland disease. In: Cumings CW, Fredrickson JM, Harker LA, Krause CJ, Richardson MA, Schuller DE, editors. *Pediatric otolaryngology head and neck surgery*. 3rd ed. St Louis, MO: Mosby, 1998: 116-132.
 3. Moreland RF, Elston DM. Photo quiz. Preauricular pit. *Cutis* 2001; 68(5): 324.
 4. Aronsohn RS, Batsakis JG, Rice DH, Work WP. Anomalies of the first branchial cleft. *Arch Otolaryngol* 1976; 102(12): 737-740.
 5. Bhalla V, Roy S, Inam AS. Familial transmission of preauricular fistula in a seven generation Indian pedigree. *Hum Genet* 1979; 48(3): 339-341.
 6. Leung AKC, Robson WLM. Association of preauricular sinuses and renal anomalies. *Urology* 1992; 40(3): 259-261.
 7. Cremers CW. Congenital preauricular fistula communicating with the tympanic cavity. *J Laryngol and Otol* 1983; 97(8): 749-753.
 8. Osma Ü. Dış Kulak Hastalıkları. In: Koç C, editor. *Kulak burun boğaz hastalıkları ve baş-boyun cerrahisi*, Ankara: Güneş Kitabevi, 2004: 110-127.
 9. Palacio JE, Altemus DA, Christensen ED, Sorensen GW. Unusual recurrent facial lesion. *Arch Dermatol* 1999; 135(5): 595-598.
 10. Ahuja AT, Marshall JN, Roebuck DJ, King AD, Metreweli C. Sonographic appearances of preauricular sinus. *Clin Radiol* 2000; 55(7): 528-532.

Postmenopausal Low Level HCG and Management: A Case Report

Postmenopozal Düşük Seviye HCG ve Yönetimi: Olgu Sunumu

Aşkın Evren Güler¹, Hüseyin Pehlivan², Ahmet Ozek¹, Ali Kulusari^{3,*}

¹Private Koru Ankara Hospital, Clinics of Gynecology and Obstetrics, Ankara, Turkey

²Private Koru Sincan Hospital, Clinics of Gynecology and Obstetrics, Ankara, Turkey

³Yüzüncü Yıl University, Department of Gynecology and Obstetrics, Van, Turkey

ABSTRACT

In our case report 51-year-old, 1-year menopausal status, hCG positive, patient is discussed. Persistent low-level hCG secretion may be seen in such cases as: early pregnancy, gestational trophoblastic disease session, false positive hCG, pituitary hCG, non-gestational malignancies. When the conditions causing the elevated hCG are analyzed, it should not be forgotten that persistent low level hCG is experienced not only in pathological situations but also in physiological conditions. For this reason, it is important to avoid unnecessary invasive procedures and medical practices involving the use of chemotherapeutics to make accurate differential diagnosis.

Key Words: persistent low level hCG, pituitary hCG, postmenopausal

ÖZET

Olgu sunumuzda 1 yıllık menopozal statüde hCG pozitifliği tespit edilen 51 yaşındaki vaka tartışılmıştır. Düşük persiste hCG salınımı; erken gebelik dönemi, aktif gestasyonel trofoblastik hastalık, yanlış hCG pozitifliği, nongestasyonel maligniteler ve hipofizer kaynaklı hCG salınımı gibi durumlarda karşımıza çıkabilmektedir. hCG yüksekliğine neden olan durumlar incelendiğinde postmenopozal dönemdeki düşük seviye persiste hCG tespitinin her zaman patolojik durumlara birlikte olmadığı, fizyolojik durumlara da birlikte olabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle ayrıca tanının net yapılarak, gereksiz invaziv işlem, kemoterapötik kullanımına varan tıbbi uygulamalardan kaçınılması önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Düşük persiste hCG, hipofizer hCG, postmenopoz

Introduction

Human Chorionic Gonadotropin (hCG) is a peptide hormone secreted by trophoblasts. The current hCG detection methods show almost 100% specificity and sensitivity. Pregnancy and gestational trophoblastic diseases (GTD) are the most common causes of the presence of elevated hCG level in blood or urine (1). In our clinical practice, persistent low level hCG may be observed in the following cases: early pregnancy (though rarely), active gestational trophoblastic diseases, false positive hCG, non-gestational malignancies and pituitary-dependent secretion of hCG.

Dependence of detected hCG levels on a clinically pathological or physiological process bears an utmost importance. While a healthy pregnancy in the early period may be described as a part of the pituitary-dependent physiological hCG secretion, pathological hCG secretion may be mentioned during pathological cases of unhealthy pregnancy such as active

gestational trophoblastic disease, non-gestational malignancies, ectopic pregnancy (2).

In the case report, the management of a postmenopausal patient with persistent low level within physiological limits has been discussed.

Case Report

The 51 year-old patient referred to our clinic due to positive serum hCG and one year menopausal status, is gravida 3, para 2, and has a history of 2 spontaneous vaginal deliveries and 1 early abortion. The patient has no medical history of surgery and internal diseases. The laboratory assessment indicates 3 hCG values of 45, 29, 40 mUI/ml assessed at 48 hour intervals for FSH:180 u/ml, PRL: 28 u/ml, and TSH: 5,12 u/ml, respectively. hCG positive was detected in urine as the material obtained by our laboratory from urinary sediment was assessed by the serum hCG measurement technique. During vaginal sonography, the adnexal area was observed in normal

*Sorumlu Yazar: Ali Kulusari, MD, Yuzuncu Yil University, Faculty of Medicine Department of Obstetrics and Gynaecology, 65200 Van, Turkey, Tel: 0 (432) 215 04 70, Fax: 0 (432) 216 75 19, E-mail: dralikulusari@yahoo.com, dralikulusari@yyu.edu.tr

Geliş Tarihi: 22.12.2015, Kabul Tarihi: 06.06.2016

condition and myometrium was homogenous; while the endometrial wall thickness was 7 mm. Office hysteroscopy was planned for endometrial sampling in order to exclude the GTD and cavity and both tubal ostia were detected normal. Endometrial biopsy was performed by probe curettage. Biopsy material was reported as inactive endometrium. No mass or cases suggesting gestational trophoblastic diseases was seen in thoracoabdominopelvic contrast tomography and direct lung radiography. The current case was assessed as physiological elevated hCG. For a duration of 3 weeks, patients were given 50 mcg of estrogen daily; and 2 hCG levels were measured with an interval of 48 hours. These levels have been detected as 12, 8 mIU/ml, respectively. These results have clarified the presumed pituitary-dependent case.

Discussion

Persistent low levels of hCG with positive results correspond to the absence of gestational trophoblastic activities under 1000 mIU/ml with a minimum measurement of 2 times in a 3-month period. Positive persistent low level hCG represents the absence of gestational trophoblastic activity under 1000 mIU/ml by a minimum measure of 2 times in a 3-month period by means of imaging methods. Low levels of hCG cause (intrauterine or ectopic pregnancy) during early pregnancy; (complete/partial moles, invasive moles, choriocarcinoma, placental site trophoblastic tumors) at active gestational trophoblastic diseases; phantom hCG (false positive hCG), non-gestational malignancies and physiological artifacts (pituitary hCG and midcycle luteinizing hormone (LH) secondary peak in women during the reproductive period). Such clinical results may occur both individually and concurrently as phantom hCG or pituitary hCG and gestational trophoblastic diseases (2).

Investigating the causes of low level hCG, 2 main methods are suggested for the detection of false positive hCG (phantom hCG). The easiest and mostly preferred approach is the assessment of serum and urine in respect of hCG. Detection of hCG in the urine may lead to the exclusion of probability of phantom hCG. Another method is researching the serum hCG levels by 2 separate laboratories that employ diverse assessment techniques (3).

Apart from the coexistence of high hCG levels and cases of active gestational trophoblastic diseases, occurrence of low hCG levels in quiescent gestational trophoblastic diseases arises from inactive and non-invasive trophoblastic cells (4). This is actually a frequent case after the complete hydatiform moles. This case may also be observed following the

choriocarcinoma, invasive mole and partial mole treatments. A study conducted by Cole et al. (2) has shown that hCG level was measured maximum 212 mIU/ml with a minimum measurement of 2 times in a 3-month period. This level has regressively reached negative hCG levels in several cases. Spontaneous cases are available with positive hCG levels up to maximum 2 years (5). Hence, the treatment of elevated hCG levels in quiescent gestational trophoblastic diseases seems unnecessary. Nevertheless, patients examined during the reproductive period should be protected against pregnancy by means of methods including estrogen and progesterone; and pregnancy should be avoided by maintaining the 6 month negative hCG levels.

It should not be that neglected, the presence of intrauterine mass and low serum hCG level may cause placental site trophoblastic tumor (PSTT). This may also occur following the term pregnancy or a pregnancy case that occurred several years ago. A study by Cole et al. (4) found the median hCG level as 30 mIU/ml (1-231 mIU/ml). A clear distinction should be made with the quiescent gestational trophoblastic diseases, having clinical and laboratory similarities. The β -subunit hCG is seen in PSTT and this is over 61% of the total hCG (5).

β -hCG coding gene sequences may be seen in non-gestational malignancies. Activation of these genes may cause the release of low level hyperglucose free β -hCG (hCG-H). This enables the use of hCG-H as a tumor marker for the follow-up of prognosis (6).

Pituitary hCG may be detected at low levels in natural pituitary hCG and premenopausal and postmenopausal patient groups. In some studies, the highest detected value was 32 in mIU/ml (7-9). Inhibition of GnRH and hCG release in cases treated with 50 mcg estrogen preparation for 3 weeks following the analysis of other sources of hCG, clarifies that hCG is pituitary-dependent (9). LH serum levels increases in ovulation and menopausal status; and this induces the activation of hCG beta-subunit gene nested with LH beta-subunit gene, which eventually causes the increase of serum hCG levels (10).

We conclude that the detection of the low level persistent hCG is not always associated with pathological cases, but, excluding malignancy or potential sources of hCG, it may be a physiological case caused by the secretion of pituitary hCG. Therefore, it is necessary to make an accurate differential diagnosis and avoid any medical practices involving unnecessary invasive procedures and use of chemotherapeutics.

References

1. Niemann I, Vejerslev LO, Frøding L, Blaakær J, Maroun LL, Hansen ES, et al. Gestational trophoblastic diseases-clinical guidelines for diagnosis, treatment, follow-up, and counselling. *Dan Med J* 2015; 62(11): A5082.
2. Cole LA, Khanlian SA. Inappropriate management of women with persistent low hCG results. *J Repro Med* 2004; 49(6): 423-432.
3. Cole LA, Dai D, Butler SA, Leslie KK, Kohorn EI. Gestational trophoblastic diseases: 1. Pathophysiology of hyperglycosylated hCG. *Gynecol Oncol* 2006; 102(2): 145-150.
4. Cole LA, Ladner DG, Byrn FW. The normal variabilities of the menstrual cycle. *Fertil Steril* 2009; 91(2): 522-527.
5. Narayan P, Gray J, Puett D. Yoked complexes of human choriogonadotropin and the lutropin receptor: evidence that monomeric individual subunits are inactive. *Mol Endocrinol* 2002; 16(12): 2733-2745.
6. Pillai RN, Konje JC, Tincello DG, Potdar N. Role of serum biomarkers in the prediction of outcome in women with threatened miscarriage: a systematic review and diagnostic accuracy meta-analysis. *Hum Reprod Update* 2016; 22(2): 228-239.
7. Cole LA. Use of hCG tests for evaluating trophoblastic diseases: Choosing an appropriate hCG assay, false detection of hCG, unexplained elevated hCG, and quiescent trophoblastic disease. In: *Gestational Trophoblastic Disease*, 2nd, Hancock BW, Newland ES, Berkowitz RS, Cole LA (Eds), Chapman and Hall, London 2002. p.130.
8. Hancock BW, Tidy JA. Clinical management of persistent low-level hCG elevation. *Trophobl Dis Upd* 2004; 4: 5-6.
9. Kohorn EI. Persistent low-level "real" human chorionic gonadotropin: a clinical challenge and a therapeutic dilemma. *Gynecol Oncol* 2002; 85(2): 315-320.
10. Narayan P. Genetic Models for the Study of Luteinizing Hormone Receptor Function. *Front Endocrinol (Lausanne)* 2015; 6: 152.

Tularemia Characterized By Cervical Lymphadenopathy in an Adolescent Child

Adolesan Bir Çocukta Servikal Lenfadenopati ile Seyreden Tularemi Olgusu

Nesrin Ceylan^{1,*}, Mehmet Parlak², Kamuran Karaman¹, Ali İrfan Baran³, Mahfuz Turan⁴

¹Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Van, Turkey

²Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Van, Turkey

³Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine, Department of Clinical Microbiology and Infectious Disease, Van, Turkey

⁴Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine, Department of Otolaryngology, Van, Turkey

ABSTRACT

A fifteen year old girl was consulted to us with the complaint of not getting benefit from antibiotics used to treat left oropharyngeal on going swelling lasted for seven weeks along with first two weeks of fever. Tularemia was suspected because of patient's living in rural area, being the story of drinking water from the same environment, the consistency of clinical findings and not responding to the treatment. Clinical diagnosis of tularemia was confirmed by micro agglutination testing. In conclusion, tularemia should be considered in the differential diagnosis in the patients with fever, sore throat, cervical lymphadenopathy, and particularly who do not respond to beta-lactam group antibiotics treatment.

Key Words: Tularemia, cervical lymphadenopathy, *Francisella tularensis*

ÖZET

On beş yaşında kız çocuğu, yedi haftadır devam eden sol orofarengal şişlikle ve beraberinde ilk iki haftalık ateş nedeniyle hastanemiz dışında kullanılan antibiyotiklere cevap vermemesi üzerine tarafımıza başvurmuştur. Kırsal bölgede yaşama, aynı çevreden su içme hikâyesi olması, klinik bulguların uyumu ve tedaviye cevapsızlık olması nedeniyle tularemiden şüphelenildi. Tulareminin klinik tanısı mikroaglutinasyon testiyle doğrulandı. Sonuç olarak ateş, boğaz ağrısı, servikal lenfadenopatisi olan ve özellikle beta-laktam grubu antibiyotik tedavisine yanıt vermeyen olgularda tularemi ayırıcı tanıda dikkate alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Tularemi, Servikal lenfadenopati, *Francisella tularensis*

Introduction

Francisella tularensis is a factor in gram-negative coccobacillus morphology and obligate aerobic, facultative intracellular property which causes significant infections in humans and animals. *F. tularensis* infections are seen more widely at the northern hemisphere (1). It is estimated that there are about 500,000 tularemia cases per year in the world (2). When written sources are analyzed, it is noted that tularemia cases have also increased and the infection has become an important public health problem in our country in recent years. According to the data of the Ministry of Health, although more than 1000 tularemia cases were reported in our country until 2005, the number of the cases reported between 2005-2009 after the change made in the announcement of the notifiable diseases in 2005 was reported as 1091

(3). Carrier or infected rodents play an important role in the epidemiology of the disease. Animals of this nature with secreted and extract factors can easily infect the environment and other living things. On the other hand, vectorial infection also occurs with the blood-sucking parasites. Clinical findings vary depending on the pathogenicity of the factor, the entry way to the body, the degree of systemic involvement, patient's immune efficiency, and the timely diagnosis and treatment (4). Cases of tularemia that can be seen in a wide clinical spectrum are identified at six clinical forms including ulceroglandular, oropharyngeal, oculoglandular, glandular, typhoid and pneumonia. Oropharyngeal tularemia which is seen as the most common form in our country occurs with the infection of the agent with contaminated water and food by oral route (1). The formation of cervical mass that is frequently seen at the

oropharyngeal tularemia form is reported as a form which can be found in almost every age group and can be easily confused with other diseases; thus, the importance of taking this situation into account even in the differential diagnosis is being emphasized.

In this study, it is aimed to present a case that received clarithromycin and ceftriaxone treatment due to tonsillopharyngitis and cervical lymphadenitis in another medical center, and then, applied to our hospital for cervical mass and sore throat complaints diagnosed with oropharyngeal tularemia after detailed investigations.

Case Report

In the medical history taken, it was understood that a 15-year-old girl patient applied to another hospital with the complaints of high fever, shivering, generalized body pain and cervical mass on the left side of the neck which began about 45 days ago, received clarithromycin and ceftriaxone treatment for two weeks, but upon not benefitting from this practice, applied to our clinic. At the physical examination, while rubescent soft viscous mass, the largest with the size of 4x2 cm, at the left half of the neck was detected, hepatomegaly and splenomegaly was not detected. At the laboratory examination, white blood cell count was determined as 10200/mm³ (62% polymorphonuclear leukocytes), hemoglobin as 13.2 mg/dL, blood platelets as 373000 (140000-400 000/mm³), C-reactive protein (CRP) as 3.3 mg/l (0-5 mg/lt).

At the neck ultrasonography, a cystic mass at the size of 42x22 mm including internal echoes with thick and uneven at the left half of the neck was observed. At its neighborhood, the presence of a 33x17 mm second lesion with similar properties also drew attention. Neighboring soft tissues had inflammatory echogenicity-heterogeneity. Being especially more apparent on the left side, LAPs at the size of around 23x9 mm on both halves of the neck were observed.

Although the phenomena characterized with similar clinical cases do not occur frequently in the region, tularemia was suspected due to the disease's being endemic in this region, living in a rural area and in a ranching family, drinking water from the same environment and the integration of clinical findings. Positivity was detected at 1/640 titer with microagglutination test (MAT) at the serological examination conducted in microbiology laboratory for tularemia. In this

case, the lack of the history of tick bite, and mouse or gnawing animal contact in this patient was found remarkable. Due to the growth of existing lymphadenopathy and aggravation of symptoms in our patient after the previous treatment, it was punctured by fine needle, and surgically treated upon the pus drainage. Drains were placed. The drain of the patient was removed at the fourth day to whom very good drainage was provided. Gentamicin 5 mg/kg/day at two doses was started to the case pre-diagnosed with oropharyngeal tularemia. Treatment was completed in 14 days and the patient was discharged. During follow-up, the fistula of the patient was observed to start to close (Figure 1).

Fig. 1. Drained LAP and closing fistula opening on the left side of the neck.

Discussion

Tularemia cases caused by *F. tularensis* attract notice as a zoonotic infection which regain importance in Turkey in recent years. It has been reported that the majority of *F. tularensis* cases in our country and in our region are emerging in winter and often in oropharyngeal form (5). The first tularemia case associated with the rabbit meat in Turkey have been reported in Tatvan where is relatively in a short distance to Van in 1938 and it was reported that tularemia epidemic which effected a total of 6 people including 5 children was associated with the ingestion of rabbit meat (6). Oropharyngeal form of the disease is stated as the most common form in our country. Differential diagnosis of ulceroglandular tularemia

cases should be made from the other infectious diseases that cause lymphadenopathy (*Staphylococcus aureus*, *Mycobacterium tuberculosis*, etc.), and cases such as lymphoma, head and neck malignancies, infectious mononucleosis and cat-scratch disease (7). In our case, the lack of cases with similar clinical findings and confusing with many diseases during differential diagnosis in the residence area of the patient caused a delay in the diagnosis of the disease. The disease may continue for months if left untreated. Mortality is reported to be highly reduced after the start of appropriate antibiotic treatment (7, 8). Cervical lymphadenitis which are common symptoms of the disease grow steadily when treated wrong. Untreated lymphadenitis becomes spontaneous fistula and this fistula gets closed. As in our case, beta-lactam antibiotics, macrolides, sulfonamides are ineffective drugs against tularemia agent. In our case, a broad spectrum clarithromycin and ceftriaxone treatment was not responded in another hospital.

Streptomycin and gentamicin are mostly preferred in the treatment of the disease. In recent years, the quinolone group of antibiotics has been used for treatment. Quinolons have been reported to be as successful as aminoglycosides and more successful than doxycycline in the treatment of tularemia (9). In the treatment of tularemia, fluoroquinolones may be preferred in the treatment of mild to moderate infections. In severe cases, streptomycin or gentamicin must be among alone or combined treatment options. Medical treatment is essential and early initiation of appropriate therapy is key for the success of treatment. It is recommended to do surgical drainage of the abscess cases (10). In the present case, it was determined that the patient was responsive to gentamicin (5 mg/kg/day two doses) treatment. This finding demonstrates the application of gentamicin in the treatment of severe tularemia.

Considering temporal distribution of tularemia cases, it is seen that the epidemics are examined in the transition period to the very cold seasons. Although from time to time, we see sporadic cases admitted to our clinic around Van, this case is important because of being the first case applying to our clinic from Yüksekova / Hakkari region with an altitude of 1950 m. Like most cases in the literature in terms of season, this case took place in late summer, early autumn (2,5).

Culture positivity is accepted as the "gold standard" for the definitive diagnosis of infection and it is expected to do the culture in reference laboratories with biosafety level 3. Genomic

materials of *F. tularensis* can be detected with PCR based diagnostic methods applied to various clinical specimens in recent years. On the other hand, it is expressed in many literature that the micro-agglutination test (MAT) which has less risk of infection and is more economical, is a reliable method (5). In parallel, we applied the MAT test in our study and detected high titer antibodies. In MAT method, 1/128 titer is considered as diagnostic. *F. tularensis* antibodies remain positive in low titers for a long time (8-25 years) (3). However; if the clinical findings are consistent, 1/160 and more titers in a single measurement are considered sufficient for serological diagnosis. In this case, the titer in our patient was 1/640 and was considered very high; but because of being consistent with the clinical findings, it was accepted as sufficient for the diagnosis of tularemia. In the present case, the patient's serologic follow-up after treatment could not be done due to the regional factors such as transportation difficulties. On the other hand, serological tests required for brucellosis and syphilis for the differential diagnosis of our patients were negative. It was reported that no reproduction was detected from the abscess material taken by ENT at the first application of the patient.

As a result, it is necessary to remember tularemia and evaluate the history of the patient in detail in the differential diagnosis of LAPs which cannot be declined with beta-lactam group antibiotic treatment in endemic regions like ours. Oropharyngeal tularemia should absolutely be considered in the differential diagnosis of patients with tonsillopharyngitis resistant to penicillin treatment. It is also important to prevent the development of fistula formation by early treatment and appropriate surgical drainage.

Conflict of Interest: There is no conflict of interests between authors.

References

1. Özinel MA. Fransiella ve Brucella, Tıbbi Mikrobiyoloji Bölüm 36, Başustaoglu AC, Yıldırım ŞT, Tanyüksel M, Yapar M, 6. Baskı, Ankara: Atlas Kitapçılık, 2010: 357-363.
2. WHO Guidelines on Tularaemia. 2007, Geneva: World Health Organization. http://www.who.int/csr/resources/publications/WHO_CDS_EPR_2007_7.pdf. [Access 28 December 2015].
3. Arslanyılmaz M, Aslan D, Akın L, Aktaş D. Tularemia: Güncel değerlendirmeler. Turk Hij Den Biyol Derg 2014; 71(2): 99-106.

4. Lindquist D, Chu CM, Probert SW. Francisella and Brucella. In: Murray PR, Barron EJ, Jorgensen JH, Landry ML, Pfaller MA, eds. Manual of Clinical Microbiology. 9th ed. Washington: ASM Press, 2007: p. 815-834.
5. Sahin M, Atabay HI, Bicakci Z, Unver A, Otlu S. Outbreaks of tularemia in Turkey. Kobe J Med Sci 2007; 53(1-2): 37-42.
6. Dirik K. Van Gölü havzasında tularemi. Türk Hij Tec Biol Derg 1939; 2: 193-194.
7. Gürcan S. Francisella tularensis and tularemia in Turkey. Mikrobiyol Bul 2007; 41(4): 621-636.
8. Schmitt P, Splettstösser W, Porsch-Ozcürümez M, Finke EJ, Grunow R. A novel screening ELISA and a confirmatory Western blot useful for diagnosis and epidemiological studies of tularemia. Epidemiol Infect 2005; 133(4): 759-766.
9. Limaye AP, Hooper CJ. Treatment of tularemia with fluoroquinolones: two cases and review. Clin. Infect. Dis 1999; 29(4): 922-924.
10. Yıldırım Erbay Ç, Ertek M, Kaya M, Tuncel U. Kinolon Tedavisine Klinik Olarak Yanıt Alınmayan Bir Tularemi Olgusu. Klimik Derg 2012; 25(2): 87-90.

Robot Yardımlı Laparoskopik Radikal Prostatektomide Öğrenme Eğrisi Sürecindeki Komplikasyonlar

The Complications of Robot Assisted Laparoscopic Radical Prostatectomy in the Process of the Learning Curve

Mustafa Güneş^{1,*}, Müslüm Ergün², Recep Eryılmaz³, Rahmi Aslan⁴

¹Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Van

²Özel Gözde Hastanesi, Üroloji Kliniği, Adıyaman

³Tatvan Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Bitlis

⁴Batman Bölge Hastanesi, Üroloji Kliniği, Batman

ÖZET

Erkeklerde prostat kanseri en sık görülen kanserdir. Lokalize prostat kanserinde radikal prostatektomi temel küratif tedavi seçeneğidir. Radikal prostatektomi açık retropubik, perineal, laparoskopik ya da robot yardımcı laparoskopik olarak uygulanabilir. Son yıllarda robotik yardımcı laparoskopik radikal prostatektomi (RALRP; robotic assisted laparoscopic radical prostatectomy) daha fazla popülarite kazanmıştır. RALRP diğer teknikler ile karşılaştırıldığında daha az komplikasyon oranlarına sahiptir. Bu derlemede, RALRP' de öğrenme eğrisi sürecindeki komplikasyonlar ele alınmaktadır.

Anahtar kelimeler: Prostat kanseri, radikal prostatektomi, robotik

ABSTRACT

Prostate cancer is the most common cancer in men. Radical prostatectomy is the major curative treatment option in localised prostate cancer. Radical prostatectomy can be performed as open retropubic, perineal, laparoscopic or robotic assisted laparoscopic. In the last years, RALRP has gained more popularity. RALRP has less complication rates when compared with other techniques. In this review, the complications of RALRP in the process of the learning curve have been discussed.

Keywords: Prostate cancer, radical prostatectomy, robotic

Giriş

Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanser türüdür. Bununla birlikte solid kanserlere bağlı ölümlerde akciğer kanserinden sonra ikinci sırada yer almaktadır (1,2). Prostat spesifik antijen (PSA)'nın 1987' de kullanıma girmesi ile lokalize evrede prostat kanseri tanı oranlarında anlamlı artışlar olmuştur. Oysa 1987' den önce hastalara çoğunlukla metastatik evrede tanı konulmakta idi (3).

Radikal prostatektomi (RP) 10 yıllık yaşam beklentisi olan lokalize prostat kanseri hastalarında temel küratif tedavi seçeneğidir. Bununla birlikte güncel klavuzlara göre lokalize yüksek riskli ya da lokal ileri prostat kanseri tedavisinde de RP' multimodal tedavinin bir basamağı olarak önerilebilir. Geçmişte RP sadece açık cerrahi ile retropubik veya perineal olarak yapılırken günümüzde laparoskopik ve robot yardımcı laparoskopik yöntemler ile de

uygulanabilmektedir. RP' de amaç kanserin küratif kontrolünün yanısıra kontinansın ve erektil fonksiyonun korunmasıdır (4,5).

Açık prostat cerrahisinde en çok tercih edilen teknik Walsh ve ark. tarafından ilk kez uygulanan retropubik sinir koruyucu prostatektomi tekniğidir. Radikal retropubik prostatektomi yüksek başarı oranlarına karşın kanama, büyük insizyon, geç iyileşme gibi dezavantajlara sahiptir. Bu nedenlerden dolayı son 2 dekatta daha minimal invazif yöntem arayışları hız kazanmıştır. Bu bağlamda Schussler ve ark. tarafından 1991 yılında laparoskopik radikal prostatektomi (LRP) tekniği ortaya atılmıştır. Açık cerrahinin temel handikaplarının üstesinden gelmesine karşın teknik zorluklar, laparoskopik aletlerin manevra kabiliyetlerinin sınırlı olması ve uzun öğrenme eğrisi LRP için önemli kısıtlayıcı faktörler olmuştur (6). Bunların aşılması için robotik sistemler geliştirilmiş; bu sayede 2000 yılında Binder ve ark. (7) tarafından ilk RALRP operasyonu

uygulanmıştır. Bu yöntem günümüzde yaygın olarak kullanılmaya devam etmektedir (8).

Komplikasyonlar

RP ile ilişkili komplikasyonlar operasyon sonrası erken dönem ve geç dönem komplikasyonlar şeklinde değerlendirilir. Erken dönem komplikasyonlar; kanama, enfeksiyon, lenfösel, derin ven trombozu, idrar kaçağı, ve ileustur. Geç dönem komplikasyonlar ise impotans, üriner inkontinans, penis boyutunda küçülme ve mesane boynu darlığını içerir (9-12). Bunların içerisinde erektil disfonksiyon ve inkontinans prostat cerrahisi sonrası en önemli komplikasyonlardır. Tüm teknolojik gelişmelere rağmen RP sonrası komplikasyonlar halen anlamlı oranlarda görülebilmektedir.

Erken dönem komplikasyonlar

Teknikleri randomize, prospektif nitelikte karşılaştıran tek çalışma Guazzoni ve ark. tarafından yapılmıştır. Çalışmada, retrobupik radikal prostatektomi (RRP) ve LRP' nin karşılaştırıldığı toplam 120 hasta değerlendirilmeye alınmış; kanama, transfüzyon oranları ve katater çekilme süresi LRP lehine; operasyon süresi RRP lehine rapor edilmiştir (13).

Coelho ve ark. (14) tarafından yapılan çalışmada, vaka sayısı 250' den fazla olan yayınlar değerlendirilip perioperatif veriler derlenmiştir. RRP grubunda 21 çalışma; LRP ve RALRP gruplarında ise 12' şer çalışma değerlendirilmeye alınmış ve operasyon süresinin LRP' de daha uzun olduğu bildirilmiştir. Benzer şekilde Ficarra ve ark. (15) tarafından yapılan derlemede LRP daha uzun operasyon süresine sahipken; RALRP' nin erken dönemlerinde süre daha uzun iken artan tecrübe ile sürenin RRP ile benzer hale geldiği bildirilmiştir.. Kanamanın daha az olması LRP ve RALRP' nin en belirgin avantajlarından biridir. Bu, yapılan metaanalizlerle de kanıtlanmış ve RRP' nin diğer iki tekniğe oranla daha fazla kanama ve daha yüksek transfüzyon oranlarına sahip olduğu gösterilmiştir. Benzer şekilde hastanede kalış sürelerinin RRP grubunda daha uzun olduğu bildirilmiştir (15-17).

Onkolojik Sonuçlar

RP sonrası cerrahi sınır pozitifliği (PSM; positive surgical margin) lokal nüks ve metastaz gelişimini etkileyen bağımsız faktörlerden birisidir. Parsons

ve Bennett (16) tarafından yapılan derlemede her üç yöntem arasında PSM oranları arasında fark gözlenmemiştir. Benzer şekilde, Krambeck ve arkadaşları (10) tarafından yapılan "matched-pair" analizde de, RALRP ve RRP arasında PSM oranları ve 3 yıllık hastaliksız sağkalım oranları arasında fark saptanmamıştır. RALRP ve RRP serilerinin karşılaştırıldığı 6 çalışmanın sonuçlarının irdelendiği derlemede, PSM oranlarının RALRP grubunda daha düşük olduğunu belirtilmiştir (15). Benzer şekilde başka çalışmada da bu teyş edilmiştir (14).

Kontinans sonuçları

Touijer ve ark. (18) tarafından yapılan ve LRP ile RRP' nin karşılaştırıldığı çalışmada kontinans oranları RRP grubunda LRP grubuna göre daha yüksek bulunmuştur. Ancak başka bir çalışmada fark olmadığı rapor edilmiştir (15). RALRP ile RRP' nin karşılaştırıldığı çalışmada (19) RALRP' de kontinansa kadar geçen sürenin daha kısa olduğu belirtilirken; diğer bir çalışmada iki grup arasında fark olmadığı bildirilmiştir (15). Tewari ve arkadaşları (20) RRP ve RALRP cerrahi sırasında ve sonrasında gelişen komplikasyonlarını özetlemişlerdir (Tablo 1). Şimdiye kadar RRP ve

Tablo 1. RRP ve RALRP' de komplikasyonlar

Komplikasyon oranları %	RRP	RYRP
Peroperatif ölüm	0.1	3.5
Reoperasyon	0.4	0.1
Damar yaralanması	0.05	0.3
Sinir yaralanması	0.0	0.8
Üreteral yaralanma	1.0	0.3
Mesane yaralanması	0.5	0.2
Rektal yaralanma	1.6	0.8
Bağırsak yaralanması	10.0	0.03
İleus	2.2	0.1
Derin ven trombozu	2.8	
Pulmoner emboli	0.1	3.5
Pnömoni	2.3	0.08
Myokard enfarktüsü	0.4	0.1
Hematom	0.05	0.3
Lenfösel	0.0	0.8
Anastomoz kaçağı	1.0	0.3
Fistül	0.5	0.2
Mesane boynu veya anastomoz darlığı	1.6	0.8
Sepsis	10.0	0.03
Yara enfeksiyonu	2.2	0.1

RYRP' nin onkolojik sonuçlar, kontinans ve erektil fonksiyon açılarından karşılaştırıldığı bir çok çalışma yayınlanmıştır. Açık cerrahinin erken inkontinans açısından avantajlı olduğunu gösteren bir çalışma olmasına rağmen onkolojik ve fonksiyonel açıdan tekniklerin bir birine net üstünlüğü gösterilememiştir (21).

Tartışma

Robotik yöntemin çeşitli yenilikleri beraberinde getirmesi ve minimal invazif bir yöntem olmasına karşın çok yüksek maliyetlere sahiptir. Bugüne kadar RALRP' yi altın standart yöntem olan RRP ile karşılaştıran randomize prospektif bir çalışma henüz yapılmamıştır. Mevcut çalışmalarda RALRP' nin erektil fonksiyon ve kontinans oranları açısından RRP' ye üstün olduğunu gösteren veriler bulunmaktadır. Fakat onkolojik sonuçlar açısından bakıldığında bir tekniğin diğerine üstünlüğü henüz saptanmamıştır.

Novara ve ark. (22) tarafından yapılan 317 serilik metaanaliz çalışmasında RALRP' nin genel komplikasyon oranının %10 olduğu bildirilmiştir. Major komplikasyonlar 30 gün içerisinde gözlenmiştir. Hastaların %2.1' ine peroperatif kan transfüzyonu yapılmış, % 2' inde postoperatif kanama, %1' inde idrar kaçağı, %0.3' ünde derin ven trombozu görülmüştür. Açık ve robotik radikal prostatektomi yapılan hastalarda kan kaybı ve kan transfüzyonu açısından anlamlı farklar bulunmaktadır. Robotik radikal prostatektomi, morbidite açısından kabul edilebilir oranları ile güvenli bir işlem olarak görülmektedir. Di Piero ve ark. (23) tarafında yapılan çalışmada 175 vakalık açık ve laparoskopik deneyimden sonra RALRP' nin ve genişletilmiş lenf nodu disseksiyonunun güvenli bir şekilde öğrenilebileceği bildirilmiştir. Bu durumda cerrahi komplikasyonlar açısından belirgin azalma olur.

Davis ve ark. (24) başlangıç 7 vakalık RALRP deneyim sonrası hastanede kalış süresi, komplikasyonlar, kan ve transfüzyon oranlarında belirgin azalma olduğunu bildirmişlerdir. RYRP' de başlangıç %12 komplikasyon oranı ilk 100 vaka sonrası %8 oranlarına düşerken 100 vakadan sonra %6' lara kadar gerilemektedir. Cerrahi süresi de benzer şekilde 100 vakadan sonra belirgin kısalmaktadır (24).

RALRP, RRP ile karşılaştırıldığında genel operasyon sonrası komplikasyonlar açısından iki cerrahi yaklaşım arasındaki asgari farklılıklar olduğu görülmektedir. Bu sonuçların yayımlandığı bir çok çalışmada metodolojik sınırlamalar vardır.

RALRP' nin üriner kontinans ve erektil fonksiyon için yararlı olup olmadığı belirsizliğini korumaktadır. Bunun için daha fazla karşılaştırmalı sonuçları içeren çalışmalara ihtiyaç vardır (16,22,24).

RALRP' nin minimal invaziv olması ve diğer avantajları bu yöntemin açık radikal prosatektomiye güçlü bir alternatif olarak üroloji pratiğinde yerini almasını sağlamıştır. Son zamanlarda Amerika Birleşik Devletlerinde prostat kanseri cerahisinde %60 ve üzerinde bir oranla RALRP tekniği uygulanmaktadır (9). Huang ve ark. (25) yaptıkları çalışmada robotic cerrahinin hastanede kalış süresi ve kan kaybı gibi istenmeyen durumlarda açık cerrahiye üstün olduğunu bildirmişlerdir. Fakat bu üstünlüğün yaşam kalitesine anlamlı derecede etkisini araştırmak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Aynı şekilde RRP' nin kontinans ve ereksiyon açısından avantajlı olduğunu ifade eden veriler de bulunmaktadır. Robotik sistem 3 boyutlu görüntü imkanı, tremor redüksiyonu, enstrüman hareketlerinde yüksek derece özgürlük, el-göz-hedef aksının korunması gibi avantajları ile günümüzde konvansiyonel tekniklere güçlü bir alternatif olmuştur (26).

Robotic cerrahinin öğrenme eğrisi laparoskopik cerrahiye göre oldukça düşük bulunmuştur. Patel ve ark. yaptıkları çalışmada 20 vakadan sonara cerrahin kendi başına yapabileceğini bildirmişlerdir (27). Başka yazarlar 8-18 vaka sonrası operasyonun 4 saatten daha kısa bir sürede yapılabileceğini belirtmişlerdir. Prostat cerrahisinde robot yardımcı radikal prostatektomideki gelişmeler, son yıllarda hızla gelişen cerrahi prosedürlere en iyi örneklerdendir. RALRP sonrası komplikasyonlarla ilgili birçok literatür olmasına rağmen, komplikasyonların dökümanite edilmesindeki eksiklikler ve sınıflamadaki farklılıklar nedeniyle komplikasyonların derecelendirilmesinde güçlükler yaşanmaktadır (28,29).

1552 hastanın değerlendirildiği bir çalışmada ilk yüz vakada robotik cerrahi uygulanan hastalarda cerrahi sınır pozitifliği açık cerrahiye kıyaslandığında daha yüksek bulunurken yaşam kalitesi skorları daha düşük bulunmuştur. 100-150 vakadan sonra bu parametrelerin daha iyi olduğu görülürken 600-700 vakadan sonra açık cerrahi ile benzer bir seviyeye geldiği bildirilmiştir. Operasyondan bir yıl sonraki takiplerde robotik cerrahi yapılan hastaların %89-100' ünde kontinans sağlanırken açık cerrahide bu oran %80-97 oranında bulunmuştur. Başka bir meta-analizde ereksiyon robotik cerrahide %55-81 açık cerrahide

ise bu oran %26-63 olarak bulunmuştur (16). Ficarra ve ark. (15) yayınladıkları çalışmaya göre robotik prostatektomi uygulanan hastalar açık prostatektomi uygulanan hastalar ile karşılaştırılmış kontinans ve ereksiyon oranları robotik prostatektomi uygulanarda daha iyi bulunurken onkolojik sonuçlar açısından bir fark bulunamamıştır. Di Pierro ve ark. ise robotik prostatektominin açık prostatektomiye kontinans, ereksiyon ve onkolojik sonuçlar açısından üstün olduğunu bildirmişlerdir (31). Fakat Krambeck ve ark. (10) yaptıkları çalışmada RRP ile RALRP arasında kontinans ve erektil fonksiyonlar açısından anlamlı fark olmadığını bildirmişlerdir. Bir diğer çalışmada ise yazarlar RALRP' de RRP' ye göre hastanede kalış süresi ve kateterizasyon süresinin daha kısa; kanama miktarının daha az olduğunu bildirmişlerdir (19). Türkiye' den bildirilen çok merkezli bir çalışmada RALRP uygulanan 1500 vakanın kontinans ve ereksiyon oranları sırasıyla %89 ve %58 olarak rapor edilmiştir (32).

Ploussard ve ark.'nın (33) çalışmasında 50 olgudan sonra deneyimin belirgin olarak arttığı ve cerrahi süresinde azalma gözleendiği rapor edilmiştir. Buna ek olarak, organa sınırlı hastalıkta cerrahi sınır pozitifliği 50 olgudan sonra önemli ölçüde azamıştır. RP sonrası prostat kanseri nüksü için öğrenme eğrisi daha uzun hatta 250 olgudan fazla olduğu tahmin edilmektedir.

Ku ve ark. (34) tarafından yapılan çalışmada laparoskopik cerrahi ile ilgili artmış deneyimlerin RALRP öğrenme eğrisi ve onkolojik sonuçlar üzerine olumlu etkisinin olduğu hatta açık retropubik radikal prostatektominin de aynı şekilde etkili olduğunu ileri sürülmüştür (35).

Sonuç olarak öğrenme eğrisi için farklı merkezlerin farklı vaka serileri ön plana çıkmaktadır. Vaka sayısının artması deneyimi artırmakta ve bunun sonucu olarak da komplikasyon oranlarında belirgin azalmalar gözlenmektedir. Önceki laparoskopik cerrahi ile ilgili artmış deneyimlerin RALRP öğrenme eğrisi süresi ve onkolojik sonuçlar üzerine olumlu etkisi vardır. RALRP öğrenme eğrisinde gelişim sınırı farklı olmasına rağmen ortalama 50-100 vakadan sonra komplikasyon oranlarında azalmanın belirgin olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bunun netleşmesi için daha fazla randomize prospektif çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Kaynaklar

1. Heidenreich A, Aus G, Bolla M, Joniau S, Matveev VB, Schmid HP, et al. European Association of Urology. EAU guidelines on prostate cancer. Eur Urol 2008; 53(1): 68-80.
2. Stamey TA, Yang N, Hay AR, McNeal JE, Freiha FS, Redwine E. Prostate-specific antigen as a serum marker for adenocarcinoma of the prostate. N Engl J Med 1987; 317(15): 909-916.
3. Mottet N, Bellmunt J, Bolla M, Briers E, Cumberbatch MG, De Santis M, et al. EAU-ESTRO-SIOG Guidelines on Prostate Cancer. Part 1: Screening, Diagnosis, and Local Treatment with Curative Intent. Eur Urol 2016; S0302-2838(16); 30470-30475.
4. Bianco FJ Jr, Scardino PT, Eastham JA. Radical prostatectomy: long-term cancer control and recovery of sexual and urinary function ("trifecta"). Urology 2005; 66(5 Suppl): 83-94.
5. Schuessler WW, Schulam PG, Clayman RV, Kavoussi LR. Laparoscopic radical prostatectomy: initial short-term experience. Urology 1997; 50(6): 854-857.
6. Fracalanza S, Ficarra V, Cavalleri S, Galfano A, Novara G, Mangano A, et al. Is robotically assisted laparoscopic radical prostatectomy less invasive than retropubic radical prostatectomy? results from a prospective, unrandomized, comparative study. BJU Int 2008; 101(9): 1145-1149.
7. Binder J, Kramer W. Robotically assisted laparoscopic radical prostatectomy. BJU Int 2001; 87(4): 408-410.
8. Froehner M, Novotny V, Koch R, Leike S, Twelker L, Wirth MP. Perioperative complications after radical prostatectomy: open versus robot-assisted laparoscopic approach. Urol Int 2013; 90(3): 312-315.
9. Hu JC, Gu X, Lipsitz SR, Barry MJ, D'Amico AV, Weinberg AC, et al. Comparative effectiveness of minimally invasive vs open radical prostatectomy. JAMA 2009; 302(14): 1557-1564.
10. Krambeck AE, DiMarco DS, Rangel LJ, Bergstralh EJ, Myers RP, Blute ML, et al. Radical prostatectomy for prostatic adenocarcinoma: a matched comparison of open retropubic and robot-assisted techniques. BJU Int 2009; 103(4): 448-453.
11. Lowrance WT, Eastham JA, Savage C, Maschino AC, Laudone VP, Dechet CBS, et al. Contemporary open and robotic radical prostatectomy practice patterns among urologists in the United States. J Urol 2012; 187(6): 2087-2092.
12. Catalona WJ, Carvalhal GF, Mager DE, Smith DS. Potency, continence and complication rates in 1,870 consecutive radical retropubic prostatectomies. J Urol 1999; 162(2): 433-438.
13. Guazzoni G, Cestari A, Naspro R, Riva M, Centemero A, Zanoni M, et al. Intra- and perioperative outcomes comparing radical retropubic and laparoscopic radical prostatectomy: results from a prospective, randomised, single-surgeon study. Eur Urol 2006; 50(1): 98-104.

14. Coelho RF, Rocco B, Patel MB, Orvieto MA, Chauhan S, Ficarra V, et al. Retropubic, laparoscopic, and robot-assisted radical prostatectomy: a critical review of outcomes reported by high-volume centers. *J Endourol* 2010; 24(12): 2003-2015.
15. Ficarra V, Novara G, Artibani W, Cesteri A, Galfano A, Graefen M, et al. Retropubic, laparoscopic, and robot-assisted radical prostatectomy: a systematic review and cumulative analysis of comparative studies. *Eur Urol* 2009; 55(5): 1037-1063.
16. Parsons JK, Bennett JL. Outcomes of retropubic, laparoscopic, and robotic-assisted prostatectomy. *Urology* 2008; 72(2): 15-23.
17. Pfitzenmaier J, Pahernik S, Tremmel T, Haferkamp A, Buse S, Hohenfellner M. Positive surgical margins after radical prostatectomy: do they have an impact on biochemical or clinical progression? *BJU Int* 2008; 102(10): 1413-1418.
18. Touijer K, Eastham JA, Secin FP, Romero Otero J, Serio A, Stasi J, et al. Comprehensive prospective comparative analysis of outcomes between open and laparoscopic radical prostatectomy conducted in 2003 to 2005. *J Urol* 2008; 179(5): 1811-1817.
19. Tewari A, Sooriakumaran P, Bloch DA, Kreaden US, Hebert AE, Peter Wiklund P. Positive surgical margin and perioperative complication rates of primary surgical treatments for prostate cancer: a systematic review and meta-analysis comparing retropubic, laparoscopic, and robotic prostatectomy. *Eur Urol* 2012; 62(1): 1-15.
20. Tewari A, Srivasatava A, Menon M. A prospective comparison of radical retropubic and robot-assisted prostatectomy: experience in one institution. *BJU Int* 2003; 92(3): 205-210.
21. Rocco B, Matei DV, Melegari S, Ospina JC, Mazzoleni F, Errico G, et al. Robotic vs open prostatectomy in a laparoscopically naive centre: a matched-pair analysis. *BJU Int* 2009; 104(7): 991-995.
22. Novara G, Ficarra V, Rosen RC, Artibani W, Costello A, James A, et al. Systematic review and meta-analysis of perioperative outcomes and complications after robot-assisted radical prostatectomy. *Eur Urol* 2012; 62(3): 431-452.
23. Di Pierro GB, Wirth JG, Ferrari M, Danuser H, Mattei A. Impact of a single-surgeon learning curve on complications, positioning injuries, and renal function in patients undergoing robot-assisted radical prostatectomy and extended pelvic lymph node dissection. *Urology* 2014; 84(5): 1106-1111.
24. Davis JW, Kreaden US, Gabbert J, Thomas R. Learning curve assessment of robot-assisted radical prostatectomy compared with open-surgery controls from the premier perspective database. *J Endourol* 2014; 28(5): 560-566.
25. Huang KH, Carter SC, Shih YC, Hu JC. Robotic and standard open radical prostatectomy: oncological and quality-of-life outcomes. *J Comp Eff Res* 2013; 2(3): 293-299.
26. Kural AR, Atug F. The applications of robotic surgery in urology. *Turkish Journal of Urology* 2010; 36: 248-257.
27. Patel VR, Tully AS, Holmes R, Lindsay J. Robotic radical prostatectomy in the community setting - the learning curve and beyond: initial 200 cases. *J Urol* 2005; 174(1): 269-272.
28. Lebeau T, Roupert M, Ferhi K, Chartier-Kastler E, Richard F, Bitker MO, et al. Assessing the complications of laparoscopic robot-assisted surgery: the case of radical prostatectomy. *Surg Endosc* 2011; 25(2): 536-542.
29. Dindo D, Demartines N, Clavien PA. Classification of surgical complications: a new proposal with evaluation in a cohort of 6336 patients and results of a survey. *Ann Surg* 2004; 240(2): 205-213.
30. Thompson JE, Egger S, Böhm M, Haynes AM, Matthews J, Rasiyah K, et al. Superior quality of life and improved surgical margins are achievable with robotic radical prostatectomy after a long learning curve: a prospective single-surgeon study of 1552 consecutive cases. *Eur Urol* 2014; 65(3): 521-531.
31. Di Pierro GB, Baumeister P, Stucki P, Beatrice J, Danuser H, Mattei A. A prospective trial comparing consecutive series of open retropubic and robot-assisted laparoscopic radical prostatectomy in a centre with a limited case load. *European urology* 2011; 59(1): 1-6.
32. Tasci AI, Tufek I, Gumus E, Canda AE, Tugcu V, Atug F, et al. Oncologic results, functional outcomes, and complication rates of robotic-assisted radical prostatectomy: multicenter experience in Turkey including 1,499 patients. *World J Urol* 2015; 33(8): 1095-1102.
33. Ploussard G, Salomon L, Parier B, Abbou CC, de la Taille A. Extraperitoneal robot-assisted laparoscopic radical prostatectomy: a single-center experience beyond the learning curve. *World J Urol* 2013; 31(3): 447-453.
34. Ku JY, Ha HK. Learning curve of robot-assisted laparoscopic radical prostatectomy for a single experienced surgeon: comparison with simultaneous laparoscopic radical prostatectomy. *World J Mens Health* 2015; 33(1): 30-35.
35. Musch M, Roggenbuck U, Klevecka V, Loewen H, Janowski M, Davoudi Y, et al. Does change over by an experienced open prostatic surgeon from open retropubic to robot-assisted laparoscopic prostatectomy mean a step forward or backward? *ISRN Oncol* 2013; 2013: 768647.

Güncel Bilgiler Işığında Gebelikte Demir Eksikliği Anemisi: Demir Desteği Kime? Ne Zaman? Ne Kadar?

Current Information About Iron Deficiency Anemia In Pregnancy: Iron Supplementation For Whom? When? How Much?

Tayfun Vural*, Aykut Özcan, Muzaffer Sancı

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İzmir

ÖZET

Demir eksikliği anemisi, gebelikte en sık görülen anemi türüdür. Gebelikte demir eksikliği anemisi; preterm eylem, düşük doğum ağırlıklı bebek gibi olumsuz perinatal sonuçların yanında, maternal mortalite ve morbidite artışı ile birlikte. Ayrıca gebelikte demir eksikliği anemisi, yenidoğan ve ileri çocukluk döneminde bilişsel fonksiyonlar üzerinde de olumsuz sonuçlara neden olur. Demir eksikliği anemisi, "iyileştirilebilir" ve "önlenbilir" özellikleri olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu çalışmada gebelikte demir eksikliği anemisinin maternal ve perinatal sonuçları, tanısı, önleme stratejileri, tedavisi gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, demir eksikliği anemisi, demir

ABSTRACT

Iron deficiency anemia is the most common type of anemia during pregnancy. It is associated with adverse pregnancy outcomes such as low birth weight babies, pre-term deliveries and increased maternal morbidity and mortalities. In addition, it also causes negative consequences on cognitive function during neonatal and late child-hood period. Its "preventable" and "amendable" kind of properties make iron deficiency anemias an important major public health problem. In this study, we revised maternal and perinatal outcomes, diagnosis, treatment and preventionall strategies of iron deficiency anemia of pregnancy.

Key Words: Pregnancy, iron deficiency anemia, iron

Giriş

Anemi, gebelikte sık görülen medikal bir hastalıktır. Gebelikte birçok faktör anemiye sebep olur. Demir eksikliği (DE), gebelikteki aneminin en sık sebebidir. Demir eksikliği anemisi (DEA); maternal-perinatal mortalite ve morbitide artışına, yenidoğan ve ileri çocukluk döneminde de motor-mental gelişmede gerilik gibi olumsuz sonuçlara neden olur (1).

DEA tüm dünyada yaygın olan bir halk sağlığı sorunudur. Gebelikte DEA farklı toplumlarda farklı sıklık ve şiddette görülür. Amerika'da anemik gebelerin prevalansı %5.7 iken, Gambia'da %75'dir. Anemiden etkilenen 56 milyon gebenin çoğu Asya kökenlidir. Küresel olarak anemik gebelerin prevalansı %41.8 dir (2). Dünya Sağlık Örgütü (WHO), anemik ve non- anemik tüm gebelere prenatal demir desteği önermektedir (3).

Ülkemizde de önemli bir halk sağlığı sorunu olan DEA'nin gebelerdeki prevalansı için yapılan farklı çalışmalarda, bölgesel özellikler ve çalışılan toplumun

demografik özelliklerine bağlı olarak %20 ile %50 arasında oranlar bildirilmektedir (4,5). Ülkemizde 1 Kasım 2005 tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı'nın Gebelere Demir Destek Programı (GDDP) kapsamında demirin uygulanmayacağı durumlar hariç ayırım yapılmaksızın tespit edilen her gebeye demir desteği yapılmaktadır (6).

İdeal olan ise doğurganlık dönemindeki tüm anne adaylarının prekonsepsiyonel olarak yeterli demir depolarına sahip olmasıdır.

Tanım

Gebelikte anemi, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından 1989 yılında 1.ve 3.trimester gebelikte hemoglobin (Hgb) değerinin 11 g/dl'nin veya hemotokrit (Hct) değerinin %33'ün altında olması, 2. trimester için ise Hgb değerinin 10.5 g/dl'nin veya Hct değerinin %32'nin altında olması olarak tanımlanmıştır (7).

2001 yılında Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre ise gebelikte anemi, her üç trimester için Hgb değerinin

*Sorumlu Yazar: Uzman Dr. Tayfun Vural, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gaziler caddesi, No: 468 Yenışehir, Konak/İzmir, Türkiye, Tel: 0 (232) 449 49 49, Cep: 0 (532) 395 39 99
 E-mail: tayfunvural09@hotmail.com

11 g/dl'nin altında olmasıdır. Bu tanımlama geçerliliğini günümüzde de korumaktadır (1).

Patofizyoloji

Gebelikte aneminin anlaşılabilmesi için mutlaka fizyolojik değişikliklerin bilinmesi gerekir. Gebelikte kan volümü %30-50 artar. Bu artışı sağlayan esas olarak plazma volümündeki artıştır. Eritrosit volümündeki artış ise plazma volüm artışından azdır. Eritrosit volümünde demir desteği alanlarda % 20-30'luk, demir desteği olmayanlarda ise, %10-20'lik artış olur. Buna gebeliğin "fizyolojik anemisi" denir. Gebelikte fizyolojik hemodülsiyon 20-24. haftalarda maksimumdur (1).

Aneminin etiyojisi Tablo 1'de özetlenmiştir. DE'de önce demir depoları boşalır, sonra anemi olmaksızın DE ile beraber eritropoez devam eder (Latent DE). İlerleyen dönemde ise klinik olarak DEA oluşur. Bu nedenle DE prevalansı DEA'nın 2-2.5 katıdır (8).

DE (anemi olmaksızın), fizik ve mental performans, enzimatik fonksiyonlar, kas fonksiyonları, termoregulasyon, immün cevap ve nörolojik fonksiyonlar üzerinde olumsuz etki yapar (8).

55 kg gebe bir kadının tüm gebelik boyunca yaklaşık

1000 mg ek demire ihtiyacı vardır (9). Bu demir, artan eritrosit kitlesi (450 mg), plasenta (90-100 mg), fetus (250-300 mg), genel kayıplar (200-250 mg), doğum sırasında kayıplar (150 mg) için kullanılır (8).

Demir ihtiyacı, birinci trimestirde en az iken, gebelik ilerledikçe fetal büyümeye bağlı olarak giderek artar ve üçüncü trimestirde maksimuma ulaşır. 55 kg gebe bir kadının demir ihtiyacı, birinci trimestirde 0.8 mg/gün, ikinci trimestirde 4-5mg/gün, üçüncü trimestirde > 6 mg/gün olur. Ancak bağırsaklardan demir emilimi artan demir ihtiyacını karşılayamaz (10).

Gebelik öncesi demir depolarındaki eksiklik, gebeliğin ikinci yarısında anemi riskinin artışına ve olumsuz perinatal sonuçlara neden olur. İdeal olarak gebelikteki ek demir ihtiyacını karşılamak için konsepsiyon öncesi demir depolarında en az 300 mg demir olmalıdır. ABD'de bile, doğurganlık çağındaki kadınların (15-45 yaş) yarısından fazlasında demir depolarında 300 mg altında demir bulunur. Gebelerin ise yaklaşık %40'da başlangıçta demir depoları azalmış veya boştur (Serum ferritin <30 µg/L). Bu yetersiz demir depoları gebelikte ve postpartum dönemde artan demir ihtiyacını karşılayamaz. Demir içeriği zengin beslenme tarzı da gebelikteki ek demir ihtiyacını karşılayamaz. Düşük demir deposu ile gebe

Tablo 1. Aneminin Etiyojisi

Beslenme bozuklukları	Demir Folik asit Vitamin B12 Vitamin C, Vitamin A Protein
Hemoliz ve anormal hemoglobin sentezi	Malaria Glukoz- 6 – fosfat dehidrogenaz eksikliği Talasemi Orak hücreli anemi
Kan kaybı, demir emilim ve demir metabolizma bozuklukları	Helmintiazis Amebiasis ve Giardiazis Sistozomiazis Anormal demir metabolizması Kanamalı hemoroidler Antepartum kanama Travma Çok doğum
Kronik hastalıklar	Kanserler Tüberküloz Kronik böbrek hastalığı Cinsel yolla bulaşan hastalıklar HIV enfeksiyonu Romatizmal hastalıklar

kalan bir kadında artan ihtiyaç ve uygun olmayan beslenme koşullarının varlığında demir eksikliği anemisinin gelişimi beklenmelidir. Ayrıca gebelikteki anemi, uterin, plasental, gastrointestinal ve peripartum kan kaybına bağlı olarak ağırlaşabilir (11,12).

Tanı

Gebelikte DEA tanısı, inflamatuvar durumlar ve fizyolojik hemodülsiyona bağlı olarak her zaman kolay değildir. Yorgunluk, halsizlik, çabuk yorulma, huzursuzluk, mental performansta azalma aneminin iyi bilinen klinik semptomlarıdır. Ancak hafif ve orta düzeyde anemisi olan kadınların çoğu asemptomatiktir. Konjunktiva, palmar ve tırnak yataklarında solukluk sık rastlanan bulgularıdır. Ciddi anemisi olan kadınların az bir kısmında glossit, anguler stomatit, ayak bileğinde ödem, erken dönem konjestif kalp yetmezliği bulguları saptanabilir (13).

Gebelikte anemi tanısı için, fizyolojik hemodülsiyon, sigara, rakım, etnisite gibi faktörler değerlendirildikten sonra WHO tarafından hemoglobinin değeri 11 gr/dl altında (Hgb < 11 gr/dl) olması kriteri kabul edilmiştir (1). CDC ise gebelikte anemi, birinci ve üçüncü trimesterde Hgb < 11 gr/dl, ikinci trimesterde ise Hgb < 10.5 gr/dl olarak tanımlamıştır (13). Ayrıca anemi kendi içinde hafif (Hgb 10-10.9 gr/dl), orta (Hgb 7-9.9 gr/dl), ağır (Hgb < 7 gr/dl) anemi olarak sınıflandırılmıştır (14).

Gebelikte DE'nin saptanması zordur. DE tanısında serum demir düzeyi yararlı değildir. Çünkü demir düzeyi diurnal ritme bağlı olarak gün içerisinde dalgalanmalar gösterebilir. DE'nin erken döneminde hemoglobinin değeri normaldir. WHO ve birçok klavuzda DE tanısı için serum ferritin (SF) düzeyinin < 15 µg/L olması sıklıkla kullanılır. Ferritin düzeyi < 15 µg/L ise hemoglobinin düzeyine bakılmaksızın DE tanısı konur. Ancak ferritin aynı zamanda akut faz reaktanı olduğu için infeksiyon, inflamasyon ve malignite gibi durumlarda yükselebilir ve yalancı negatif sonuç verebilir. Bu gibi şüpheli durumlarda CRP ile korelasyonuna bakılarak karar verilir. İnfeksiyon ve inflamasyon ekarte edildikten sonra azalmış serum ferritin düzeyi DE'ni gösterir (8,11,15).

Haider ve ark. (16) yaptığı bir çalışmada yüksek riskli popülasyonda demir eksikliğini saptamak için ferritin taraması önerilir. Böylece DE'nin erken tanısı ve DEA'nin önlenmesi mümkün olabilir. Serum ferritin < 30 µg/L ise demir eksikliğini gösterir (16). Ferritin bu değer üzerinde ise eritropoez için yeterli miktarda demir olduğunu gösterir.

DEA'de transferrin saturasyonu < %15'dir. Serum transferrin reseptörleri (sTfR), DE'de artar. Ancak her laboratuvarında bakılmayan pahalı bir testtir. sTfR > 8.5 mg/L olması DE gösterir (17).

DEA anemisinden şüphelenildiği zaman tanı testi olarak oral demir tüm gebelere verilebilir. DEA'de 2 hafta içinde hemoglobin yükselir. Hgb yükselmezse diğer testler yapılabilir (18).

DEA'de tam kan sayımında karakteristik olarak; Mean Corpuscular Volume (MCV) < 80 fl, Mean Corpuscular Haemoglobin Concentration (MCHC) < %30, Mean Corpuscular Haemoglobin (MCH) < 30 µg/L ve Eritrosit sayısı < 4.1 mil/mm³ (18).

Maternal Olumsuz Sonuçlar: DEA, çalışma ile entellektüel kapasitede ve üretim gücünde azalmaya yol açar, enfeksiyonlara karşı yatkınlık oluşur. DEA, özellikle düşük gelir grubundaki ülkelerde obstetrik kanama ve infeksiyonun da etkisiyle maternal mortalitede artışa neden olur. Anemik gebelerde orta şiddetli bir kanama bile anne için fatal olabilir. WHO 'ya göre anemi, maternal ölümlerin %40'da direkt ya da indirekt rol oynar (19,20). Murray ve ark. (21) yaptığı çalışmada; hemogramda 1 gr/dl artış, maternal mortalitede anlamlı azalmaya neden olur. Acosta ve ark. (22) çalışmasında anemi varlığında, antepartum ve postpartum sepsis riski 3.23 kat artmış olarak bulunmuştur. Milman (23) çalışmasında DEA'de annenin peripartum kan kaybına toleransını azalttığını, kardiyovasküler yetmezlik ve hemorajik şok riskinin arttığını ayrıca yara iyileşmesi bozulduğunu ifade etmiştir.

Perinatal Olumsuz Sonuçlar: Maternal hemoglobin seviyesi ile perinatal sonuçlar arasında U şeklinde bir ilişki vardır. Yani hem yüksek, hem de düşük Hgb kötü perinatal sonuçlar ile birlikte. Hemoglobin değeri >11gr/dl veya <9 gr/dl ise Small for Gestational Age (SGA)-Gebelik Haftasına göre Küçük Bebek- riski 2-3 kat artar (24). Breymann'ın (8) çalışmasında ikinci trimesterin sonunda hemoglobin değeri >12 gr/dl ise plazma volümü artmadığı için preeklampsi ve SGA riski artar. Aynı çalışmada preterm doğum ve SGA'nın önlenmesi için ideal hemoglobin değeri 9.5-11.5 gr/dl olarak değerlendirilmektedir. Pavord ve ark. (25) yaptığı çalışmada maternal hemoglobin < 9 gr/dL ise preterm doğum, SGA, ölü doğum riski artar. Özellikle birinci ve ikinci trimesterde anemik gebelerin preterm doğum ve düşük doğum ağırlıklı bebek riski yüksektir (2,8). Anemik annenin bebeğinde ise doğum anında anemik olmamasına rağmen, ilerleyen dönemde anemik olma riski yüksektir (26).

Amin ve ark. (27) çalışmasında, inutero demir eksikliğine maruz kalan infantlarda işitsel nöronlarda myelinizasyonun bozulduğunu bildirmiştir. Lukoswki ve ark. (28) çalışmasında, bu bebeklerde motor-mental gelişmede gerilik, çocukluk döneminde ise öğrenmede zorluk gibi sorunlar bildirmiştir.

Tablo 2. Gebelikte anemiye önlemek için demir ve folik asit desteği

Hedef grup	Program	Süre
Demir eksikliği anemisinin yaygın olduğu toplumlardaki tüm gebe kadınlar (Adolesan gebeler dahil)	Günlük 60 mg demir + 0.4 mg folik asit	Mümkün olan en erken gebelik döneminde başlanır ve tüm gebelik boyunca devam eder.
Demir eksikliği anemisinin yaygın olmadığı toplumlardaki tüm gebe kadınlar (Adolesan gebeler dahil)	Günlük 30 mg demir + 0.4 mg folik asit	Tüm gebelik boyunca
Pospartum dönem (Adolesanlar dahil)	Antenatal oral demir ve folik asit desteğinin devamı	6 ay
Menstruasyon gören tüm kadınlar (Adolesanlar dahil)	Haftalık (haftanın bir günü) 60mg demir + 2.8 mg folik asit	3 ay, 6 ay ara ile tekrarlanır.

Önleme

Goonewardene ve ark.'nın (17) çalışmasında gebelikte anemiye ve olumsuz etkilerini önlemek için değişik stratejiler önerilmiştir. Bunlar arasında; alta yatan hastalığın tedavisi, tüm kadınlara ve adet gören adolesanlara haftalık demir ve folik asit takviyesi, gebelere ve postpartum dönemde loğusalara günlük demir ve folik asit takviyesi, göbek kordonunun geç klemplenmesi sayılabilir.

Gebelikte helmintiazis enfeksiyonları için mebendazol ve albendazol kullanımı güvenli ve etkilidir (29). Adolosan gebelikler ve grand multipariteyi önlemek için uygun kontrasepsiyon uygulanmalıdır.

Küresel olarak 460 milyon 15-49 yaş grubu kadının anemik olduğu bildirilmektedir (3). Gebeliğe adım atmadan önce anne adaylarının demir depolarını tamamlamak uygun olabilir. Bu amaçla 2011 yılında WHO, Weekly iron folic acid supplementation (WIFS) programı kapsamında 10-19 yaş grubunda haftanın bir gününde 60 mg ferrous sulphate ve 3 mg folik asit birlikte önermektedir. Bu protokol 3 ay devam etmeli ve 6 ayda bir tekrarlanmalıdır (30).

WHO, tüm gebelere en kısa zamanda günlük 60 mg elemental demir ve 400µg folik asit birlikte başlamayı önermektedir. Bu protokol tüm gebelik boyunca ve postpartum 6 ay devam etmelidir (1). Gebelerde özellikle ikinci ve üçüncü trimesterde demir ihtiyacı diyetle alınan miktarın üzerindedir. Bu protokol maternal hemoglobin seviyesini ve yenidoğan doğum ağırlığını artırır. Ayrıca termde maternal anemiye ve düşük doğum ağırlıklı bebek sayısını azaltır. Bothwell ve ark. (9) ile Pena ve ark.'nın (31) yaptığı çalışmada prenatal demir desteği ile preterm doğum, SGA'lı bebek doğumlarında ve neonatal ölümlerde azalma saptanmamıştır.

Tablo 3. Birinci trimesterde (<12 hafta) serum ferritin değerine göre demir desteği

Serum ferritin (µg/L)	Tedavi
>60	Demir desteğine gerek yok
20-60	20. haftadan sonra demir desteği
15-19	12. haftadan sonra demir desteği
<15	Demir eksikliği tedavisi

Goonewardene ve ark.'nın (17) çalışmasında (Tablo 2) aneminin yaygın olduğu toplumlarda tüm gebelere gebelik süresi boyunca ve postpartum 6 ay demir ve folik asit desteği önerilmektedir.

Gebelerde DE'nin tedavisi ve doğum zamanında yeterli hemoglobin seviyesinin sağlanması önemlidir. Çünkü demir depoları yetersiz olan gebelerde eş zamanlı oluşabilecek obstetrik hemoraji ve sepsis ile birlikte maternal morbidite ve mortalite artar. İdeal olan ise özellikle yüksek risklilerde gebelik öncesi demir depoları değerlendirilmeli ve eksik ise demir desteği verilmelidir. Hemoglobin değeri normal, ferritin < 30 µg/L ise anemi gelişimini önlemek günde 65 mg elemental demir verilmelidir. Goonewardene ve ark.'nın (17) çalışmasında gebenin ilk başvurusunda (<12 hafta) serum ferritin (SF) düzeyine bakılarak (Tablo 3) demir desteği ayarlanması önerilmiştir.

Düşük gelirli ülkelerde günlük demir ve folik asit replasmanına rağmen anemi prevalansının hala yüksek olmasının nedeni, yan etkilere bağlı olarak hasta uyumu ve motivasyonun azalması yanında demir tedavisinin önemi hakkında farkındalığın olmamasıdır. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından demir destek programı kapsamında klinik anemi olmasa da günlük demir gereksinimi göz önüne alınarak tüm gebelere, ikinci trimesterden başlayarak 6 ay ve doğum sonu 3

ay olmak üzere toplam 9 ay süre ile günlük 40-60 mg demir önerilmektedir (6).

Haftalık demir + folik asit replasmanı: Günlük oral verilen demir, gastrointestinal sistem mukozal hücrelerinde ve lümeninde yüksek konsantrasyonda birikerek yan etkileri oluşturur ve demir emilimi giderek azalır. İntestinal mukozal hücrelerinin yenilenmesi 5-6 gündür. Bu nedenle haftalık (haftanın bir veya üç günü) demir tedavisinde emilim ve hastanın uyumu daha iyi olduğu, ayrıca günlük demir tedavisi kadar etkili olduğu bildirilmektedir (31). Ancak bazı yayınlarda haftalık demir tedavisinin etkinliği konusu tartışmalıdır. Haftalık demir tedavinin günlük demir tedavisine göre etkinliğini saptamak için daha fazla randomize kontrollü çalışmaya ihtiyaç vardır (31).

İntrapartum Yönetim: Doğum için başvuran hastada Hb > 10 gr/dl olmalıdır. Hb < 7 gr/dl ise; postpartum hemoraji (PPH), kardiyak yetmezlik, sepsis nedeniyle maternal ölüm riski artar. Doğum eylemi sırasında hasta sırtını yaslayarak ve yarı oturur pozisyonda iken gerekli antibiyotik, yeterli analjezi, aralıklı oksijen verilebilmelidir. Hasta zorlanmamalı ve doğumun ikinci evresi gereksiz yere uzatılmamalıdır. Doğumun üçüncü evresinin aktif yönetimi PPH riskini azaltır (32). Göbek kordonunun 1-2 dakika geç klemplenmesi yenidoğanın demir depolarını artırır (33). Bu basit işlem yenidoğanı ileride demir eksikliğine bağlı sekellerden korur.

Postpartum Yönetim: Postpartum Hb < 8 gr/dl ise kan transfüzyonu gereklidir (17).

Tedavi

Oral demir tedavisi

Gebelikte anemi tedavisinin temeli; alta yatan sebebin bulunması ve uygun bir şekilde tedavi edilmesidir. Gebelikte DEA'nin tedavisinde altın standart oral demir verilmesidir (8).

Oral demir uygun doz ve yeterli sürede verilmelidir. Oral demir, ucuz, etkili ve ilk seçilecek ilaçtır. Oral demir anemiyi düzeltmek için 6-8 hafta, demir depolarını doldurmak için ise 6 ay devam edilmelidir.

Oral demir, inflamatuvar barsak hastalığında (Crohn hastalığı, Ülseratif Kolit) ve emilim bozukluğunda (Celiac hastalığı, Whipple hastalığı) etkisizdir. Oral demir, günlük (her gün) veya haftalık (haftanın bir veya üç günü) verilebilir. Haftalık demir tedavisinin, günlük demir tedavisi kadar etkin olup-olmadığı açık değildir. Breymann'ın (8) çalışmasında haftalık tedavide ideal doz kesin belli değildir. Oral demir tedavisi alan hastaların yaklaşık % 50 kadarında bulantı, midede ekşime-yanma, konstipasyon gibi yan etkiler görülebilir. Oral alınan demirin gastrointestinal

yan etkileri doz ile ilişkilidir ve aç karnına alınınca artar. Tok karnına alınınca yan etkiler azalır, ancak dolu midedeki phytate ve polyphenole bağlı olarak demirin emilimi bozulur ve etkinliği azalır (31).

Bu yan etkiler oluştuğunda ya doz azaltılmalı ya da başka bir preparat tercih edilmelidir. Bilgilendirilmiş olmalarına rağmen, gebelerin sadece %36'sı düzenli oral demir almaktadırlar. Oral demir tedavisine cevap vermeyen hastalarda şunlar düşünülmelidir; yanlış tanı (talasemi v.b), hastanın ilacı kullanmaması, demir emilimini engelleyen ilaçların birlikte kullanılması (antiasitler v.b), malabsorpsiyon (Celiac hastalığı, otoimmün atrofik gastrit v.b), gastrointestinal hastalıklar (Crohn hastalığı, Ülseratif kolit v.b), alta yatan hastalık (böbrek yetmezliği), kanamaya bağlı demir kaybının devam etmesi, eritropoezi inhibe eden ilaçlar (sitotoksik ilaçlar, immunsupresifler), kalıtsal hastalıklar (demir rezistan DEA) gibi olasılıklar araştırılmalıdır (8).

Oral demir preparatları: En sık kullanılan oral preparat demir (II) tuzlarıdır:

- Demir (II) sülfat (ferrous sülfat)—65 mg elemental demir/tab
- Demir (II) glukonat (ferrous glukonat)—28-36 mg elemental demir/tab
- Demir (II) fumarat (ferrous fumarat)—106 mg elemental demir/tab
- Demir (II) süksinat (ferrous süksinat) sayılabilir.

Bunlar arasında en sık kullanılan demir (II) sülfattır (8). Oral günlük önerilen doz 150-200 mg elemental demirdir. Daha yüksek doz daha etkili değildir. Oral tablet demire karşı gastrik intolerans gelişirse demir içeriği daha düşük preparatlara (örneğin ferrous sülfattan ferrous glukonata) yada likit formlara (44 mg elemental demir / 5 ml) geçilebilir.

Demir (III) tuzlarının ise biyoyararlanımı daha düşüktür. Oral kullanımı bu nedenle kısıtlıdır. Ortiz ve ark.'nın (34) çalışmasında demir (III) polimaltoz kompleksi ise yavaş salınımlı yeni bir demir preparatı olarak belirtilmiştir. Polimaltoz, trivalan demirin etrafını sararak yavaş salınımını sağlar. Bu preparatın demir (II) tuzlarına göre avantajları; yavaş salınımına bağlı olarak yan etkisi daha az, yemekle birlikte alınabilir, toksitesi daha az ve biyoyararlanımı demir (II) tuzlarına yakındır.

Parenteral Demir Tedavisi

IV demir kullanım endikasyonları: Oral demire yetersiz veya hiç cevap vermeyen vakalar, ağır anemi, yetersiz emilim (ince barsak hastalığına bağlı), inflamatuvar bağırsak hastalığı, kronik böbrek hastalığı, kanser hastaları, aneminin hızlı bir şekilde düzeltilmesi ihtiyacı, oral demire karşı intolerans, hastanın oral tedaviye uyumunun olmaması (kötü kompliance),

kanamanın devam ettiği (kan kaybı gastrointestinal sistemden emilen miktarın üzerindedir) durumlarıdır (34).

Oral verilen demirden günlük maksimum 25 mg emilebilmesine rağmen parenteral tek dozda 1000 mg demir infüzyon ile verilebilmektedir. Parenteral demir, intestinal emilim ve serumda proteine bağlanma etaplarını atlamış olur. Dolayısıyla serumda proteine bağlanmadan serbest olarak dolaşan demir toksiktir. Çünkü serbest demir, hidroksit ve oksijen radikalleri oluşturarak hücre ve dokulara peroksidasyon yoluyla zarar verir. Bu nedenle parenteral demir, depolarının durumu iyi bilinen hastalara verilmeli ve aşırı demir yüklemekten kaçınılmalıdır (8).

Parenteral demir preparatları

Demir dekstran: Demir dekstran 50 mg/ml elemental demir içerir. IM/IV kullanılabilir. Ancak IV kullanımı önerilir. Gebelikte düşük molekül ağırlıklı dekstran (LMWD), yüksek molekül ağırlıklı dekstrana (HMWD) göre daha güvenli ve etkilidir. Auerbach ve ark. 'nın (36) çalışmasına göre, ilk kullanımda 25 mg LMWD IV yavaş (5 dakikada) test dozu olarak verilmeli, 15 dakika gözlemeden sonra IV infüzyon şeklinde 1000 mg 250 ml serum fizyolojik içinde 1 saat içinde verilir. Başlangıçta 25 ml yavaş verilmeli ve hasta allerjik reaksiyonlar için gözlenmelidir. HMWD kullanımı yan etkilerinden dolayı Amerika'da yasaklanmıştır.

Ferrik glukonat: Ferrik glukonat, sadece IV (yavaş IV puşe / 100 ml serum fizyolojik içinde, 30-60 dakikada, IV infüzyon) kullanılır. Demir dekstrana göre daha az allerjiktir. Maksimum tek doz 125 mg'dır. Test dozuna ihtiyaç yoktur (37).

Demir sukroz: Demir sukroz sadece IV kullanılır. Güvenli ve etkilidir. Tek doz 300 mg'ı aşmamalıdır. 200 mg IV infüzyon şeklinde 60 dakikada verilir (38). Test dozu (25 mg, IV yavaş) yapılmalıdır.

Ferrik karboksimaltoz (FCM): Yeni bir demir kompleksidir. Macdougall ve ark. (39) çalışmasına göre; haftada bir, tek doz, 1000 mg 15 dakikada IV infüzyon olarak verilebilir. Etkili ve güvenilir bir ilaçtır. Gebelikte iyi tolere edilir. Ciddi bir yan etki (anafilaksi) gözlenmemiştir. Avrupa, Asya, Yeni Zelanda'da kullanılmasına rağmen Amerika'da hiposfosfatemi ve kardiyovasküler yan etkilerine bağlı FDA (Food and Drug Administration) onayı alamamıştır (40). Pels ve ark. (41) çalışmasında FCM'nin etkili ve güvenilir bir ilaç olduğu, ciddi bir yan etkisinin izlenmediği belirtilmektedir.

Eskiden sık kullanılan demir dekstran ve demir sorbitol yerine demir sukroz kompleksi ve ferrik karboksimaltoz kompleksi, özellikle oral demire cevap vermeyen, intolerans gelişen veya hızlı bir şekilde

düzeltilmek istenen ağır anemik vakalarda etkilidir (41).

Gurusamy ve ark. (42) çalışmasına göre, LMWD, demir sukroz, ferrik glukonatın güvenilirlikleri birbirine yakındır. Ancak hangisinin daha güvenilir olduğunu söylemek zordur.

IM demir tedavisinde kalça kaslarında ağrı, deride renk değişikliği, gluteal sarkom riski ve demir emiliminin iyi olmaması gibi nedenlerden dolayı artık uygulanmamaktadır. Parenteral demir tedavisinde en uygun IV yoldur (43).

IV demir tedavinin yan etkileri: Düşük moleküler ağırlıklı dekstranın (LMWD), yüksek moleküler ağırlıklı dekstrana (HMWD) göre yan etkileri, özellikle anaflaksi riski daha azdır. Avni ve ark. (44) IV demir tedavisinin güvenilirliği hakkındaki metaanalizinde; IV demir tedavisinde ciddi yan etki, mortalite ve infeksiyon açısından risk artışı olmadığı saptanmıştır (44). Ateş, artralji, myalji çoğu kez kendiliğinden iyileşir.

Artık IV demir tedavisinin etkili ve güvenilir olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle oral tedaviye cevap vermeyen, hızlı bir şekilde düzeltilmek istenen ağır anemik vakalarda eritrosit tranfüzyonuna alternatif olarak tercih edilmelidir.

DEA 'de parenteral demir dozunun hesaplanması: Demir defisiti (mg) = hastanın ağırlığı (kg) x (14 - hastanın Hgb) x 2.145 + depo demiri (5mg/kg)

Demir emilimini bozan ilaç ve besinler: Antikonvülzanlar, sülfonamidler, antiasitler, kalsiyum içeren besinler, çay, kahve, ıspanak, pancar, soya ürünleri, kepek ve tahıllardaki phytatlardır.

Bothwell ve ark.'nın (9) yaptığı bir çalışmada prenatal demir desteği ile maternal anemi ve düşük doğum ağırlığı riskinde belirgin azalma saptanmıştır. Ancak demir desteği ile preterm doğum riskinde azalma saptanamamıştır. Günlük demir alımında her 10 mg artış; bebeğin doğum kilosunda 15 gr artışa, düşük doğum ağırlığı riskinde ise %3 azalmaya neden olur. Üçüncü trimestir veya doğumda Hb konsantrasyonunda 1gr/dl lik artış, doğum kilosunda 143gr artışa neden olmaktadır.

Diyet

Proteinden zengin dengeli diyet önerilmelidir. Kırmızı et, karaciğer, tavuk, balık, yumurta hem demiri için mükemmel kaynaklardır. Demir emilimini artırmak için C vitamininden zengin besinler (portakal suyu) ile birlikte tüketilmelidir.

Sonuç olarak; gebelikte DEA, önemli halk sağlığı sorunudur. İdeal olan, bir anne adayının demir depolarının prekonsepsiyonel dönemde yeterli olmasıdır. Adölesanlar dahil adet gören tüm kadınlara

periyodik olarak demir ve folik asit desteği ile bu başarılabılır.

Pratik noktalar;

- Gebelikte anemi Hgb < 11 gr/dl olarak tanımlanmıştır.
- Multigravida, multiparite, adolesan gebelik, anemi için risk faktörleridir.
- İkinci trimesterde fizyolojik hemodilüsyona bağlı Hgb değerinde düşme olur.
- Gebelikte beslenme bozukluğuna bağlı DEA sıktır, ancak diğer anemi sebepleri de ayırıcı tanıda düşünülmelidir.
- Periferik yayma, gebelikte nutrisyonel aneminin ayırıcı tanısında yararlıdır.
- MCV < 80 fl ise DEA, MCV > 100 fl ise folat eksikliği (nadiren vitamin B12 eksikliği).
- SF < 30 µg/L DE gösterir. SF inflamasyonda yükselebilir (yalancı negatif).
- Konsepsiyon öncesi ve termde DEA, fetüs ve yeni doğanda olumsuz etki yapar ve uzun vadeli komplikasyonlara yol açar.
- Anemik gebede orta şiddetli bir kanama bile fatal olabilir.
- DEA yaygın olduğu toplumlarda adet gören tüm kadınlara (adolesanlar dahil) haftalık (haftanın bir günü) 60 mg demir + 2.8 mg folat takviyesi 3 ay süreyle yapılmalı ve 6 aylık periyotlarla tekrarlanmalıdır.
- Bir kadın gebe kalır kalmaz en kısa zamanda günlük oral 60 mg demir + 0.4 mg folik asit takviyesine başlanmalı ve postpartum 6 ay devam edilmelidir. DE yok ise demir dozu 30 mg'a düşülebilir.
- Yenidoğanı DEA'den korumak için umbilikal kordon 1-2 dakika geç klemlenebilir.

Kaynaklar

1. World Health Organization. Iron deficiency anaemia assessment prevention and control: a guide for program managers. Geneva: World Health Organization, 2001. 132 (WHO/ NHD 01.3)
2. Haider BA, Olofin I, Wang M, Spiegelman D, Ezzati M, Fawzi WW; Nutrition Impact Model Study Group (anaemia). Anaemia, prenatal iron use, and risk of adverse pregnancy outcomes: systematic review and meta-analysis. *BMJ* 2013; 346: f3443.
3. World Health Organization. Ind Benoit B, Mclean E, Egli I, Cogswell M(eds.). Worldwide prevalence of anaemia 1993 – 2005. WHO Global Database on Anaemia. Geneva: World Health Organization, 2008 (NLM: WH 155).
4. Telatar B, Comert S, Vitrinel A, Erginoz E, Akin Y. The effect of maternal anemia on anthropometric measurements of newborns. *Saudi Med J* 2009; 30(3): 409-412.
5. Yıldız Y, Özgü E, Unlu BS, Salman B, Eyi Yapar EG. The relationship between third trimester maternal hemoglobin and birth weight/length; results from the tertiary center in Turkey. *J Matern Fetal Neonatal Med* 2014; 27(7): 729-732.
6. Gebelerde demir destek programı uygulaması yönergesi 2007/6. Sayı: B100AÇS0120000/010.06.01.122. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7. Breymann C. Iron Deficiency Anemia in Pregnancy. *Semin Hematol* 2015; 52(4): 339-347.
8. Goonewardene IMR, Deeyagaha Waduge RPK. Adverse effects of teenage pregnancy. *Ceylon Med J* 2005; 50(3): 116-120.
9. Bothwell TH. Iron requirements in pregnancy and strategies to meet them. *Am J Clin Nutr* 2000; 72(1): 257-264.
10. Fernandez-Ballart J. Iron metabolism during pregnancy. *Clin Drug Inves* 2000; 19(Suppl. 1): 9–19.
11. Hallberg L. Perspectives of nutritional iron deficiency. *Annu Rev of Nutr* 2001; 21: 1-21.
12. Breymann C, Bian XM, Blanco-Capito LR, Chong C, Mahmud G, Rehman R. Expert recommendations for the diagnosis and treatment of iron-deficiency anemia during pregnancy and the postpartum period in the Asia-Pacific region. *J Perinat Med* 2011; 39(2): 113-121.
13. CDC criteria for anemia in children and childbearing-aged women. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep* 1989; 38(22): 400-404.
14. Milman N, Byg KE, Agger AO. Haemoglobin and erythrocyte indices during normal pregnancy and postpartum in 206 women with and without iron supplementation. *Acta Obstet Scand* 2000; 79(2): 89-98.
15. Ronnenberg AG, Wood RJ, Wang X, Xing H, Chen C, Chen D, et al. Preconception hemoglobin and ferritin concentrations are associated with pregnancy outcome in a prospective cohort of Chinese women. *J Nutr* 2004; 134(10): 2586-2591.
16. Haider BA, Olofin I, Wang M, Spiegelman D, Ezzati M, Fawzi WW; Nutrition Impact Model Study Group (anaemia). Anaemia, prenatal iron use, and risk of adverse pregnancy outcomes: systematic review and meta-analysis. *BMJ* 2013; 346: f3443.
17. Goonewardene M, Shehata M, Hamad A. *Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynaecology* 2012; 26(1): 3-24.
18. Abbassi – Ghanavati M, Greer LG, Cunningham FG. Pregnancy and laboratory studies: A reference table for clinicians. *Obstet Gynaecol* 2009; 114(6): 1326-1331.
19. Brabin BJ, Hakimi M, Palletier D. An analysis of anaemia and pregnancy – related maternal mortality. *J Nutr* 2001; 131(25-2): 604-615.

20. Khan KS, Wojdyla D, Say L, Gülmezoglu AM, Van Look PF. WHO analysis of causes of maternal death: a systematic review. *Lancet* 2006; 367(9516): 1066-1074.
21. Murray-Kolb L. Maternal mortality, child mortality, peri- natal mortality, child cognition, and estimates of prevalence of anemia due to iron deficiency. Baltimore: CHERG; 2012
22. Acosta C, Bhattacharya S, Tuffnell D, Kurinczuk J, Knight M. Maternal sepsis: a Scottish population-based case-control study. *BJOG* 2012; 119(4): 474-483.
23. Milman N. Anemia-still a major health problem in many parts of the world! *Ann Haematol* 2011; 90(4): 369-377.
24. Murphy JF, O'Riordan J, Newcombe RG, Coles EC, Pearson JF. Relation of haemoglobin levels in first and second trimesters to outcome of pregnancy. *Lancet* 1986; 1(8488): 992-995.
25. Pavord S, Myers B, Robinson B, Allard S, Strong J, Oppenheimer C. UK guidelines on the management of iron deficiency in pregnancy. *Br J Haematol* 2012; 156(5): 588-600.
26. Singla PN, Tyagi M, Shankar R, Dash D, Kumar A. Fetal iron status in maternal anemia. *Acta Paediatr* 1996; 85(11): 1327-1330.
27. Amin SB, Orlando M, Wang H. Latent iron deficiency in utero is associated with abnormal auditory neural myelination in ≥ 35 weeks gestational age infants. *J Pediatr* 2013; 163(5): 1267-1271.
28. Lukowski AF, Koss M, Burden MJ, Jonides J, Nelson CA, Kaciroti N, et al. Iron deficiency in infancy and neurocognitive functioning at 19 years: evidence of long-term deficits in executive function and recognition memory. *Nutr Neurosci* 2010; 13(2): 54-70.
29. de Silva NR, Sirisena JL, Gunasekera DP, Ismail MM, de Silva HJ. Effect of mebendazole therapy during pregnancy on birth outcome. *Lancet* 1999; 353(9159): 1145-1149.
30. World Health Organization .In Vir SC, Cavalli-Sforza T (eds.). Weekly iron folic acid supplementation (WIFS) program for women of reproductive age (WRA): an analysis of best program practices. Geneva: World Health Organization, 2011.
31. Pena-Rosas JP, Viteri FE. Effects and safety of preventive oral iron or iron and folic acid supplementation for women during pregnancy. *Cochrane Database Syst Rev* 2009. Issue 4. Art.No: CD004736. DOI: 10.1002/14651858. CD004736 pub 3.
32. Prendiville WJ, Elbuorne D, Mc Donald S. Active versus expectant management in the third stage of labour. *Cochrane Database Syst Rev* 2000. Issue 3. Art. No.: CD 000007. DOI:10.1002/14651858
33. Van Rheenen P, Brabin BJ. Late umbilical cord – clamping as an intervention of reducing iron deficiency anaemia in term infants in developing and industrialized countries: a systematic review. *Ann Trop Paediatr* 2004; 24(1): 3-16.
34. Ortiz R, Toblli JE, Romero JD, Monterrosa B, Frer C, Macagno E, et al. Efficacy and safety of oral iron(III) polymaltose complex versus ferrous sulfate in pregnant women with iron-deficiency anemia: a multicenter, randomized, controlled study. *J Matern Fetal Neonatal Med* 2011; 24(11):1347-1352.
35. Breyman C. Iron supplementation during pregnancy. *Fetal Maternal Med Rev* 2002; 13(1): 1-29.
36. Auerbach M, Pappadakis JA, Bahrain H, Auerbach SA, Ballard H, Dahl NV. Safety and efficacy of rapidly administered (one hour) one gram of low molecular weight iron dextran (INFeD) for the treatment of iron deficient anemia. *Am J Hematol* 2011; 86(10): 860-862.
37. Miller HJ, Hu J, Valentine JK, Gable PS. Efficacy and tolerability of intravenous ferric gluconate in the treatment of iron deficiency anemia in patients without kidney disease. *Arch Intern Med* 2007; 167(12): 1327-1328.
38. Chandler G, Harchowal J, Macdougall IC. Intravenous iron sucrose: establishing a safe dose. *Am J Kidney Dis* 2001; 38(5): 988-991.
39. Macdougall IC, Bock AH, Carrera F, Eckardt KU, Gaillard C, Van Wyck D, et al. FIND-CKD: a randomized trial of intravenous ferric carboxymaltose versus oral iron in patients with chronic kidney disease and iron deficiency anaemia. *Nephrol Dial Transplant* 2014; 29(11): 2075-2084.
40. Van Wyck DB, Martens MG, Seid MH, Baker JB, Mangione A. Intravenous ferric carboxymaltose compared with oral iron in the treatment of postpartum anemia: a randomized controlled trial. *Obstet Gynecol* 2007; 110(2 Pt 1): 267-278.
41. Pels A, Ganzevoort W. Safety and Efficacy of Ferric Carboksymaltose in Anemic Pregnant Women: A Retrospective Case Control Study. *Obstet Gynecol Int.*2015;2015:728952. doi: 10.1155/2015/728952.
42. Gurusamy KS, Nagendran M, Broadhurst JF, et al. Iron therapy in anaemic adults without chronic kidney disease. *Cochrane Database Syst Rev* 2014; 12:CD010640.
43. Auerbach M, Ballard H, Glaspy J. Clinical update: intravenous iron for anaemia. *Lancet* 2007; 369 (9572): 1502-1504.
44. Avni T, Bieber A, Grossman A, Green H, Leibovici L, Gafer-Gvili A. The safety of intravenous iron preparations: systematic review and meta analysis. *Mayo Clin Proc* 2015; 90(1): 12-23.